

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Ein Mitmach-Bilderbuch zur Förderung der sozial- emotionalen Entwicklung

Theoriebasierte Entwicklung von Übungen und Inhalten
in einem Bilderbuch zur Förderung sozial- emotionaler
Kompetenzen für Kinder von 4-7 Jahren

Eingereicht von: Anna Baur

Begleitung: Eva Ruchti

Abgabedatum: 26.10.2023

Abstract

Diese Masterarbeit im Schwerpunkt Verhalten befasst sich mit der sozial- emotionalen Entwicklung im 1. Zyklus nach Lehrplan 21. Auf Basis einer systematischen Literaturanalyse wird ein Mitmach-Bilderbuch zur Förderung der sozial- emotionalen Entwicklung im Referenzalter von 4-7 Jahren gestaltet. Einen Bezugsrahmen stellen die «Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostik» (SEED) von Sappok, Zepperitz, Barrett und Došen (2018) sowie weitere Fachliteratur dar. Im Entwicklungsteil der Arbeit werden zentrale Förderbereiche und alters-entsprechende Methoden sowie didaktische Hinweise herausgearbeitet. Die Erkenntnisse werden in einem Kriterienraster zusammengetragen und im Rahmen der Produktentwicklung umgesetzt. Der Entwicklungsteil enthält zwei Produkte: Das Kriterienraster und das Mitmach-Bilderbuch. Die Produktevaluation erfolgt durch die Anwendung des Kriterienrasters auf das Bilderbuch.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	<i>Ausgangslage und Entwicklungsthema</i>	7
1.2	<i>Ein Blick in die Praxis – Schlüsselszenen und Alltagsbeobachtungen</i>	9
1.3	<i>Entwicklungsbedarf in der Praxis</i>	15
1.4	<i>Heilpädagogische Relevanz</i>	15
1.5	<i>Fragestellung und Zielsetzung der Entwicklungsarbeit</i>	16
1.6	<i>Forschungsmethodik und Aufbau der Arbeit</i>	17
1.6.1	<i>Aufbau der Entwicklungsarbeit</i>	17
1.6.2	<i>Forschungsinstrumente und Methodik</i>	18
2	Theoretischer Bezugsrahmen – zentrale Begriffe und Konzepte	19
2.1	<i>Theoretische Grundlagen emotionaler Entwicklung</i>	19
2.1.1	<i>Definition von Emotionen für die vorliegende Masterarbeit</i>	20
2.1.2	<i>Konzeptualisierung und das bio-psycho-soziale Modell</i>	20
2.2	<i>Erklärungsansätze in der Emotionsentwicklung</i>	22
2.2.1	<i>Entwicklung diskreter Emotionen</i>	22
2.2.2	<i>Entwicklung der Emotionserkennung und Emotionsverständnis</i>	22
2.2.3	<i>Entwicklung der Emotionsregulation</i>	24
2.3	<i>Soziale Entwicklung</i>	24
2.3.1	<i>Grundlagen sozialer Entwicklung</i>	24
2.3.2	<i>Aufbau selektiver Bindungen</i>	25
2.4	<i>Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostik (SEED)</i>	25
2.4.1	<i>Entwicklungsphasen und Domänen</i>	26
2.4.2	<i>SEED Phase 4 - Domänen und Entwicklungsaufgaben</i>	28
2.4.3	<i>SEED Phase 4 - Klärung von Schlüsselbegriffen</i>	30
2.5	<i>Kognitive Entwicklung - Wann lernen Kinder wie?</i>	32
2.5.1	<i>Die kognitive Entwicklung nach Piaget</i>	32
2.5.2	<i>Kritik an Piagets Theorie und Verweise auf weitere Ansätze</i>	34
2.6	<i>Lernen mit Bilderbüchern</i>	35
2.6.1	<i>Was ist eigentlich ein Bilderbuch?</i>	35

2.6.2	Überlegungen zur Bilderbuch-Didaktik.....	36
2.7	<i>Ein Blick auf die Förderung emotionaler Entwicklung.....</i>	38
3	Zwischenfazit und Präzisierung der Fragestellung	43
3.1	<i>Schlussfolgerungen aus den theoretischen Grundlagen.....</i>	43
3.2	<i>Präzisierung der Fragestellung.....</i>	44
4	Forschungsmethodik – Anlage und Ablauf der Produktentwicklung	46
4.1	<i>Literaturrecherche und Zusammenstellung des Literaturkorpus</i>	46
4.2	<i>Datenaufbereitung.....</i>	46
4.3	<i>Durchführung des methodischen Vorgehens</i>	47
5	Ergebnisse der Analyse:	51
5.1	<i>Was soll gefördert werden?.....</i>	51
5.2	<i>Wie soll gefördert werden?.....</i>	52
5.3	<i>Was soll wie gefördert werden?.....</i>	54
5.4	<i>Schlussfolgerungen für die Produktentwicklung und Methodenkritik</i>	55
6	Diskussion und Produktherstellung.....	56
6.1	<i>Kriterien für Übungen und Inhalte.....</i>	56
6.1.1	<i>Erarbeitung des Kriterienrasters für die Produktentwicklung</i>	56
6.1.2	<i>Kriterienraster für die Entwicklung des Mitmach-Bilderbuchs</i>	57
6.2	<i>Produktentwicklung.....</i>	58
6.2.1	<i>Projektplanung</i>	59
6.2.2	<i>Übungen und Inhalte des Mitmach-Bilderbuchs.....</i>	64
6.3	<i>Evaluation des Mitmach-Bilderbuchs anhand des Kriterienrasters</i>	66
6.3.1	<i>Überprüfung der Bilderbuch-Übungen im Kriterienraster</i>	66
6.3.2	<i>Überlegungen zu einzelnen Kriterien oder Indikatoren</i>	68
6.3.3	<i>Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie und aktuellem Forschungsstand</i>	69
6.4	<i>Zusammenführung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.....</i>	70
7	Ausblick - Konsequenzen für Forschung und berufliche Praxis.....	74
7.1	<i>Berufspraxis.....</i>	74
7.2	<i>Weitere Forschung und Entwicklung</i>	75

8	Persönliches Schlusswort und Danksagung	76
9	Verzeichnisse	78
9.1	<i>Literaturverzeichnis.....</i>	78
9.2	<i>Abbildungsverzeichnis.....</i>	81
9.3	<i>Tabellenverzeichnis.....</i>	82
10	Anhänge	83
	<i>Anhang 1: Beschreibung des «Verhaltenstrainings für Schulanfänger»</i>	83
	<i>Anhang 2: Kategoriensystem für die Textanalyse.....</i>	86
	<i>Anhang 3: Codierte Textstellen der Literaturrecherche.....</i>	89
	<i>Anhang 4: Tabelle der Entwicklungsaufgaben Phase 4.....</i>	95
	<i>Anhang 5: Werkzeugkasten für pädagogische Interventionen Phase 4.....</i>	98
	<i>Anhang 6: Statistische Datenauswertung</i>	100
	<i>Anhang 7: Entwicklungsprojekt - Bilderbuch Elenor und Mimi</i>	101
	<i>Anhang 8: Anleitungen und ergänzende didaktische Überlegungen</i>	106
	<i>Anhang 9: Evaluation der Bilderbuch-Übungen anhand des Kriterienrasters</i>	113

1 Einleitung

«Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Und woran genau spüren Sie das?» Emotionen und soziale Kontakte begleiten uns von Geburt an. Scheinbar beiläufig lernen wir, Gefühle wahrzunehmen, auszudrücken, zu verstehen und zu regulieren. Wir stehen in zwischenmenschlichen Beziehungen und werden im Laufe des Lebens befähigt, diese über lange Zeit aufrecht zu erhalten. Aber Hand aufs Herz: Wissen Sie wirklich immer genau, was Sie fühlen? Können Sie dies Ihrem Gegenüber auf eine passende Art und Weise transparent machen und mit den Gefühlen umgehen? Oder kommt es nicht auch im Erwachsenenalter manchmal noch vor, dass die Emotionen mit Ihnen durch gehen – Sie vielleicht einfach einmal rotsehen? Es ist ein Thema, welches die Autorin bereits seit mehreren Jahren im Berufs- als auch im Privatleben begleitet und das sie immer wieder zum Nachdenken, Philosophieren sowie zur persönlichen als auch fachlichen Weiterentwicklung anregt. Zum Beispiel steht sie von Zeit zu Zeit vor der Herausforderung, genau zu unterscheiden, ob gerade die Emotion Wut oder Trauer gefühlt wird, wenn die Tränen fließen. Vielleicht sind es gemischte Gefühle, die sie wahrnimmt oder sie zeigt im Falle von Wut einen Emotionsausdruck, der eher der Trauer gleicht. Auch das Sprechen über ihr Innenleben braucht häufig grosse Überwindung oder es fehlen ihr die passenden Worte. Solche Selbstbeobachtungen haben sie angeregt, sich in den Bereichen Achtsamkeit und Yoga weiterzuentwickeln, sich mit Philosophien sowie literarischen Texten zum Thema auseinanderzusetzen als auch motiviert, theoretische Hintergründe zur emotionalen Entwicklung zu studieren. Während ihrer vierjährigen Berufstätigkeit als Primarlehrerin und in den vergangenen drei Jahren als schulische Heilpädagogin an der Unterstufe, kam sie mit den Themenbereichen Emotionsregulation, Impulskontrolle oder sozialen Konflikten von Schüler*innen in Kontakt. Im pädagogischen Kontext lässt sich zum Beispiel beobachten, wie Kinder plötzlich und ohne ersichtlichen Grund den mühsam aufgebauten Legoturm der Klassenkamerad*innen umstossen oder sich scheinbar rücksichtslos zur Lehrerin vordrängen und dabei alle anrempeln. Aber auch Momente, in denen sich Kinder freuen und lauthals lachen, weil sie zum Beispiel gerade ein Lesedomino geschafft haben, sind zu beobachten.

Die Beobachtungen der Autorin liessen sie vermuten, dass Kinder auch in diesem Entwicklungsbereich eine für sie passende Förderung oder Unterstützung brauchen. Aus diesem Grund hat sie regelmässig Achtsamkeitsübungen oder Wahrnehmungsschulungen in ihren Unterricht eingebaut. Auch der Einsatz von Bilderbüchern, um zu Gesprächen über Gefühle anzuregen oder Strategien im Umgang mit Herausforderungen aufzubauen, konnte in ihrem Unterricht beobachtet werden. Erst während der Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) lernte sie jedoch die theoretischen Hintergründe darüber kennen: Die Schüler*innen innerhalb einer Schulklasse befinden sich in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung oftmals an unterschiedlichen Punkten. Diese Unterschiede beeinflussen

massgeblich das Lernen und das soziale Miteinander unter den Kindern. Genau hier möchte diese Arbeit ansetzen und hat zum Ziel, einen pädagogischen Beitrag im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern im Vor- und Grundschulalter zu leisten. Die Autorin sieht darin die Chance, den Kindern Werkzeuge mitzugeben, um sie in ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu unterstützen.

Neben der wissenschaftlichen Arbeit im Bereich sozialer und emotionaler Entwicklung, ist die Autorin durch eine weitere Intention motiviert: Mit dem Projekt könnte sie möglicherweise einen kleinen Stein ins Rollen bringen, der immer mehr Lehrpersonen aber auch Eltern oder weitere Bezugspersonen von Kindern dazu anregt, sich bewusst mit den Kindern und ihrer kindlichen Gefühlswelt auseinanderzusetzen. So sollen sie dazu bewegt werden, den Fokus bewusst auf das kindliche Erleben, Denken und Fühlen zu setzen.

Die folgenden Unterkapitel führen zum Masterarbeitsthema hin, zeigen die heilpädagogische Relevanz des Themas auf und beschreiben die Zielsetzung sowie Fragestellung der Arbeit. Anschliessend werden das methodische Vorgehen und der Aufbau der Arbeit dargelegt. In dieser Arbeit werden geschlechtsneutrale und geschlechtsabstrakte Formulierungen bevorzugt eingesetzt. Um die Leser*innen-Freundlichkeit zu erleichtern, wird das Gendersternchen für gendersensible Formulierungen eingesetzt.

1.1 Ausgangslage und Entwicklungsthema

Die sozial- emotionale Entwicklung und ihre Bedeutung werden in der Fachliteratur mehrfach betont. Der Erwerb sozialer sowie emotionaler Fertigkeiten bildet dabei einen Grundstein der ganzheitlichen Entwicklung eines Kindes. Die Autorinnen Sappok und Zepperitz (2019, S. 19) zitieren diesbezüglich Došen (1997), welcher die altersangemessenen Schritte der emotionalen Entwicklung als eine Basis für den Aufbau der Persönlichkeitsstruktur und des Selbstkonzepts beschreibt. Aus entwicklungspsychologischer Perspektive durchlaufen Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung verschiedene Phasen, wobei dem Referenzalter entsprechende Entwicklungsschritte gemacht werden (ebd.). Laut dem «Konzept der emotionalen Entwicklung» von Sappok und Zepperitz sind neben emotionalen auch soziale, sensomotorische und kognitive Funktionen relevant (ebd., S. 19f.). Beeinflusst durch Umweltfaktoren sowie biologische oder psychische Voraussetzungen kann die emotionale Entwicklung jedoch vom kognitiven Referenzalter abweichen. Zum Beispiel befinden sich Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung häufig in einer früheren Phase der emotionalen Entwicklung (ebd., S. 18). Auch Problemverhalten im Schulalltag kann teilweise mit einer im Vergleich zum Referenzalter tieferen Phase der emotionalen Entwicklung erklärt werden (ebd. S. 103-106).

Im schweizerischen Lehrplan 21 wird durch den Bereich «Eigenständigkeit und soziales Handeln» in den überfachlichen Kompetenzen betont, dass der Aufbau sozial- emotionaler Kompetenzen Teil der ganzheitlichen Bildung und Entwicklung ist (Bildungsdirektion des Kantons

Zürich, 2017, S. 30). Auch in den Grundlagen des Lehrplan 21 werden Kompetenzen im Bereich sozialen Handelns beschrieben, welche die Kinder im 1. Zyklus aufbauen sollen. Dazu gehören unter anderem der Aufbau der Perspektivenübernahme, Bedürfnisaufschub, Frustrationstoleranz und Emotionsregulation (ebd.). «[Die Kinder] lernen, Interessen und Wünsche anderer Kinder zu berücksichtigen, zu kooperieren und Konflikte mit und ohne Unterstützung zu lösen» (ebd.).

Petermann und Wiedebusch (2016) beschreiben im Buch «Emotionale Kompetenz bei Kindern» die grosse Bedeutung des Erwerbs emotionaler Fertigkeiten für die schulische und soziale Entwicklung folgendermassen:

So stellen emotionale Kompetenzen wichtige Basisfertigkeiten eines Kindes dar, mit denen die Anforderungen des Kindergartens und der Grundschule bewältigt werden können. [...] Kompetenzförderung in diesem Bereich soll Kinder sowohl dazu befähigen, mit ihren eigenen Gefühlen angemessen umzugehen als auch in sozialen Interaktionen auf die Gefühle anderer angemessen einzugehen. Langfristig gesehen ist die Förderung emotionaler Kompetenz, indem sie das Selbst der Kinder stärkt, auch als Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prophylaxe gegen aggressives und Suchtverhalten angelegt. Da die emotionale und soziale Kompetenz eng miteinander verknüpft sind, werden Präventionsprogramme für diese Altersgruppe nur in enger Anlehnung an Konzepte zur Entwicklung eines angemessenen Sozialverhaltens erfolgreich entwickelt und eingesetzt werden können. (S. 9f.)

Anhand der Aussagen aus der Fachliteratur sowie des Lehrplan 21 kann argumentiert werden, dass es zum Bildungsauftrag von Lehrpersonen gehört, die Kinder in ihrer sozial- emotionalen Entwicklung zu unterstützen. Der Erwerb sozialer sowie emotionaler Fertigkeiten hat einen wichtigen Stellenwert in der ganzheitlichen Entwicklung eines Kindes. Petermann und Wiedebusch sagen, dass Kinder in ihren ersten sechs Lebensjahren «wichtige Fortschritte in ihrer emotionalen Entwicklung [erzielen], die sie dazu befähigen, in sozialen Situationen zunehmend emotional kompetent zu agieren» (2016, S. 35). Aus diesem Grund möchte die vorliegende Arbeit das Entwicklungsalter von 4-7 Jahren fokussieren.

1.2 Ein Blick in die Praxis – Schlüsselszenen und Alltagsbeobachtungen

Eine Darstellung von Alltagsbeobachtungen aus dem Berufsfeld der Autorin sowie Lehrmittelsichtungen und Schlüsselsequenzen sollen nachfolgend die Relevanz der vorliegenden Masterarbeit und ihrer Zielsetzung hervorheben. Die Schilderung der nicht-standardisierten Beobachtungen und Schlüsselszenen zielen darauf ab, erste Grundlagen für die Entwicklung von Hypothesen zu sammeln (Roos & Leutwyler, 2017, S. 218).

Es wurden folgende Leitfragen für die offene Beobachtung festgelegt:

1. Inwiefern werden Kinder im Schulalltag in der sozial- emotionalen Entwicklung unterstützt und werden dazu spezifische Förderprogramme eingesetzt?
2. Wie ist das Angebot auf dem Lehrmittelmarkt im Bereich sozial- emotionale Entwicklung?
3. Gibt es Bilderbücher mit integrierten Übungen für die Altersstufe von 4- bis 7-Jährigen?
4. Wie ist das Angebot an Förderprogrammen und wie ist ihre Handhabung?
5. Welche persönlichen Erfahrungen konnte die Autorin durch den Einsatz von Förderprogrammen sammeln?

Das Vorgehen umfasst aktuelle und frühere Beobachtungen aus der Praxis als Schulische Heilpädagogin in der Regelschule, sowie als ehemalige Primarlehrperson. Zudem sind die Sichtung von bestehenden Förderprogrammen und Bilderbüchern, zum Thema sozial- emotionale Entwicklung, sowie der Besuch der Tagung «Achtsamkeit in Schule und Bildung» an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) Bestandteile der Schilderungen. Abschliessend folgt das Fazit aus den Alltagsbeobachtungen und (Lehrmittel-) Sichtungen.

1. Inwiefern werden Kinder im Schulalltag in der sozial- emotionalen Entwicklung unterstützt und werden dazu spezifische Förderprogramme eingesetzt?

Zunächst soll der Begriff «Förderprogramm» definiert werden. Es lassen sich laut Pinquart, Schwarzer und Zimmermann «zwei grosse Gruppen von Interventionen unterscheiden, nämlich (a) Programme zur Förderung der positiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und (b) Programme zur Prävention oder Korrektur einer ungünstigen Entwicklung» (2019, S. 314). Diese Arbeit befasst sich mit Programmen zur Förderung der positiven Entwicklung wobei, laut Pinquart et al., keine gravierenden Unterschiede zu Präventionsprogrammen bestehen (ebd., S. 314). Förderprogramme haben zum Ziel, positive Entwicklung zu optimieren und negative Entwicklung zu verhindern oder zumindest zu verringern.

In der Unterrichtspraxis als Heilpädagogin beobachtet die Autorin, dass Lehrpersonen im Regelunterricht sozial- emotionale Kompetenzen in erster Linie situativ bearbeiten. Im Rahmen vom Klassenrat werden zum Beispiel Konfliktsituationen geklärt und allenfalls einzelne Aspekte besprochen. Gefühle werden teilweise innerhalb eines Natur-Mensch-Gesellschaft

Themas behandelt und die eigenen Gefühle der Kinder durch verschiedene Formen der Selbsteinschätzung (Gefühlsbarometer, Wochenrückblick) reflektiert. Die Umsetzung von programmatischen Förderungen, welche systematisch einzelne Kompetenzbereiche der sozial-emotionalen Entwicklung aufbauen, konnte bei den Lehrpersonen noch nicht beobachtet werden. Den Beobachtungen und Erfahrungen der Autorin nach, werden diese Kompetenzen selten gezielt oder bewusst mit den Schüler*innen bearbeitet. Der Kompetenzaufbau (z.B. zum Thema Gefühle wahrnehmen und beschreiben) konnte nicht in Grobplanungen oder als integrierter Bestandteil in einem Unterrichtsfach wie zum Beispiel Religion, Kultur & Ethik festgestellt werden. Lediglich situativ werden einzelne Aspekte, zum Beispiel in Klärungsgesprächen bei Konflikten, aufgegriffen.

2. Wie ist das Angebot auf dem Lehrmittelmarkt im Bereich sozial- emotionale Entwicklung?

Auf dem Lehrmittelmarkt sind unterschiedlichste, teilweise evidenzbasierte, Förderprogramme sowie individuell einsetzbare Bilderbücher, Geschichten oder Gefühlskarten verfügbar. Solche wurden von der Autorin gesichtet und daraus eine Auswahl für die detailliertere Auseinandersetzung getroffen. Hierbei war das Auswahlkriterium, dass es sich um Programme oder Werke handeln soll, auf welche in der Fachliteratur, in Lehrmitteln oder bei Tagungen hingewiesen wird und die für die Umsetzung im Zyklus 1 passend sind. Nachfolgend beschäftigt sich die Beobachtung mit der Beschreibung dieser Auswahl an Bilderbüchern und Förderprogrammen.

3. Gibt es Bilderbücher mit integrierten Übungen für das Alter von 4-7 Jahren?

Abbildung 1: Titelbild «da sein - was fühlst du?» (Schärer, 2021)

In Buchhandlungen, Lehrmittelgeschäften und Bibliotheken besteht ein vielfältiges Angebot an Bilderbüchern mit Themen aus dem Bereich emotionaler und sozialer Entwicklung. Bei den gesichteten Bilderbüchern oder Emotionskarten werden die Gefühle visuell dargestellt. Dies ermöglicht aus Sicht der Autorin eine Identifikation sowie reflexive Gespräche über Gefühle und die individuelle Weiterarbeit im Unterricht. Nach Bandura (1979, zitiert nach Petermann & Petermann, 2018, S. 150) ermöglichen die Visualisierung von Emotionen und das Arbeiten mit einer Identifikationsfigur unter anderem das Modelllernen. Beispiele dafür sind die Gefühlsbilder vom Büchlein «Heute Bin ich» von van Hout (2022) oder «Da sein – was fühlst du?» von Schärer (2021; siehe Abb. 1).

Abbildung 2: Titelbild «Du hast angefangen! Nein, du!» (McKee, 2017)

Zu Bilderbüchern im Themenfeld gibt es teilweise zusätzliche didaktische Hinweise oder Planungshilfen. Zum Beispiel brachte eine Dozentin der Autorin von der PH Zug den Studierenden den Umgang mit Bilderbüchern durch Ausführungen von Zoller Morf (2010) näher. Zoller Morf beschreibt mögliche Impulsfragen oder Umsetzungsbeispiele um Kernthemen der Bilderbücher zu behandeln. Ein bekanntes Bilderbuch, welches von der Autorin mehrmals im Kindergarten oder in der Primarschule im Einsatz angetroffen wurde, ist das Bilderbuch «Du hast angefangen! Nein du!» von David McKee (2017; siehe Abb. 2). Das Buch ermöglicht laut Eva

Zoller Morf die Auseinandersetzung mit der Grundfrage: Wie streiten wir? Und was ist ein guter oder ein schlechter Streit? Ausgehend von der Arbeit mit Bilderbüchern werden mit den Kindern Ergebnisse festgehalten und zum Beispiel mit Rollenspielen verankert (Zoller Morf, 2010, S. 93f.). Jedoch sind die Übungen dabei nicht direkt in die Geschichten und den Handlungsverlauf eingebettet und benötigen eine zusätzliche didaktische Aufbereitung.

Abbildung 3: Titelbild und Buchseite aus «Das Gefühle-Mitmachgeschichten-Buch für Kinder» (Diepmann & Braune, 2020, S. 13)

Es gibt Mitmach-Bilderbücher worin spielerische, reflexive Übungen enthalten sind. Sie erfolgen handelnd, verbal oder schriftlich. Eines ist das «Gefühle-Mitmachgeschichten-Buch für Kinder» wobei nach der Begriffsklärung und einer kurzen Geschichte zu einem Thema eine Mitmach-Idee folgt (Diepmann & Braune, 2020; siehe Abb. 3). Zum Beispiel wird eine Wahrnehmungsschulung im Bereich Geräusche hören durchgeführt (ebd. S.

13). Dieses Buch wird für Kinder von 4-8 Jahren empfohlen. Es handelt sich um ein Geschichtenbuch mit Alltagsgeschichten, welche an die Erfahrungswelt der Kinder anknüpfen. Die Übungen sind im Buch nicht in den Handlungsverlauf der Geschichten integriert. Für den Einsatz im Grundschulalter konnte die Autorin keine Bücher finden, bei denen die Übungen direkt in die Geschichte oder in den Geschichtsverlauf eingebettet sind.

Abbildung 4: Titelbild «Karli, der kribbelige Kugelfisch» (Eitenmüller et al., 2020)

Ähnliche Bücher basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zu psychologischen Bereichen, wurden vom Hogrefe Verlag in einer Kinderbuchreihe herausgebracht (Hogrefe, 2023). Dabei wird ausgehend von einer Thematik, wie zum Beispiel oppositionellem Verhalten im Buch «Karli, der kribbelige Kugelfisch» eine Geschichte erzählt, die nah am kindlichen Erleben anknüpft. Im zweiten Teil des Buches können Inhalte mit Übungen und Tipps selbständig vertieft und angewendet werden (Eitenmüller, Emilova Stefcheva, Schaaf & Schultz, 2020; siehe Abb. 4). Auch hier lässt sich festhalten, dass sich die Übungen zwar am Inhalt des Bilderbuchs orientieren, aber nicht in den Verlauf integriert sind und ein direktes Mitmachen oder Miterleben ermöglichen.

4. Wie ist das Angebot an Förderprogrammen und wie ist ihre Handhabung?

Die Autorin sichtete Programme in Bibliotheken, in Lehrmittelhandlungen sowie online. An der Tagung «Achtsamkeit in Schule und Bildung» an der PHZH konnte sie zudem einen Blick in Programme zur Förderung der emotionalen- und sozialen Entwicklung anhand von Achtsamkeitsübungen gewinnen. Es wurde hier unter anderem das Programm «Happy Panda» vorgestellt (Starman Ventures GmbH, n.d.). Dieses umfasst 12 Trainingseinheiten, die von einem externen Trainer oder einer Trainerin in der Klasse umgesetzt werden. Das Training basiert auf einer Rahmengeschichte mit dem Pandabären, welcher die Kinder während der Einheiten begleitet und mit ihnen die Übungen ein- und durchführt. Zum Beispiel werden zur Wahrnehmungsschulung verschiedene Spiele eingesetzt (z.B. mit der Klangschale) oder Atemübungen zur Beruhigung und Schulung des Bewusstseins für den eigenen Körper eingeführt (Besuch der Tagung Achtsamkeit in Schule und Bildung, PHZH).

Weitere Förderprogramme wie «Lubo aus dem All» von Hillenbrand, Hennemann, Hens und Hövel (2022) oder das «Verhaltenstraining für Schulanfänger» von Petermann, Gerke, Natzke und Walter (2016) wurden von der Autorin gesichtet und teilweise umgesetzt. Die Programme werden jeweils durch eine Geschichte und eine Identifikationsfigur gerahmt. Diese werden in den Unterrichtseinheiten aufgegriffen. Es handelt sich dabei nicht um eine durchgängige (Bilderbuch-) Geschichte, anhand welcher die sozial- emotionalen Kompetenzen aufgebaut werden, sondern die Übungen sind jeweils in Einzelgeschichten gepackt. Grundsätzlich sind die Programme in verschiedene Phasen gegliedert und zielen auf einzelne Bereiche sozial- emotionaler Entwicklung ab. Es erfolgt in den einleitenden Unterrichtssequenzen meistens die Heranführung ans Thema, das Kennenlernen der Identifikationsfigur und Motivation für das Programm. Zudem werden Rituale zum Beispiel in Form von Sprüchen eingeführt. In den darauf

folgenden Phasen wird an der Wahrnehmungsschulung im Bereich visueller, auditiver sowie sozialer Wahrnehmung gearbeitet. In den weiterführenden Sequenzen sind das Erkennen und Benennen des Emotionsausdrucks sowie bearbeiten von Konfliktsituationen in Gesprächen, Spielen oder Rollenspielen zentral. Einen Einblick ins «Verhaltenstraining für Schulanfänger» von Petermann et al. (2016) bietet der Erfahrungsbericht im nächsten Abschnitt sowie die Programmbeschreibung und Planung im Anhang (siehe Anhang 1).

5. Welche Erfahrungen konnte die Autorin durch den Einsatz von Förderprogrammen sammeln?

Die Autorin konnte durch die Umsetzung des «Verhaltenstraining für Schulanfänger» mit einem ISR-Schüler Erfahrungen im Bereich der Förderung von sozial- emotionaler Entwicklung sammeln. Eine zusammenfassende Beschreibung des Trainings durch die Autorin findet sich im Anhang 1. Es wurde von Petermann et al. (2016) entwickelt und zielt darauf ab, emotionale und soziale Kompetenzen von Schulanfänger*innen zu fördern. Es umfasst 27 Einheiten, welche verschiedenen Trainingsphasen zugeordnet sind. Die Autorin hat das Training in leicht angepasster Form umgesetzt.

Als positiv empfand sie den Einsatz von Identifikationsfiguren im Programm, welche die Kinder motivierten. Zudem sind die Übungen jeweils in Geschichten eingebettet. So erklärt beispielsweise die Hauptfigur den Kindern:

Soll ich euch verraten, wie wir es nennen, wenn wir ganz ruhig sind und uns nicht mehr bewegen? Wir haben dafür ein Zauberwort. Es heisst „Chamäleon- pause“. Immer wenn wir dieses Wort hören oder denken, zack, bewegen wir uns nicht mehr und sind ganz still und leise. Das ist richtig schwierig. Könnt ihr euch vorstellen, so leise und ruhig zu sein? Lasst es uns einmal ausprobieren! (Petermann et al., 2016, S. 75)

Das Programm ist in Trainingsphasen gegliedert und bietet klare Unterrichtsvorhaben an. Die Ziele und Inhalte des Programms sind theoretisch fundiert und im Lehrplan 21 verortbar (vgl. Ziele des Programms im Anhang 1). Die Autorin empfand jedoch die Vorbereitung und didaktische Aufbereitung des Förderprogramms trotz klarer Beschreibung im Handbuch als zeitintensiv. Das Programm umfasst verschiedene Teile wie Arbeitshefter, Spiele, Gefühls-Bilder, Erzähl-Geschichten auf CD's und zum Vorlesen. Die einzelnen Bestandteile gestaltet den Einsatz für die Autorin umständlicher. Sie investierte zusätzliche Arbeit in die Erstellung von Unterrichtsmaterial und die Konsultation des Handbuchs. Zudem ist das Programm eher sprach-

Abbildung 5: Titelbild «Verhaltenstraining für Schulanfänger» (Petermann et al., 2016)

lastig und der Sprachgebrauch in den Geschichten entspricht oft nicht den Voraussetzungen von Schulanfänger*innen. Die Autorin hat bei der Umsetzung teilweise festgestellt, dass die Übungen für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung oder wenig Deutschkenntnissen individualisiert werden müssen.

Fazit aus den Alltagsbeobachtungen und (Lehrmittel-) Sichtungen

Es zeigt sich, dass Kinder im Schulalltag in erster Linie situativ und weniger programmisch in der sozial- emotionalen Entwicklung unterstützt werden. Das Angebot auf dem Lehrmittelmarkt im Bereich sozial- emotionale Entwicklung ist sehr vielfältig und teilweise evidenzbasiert. Es gibt darunter Bilderbücher mit passenden Übungen für die Altersstufe von 4- bis 7-Jährigen. Die Übungen sind jedoch meist nicht ins Handlungsgeschehen der Geschichte eingebunden oder müssen durch zusätzliche Handreichungen didaktisch aufbereitet werden. Förderprogramme sind in Lehrmittelhandlungen und Bibliotheken verfügbar und werden bezüglich Umsetzung klar beschrieben. Die oben beschriebenen Programme von Petermann et al. (2016) und Hillenbrand et al. (2022) bringen jedoch, den Erfahrungen der Autorin nach, eine aufwändige Vorbereitung mit sich. Zum Beispiel aufgrund einzelner Bestandteile und verschiedener Medien.

Die Autorin hat sich im Anschluss an diese Auseinandersetzung die Frage gestellt, aus welchem Grund diesem Entwicklungsbereich tendenziell weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird, als zum Beispiel der kognitiven oder der motorischen Entwicklung? Zudem ist es für sie verwunderlich, dass Lehrpersonen selten Unterrichtsvorhaben umsetzen, obwohl auf dem Lehrmittelmarkt ein vielfältiges Angebot an, teilweise evidenzbasierten, Förderprogrammen besteht. Es lassen sich aus den Schilderungen und Beobachtungen folgende Hypothesen ableiten: Einerseits lässt sich vermuten, dass vielen Regellehrpersonen der Stellenwert von sozialer und emotionaler Entwicklung nicht bewusst ist oder sie nicht wissen, was darunter genau zu verstehen ist. Zudem befinden wir uns in einer Leistungsgesellschaft, in welcher kognitive Leistungen im Bildungssystem benotet werden und Leistungen im Sozialverhalten anhand einer vierstufigen Einschätzungsskala in die Beurteilung einfließen (Kanton Zürich, 2023). Diese Tendenz ist ebenfalls im Lehrplan 21 zu bemerken, in welchem auf der Startseite die fachlichen Bereiche in Mathematik, Deutsch, etc. aufgegliedert sind und die überfachlichen Kompetenzen am Ende der Tabelle den, im Verhältnis zu den fachlichen Kompetenzen, kleinsten Raum einnehmen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Des Weiteren könnte es sein, dass Lehrpersonen wenige bis keine Programme oder Unterrichtsvorhaben zum Bearbeiten dieses Entwicklungsbereichs kennen, oder die Programme in ihrer Umsetzung im Ganzklassenunterricht zu zeitintensiv sind. Letztere Vermutung basiert auf den oben geschilderten persönlichen Unterrichtserfahrungen der Autorin.

1.3 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Anhand der geschilderten Unterrichtsbeobachtungen und der Relevanz, sozial- emotionale Kompetenzen zu fördern, wie es in der Fachliteratur als auch dem Lehrplan 21 beschrieben wird, lässt sich der Entwicklungsbedarf in der Praxis begründen (Sappok & Zepperitz, 2019; Petermann & Wiedebusch, 2016). Die sozial- emotionale Entwicklung trägt erwiesenermassen zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung bei und beeinflusst das soziale Zusammenleben eines Menschen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 18). Trotz vielfältigem Angebot setzen Lehrpersonen, den Beobachtungen der Autorin nach, selten bis nie Lehrmittel zur Förderung dieses Entwicklungsbereichs ein. So kristallisiert sich der Entwicklungsbedarf heraus, ein leicht handhabbares, altersgemässes Programm mit passenden Übungen zu entwickeln.

1.4 Heilpädagogische Relevanz

Die folgenden Ausführungen legen die heilpädagogische Relevanz des Entwicklungsthemas dar. Seit dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, welches an der UN-Konvention 2009 in Deutschland in Kraft trat, besteht in der Regelschule der Anspruch, inklusiven Unterricht zu halten. «Im pädagogischen Sinne meint Inklusion [...] den Nicht-Ausschluss bzw. die Anerkennung menschlicher Vielfalt/Heterogenität in verschiedensten Bereichen des Lebens» (Amrhein, 2016, S.18). Inklusion soll dementsprechend allen Kindern den Zugang zur Regelschule und Berufswelt ermöglichen. Somit ist es auch im heilpädagogischen Kontext ein Anspruch, den Kindern neben kognitiven auch ihrem emotionalen und sozialen Entwicklungsstand entsprechende Lernangebote zu bieten (Hillenbrand et al., 2022, S. 15; Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 33). Gerade während der Kindergarten- und anfangs der Grundschulzeit befinden sich Kinder der Regelschule in einem Entwicklungsalter, in dem das Emotionsverständnis zunehmend komplexer wird. Das Vokabular baut sich weiter aus und die Kinder lernen, sich vermehrt selbst zu regulieren (Pinquart et al., 2019, S. 183f.). Verschiedene Metastudien zeigen laut Pinquart, Schwarzer und Zimmermann die Effekte von Programmen zur Förderung der positiven Entwicklung von Kindern, welche im Kindergarten und Vorschulalter eingesetzt wurden (2019, S. 314). «Häufig wird betont, dass Interventionen möglichst früh einsetzen sollen, bevor sich z. B. Probleme herausgebildet und verfestigt haben. So sind [unterschiedliche Fertigungs- und Förderprogramme] wirksamer bei jüngeren Kindern» (Pinquart et al., 2019, S.333). Es ist daher sinnvoll, die emotionale Entwicklung und deren Förderung im Grundschulalter und beim Schulübertritt zwischen 4-7 Jahren ins Auge zu fassen. Die «Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostik» (SEED) von Sappok, Zepperitz, Barrett und Došen (2018) ist ein Instrument zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands und gliedert diesen in verschiedene Phasen. So kann sie dieser Masterarbeit mit ihrem Manual und den ergänzenden Ausführungen der Autor*innen als theoretischer Bezugsrahmen dienen. Die SEED wird im Kapitel 2.4 näher beschrieben.

1.5 Fragestellung und Zielsetzung der Entwicklungsarbeit

Es zeigt sich anhand der beschriebenen Ausgangslage und der heilpädagogischen Relevanz, dass die Förderung sozial- emotionaler Kompetenzen bedeutsam ist für die ganzheitliche Entwicklung der Kinder. In den Alltagsbeobachtungen und Lehrmittelsichtung hat sich gezeigt, dass selten eine gezielte Förderung dieser Kompetenzen anhand von Lehrmitteln oder Programmen im Regelunterricht beobachtet werden kann. Eine Ursache könnte, laut Autorin dieser Arbeit, in der eher aufwändigen Handhabung der Programme liegen. Es besteht demnach ein Bedarf, Lehrpersonen ein leicht handhabbares Förderprogramm zu bieten, um die Kinder damit in ihrer sozial- emotionalen Entwicklung altersentsprechend zu unterstützen. Das Produkt soll auf die Förderung der emotionalen Kompetenzen von Kindern im Alter von 4-7 Jahren abzielen, da in diesem Referenzalter wichtige Entwicklungsschritte gemacht werden: Komplexere Emotionen können in dieser Phase zunehmend erkannt werden, das Emotions-Vokabular baut sich weiter aus, es kann selbstreguliert mit den Gefühlen umgegangen werden, die Theorie of Mind bildet sich in diesem Alter heraus und Identifikationsprozesse geschehen (Pinqart et al., 2019, S. 183f.). Das Alter von 4-7 Jahren der Zielgruppe entspricht der Phase 4 nach SEED (Sappok et al., 2018). Als Produkt eignet sich das Medium Bilderbuch, da so einerseits an der kindlichen Erlebniswelt angeknüpft werden kann, Identifikationsfiguren bewusst eingesetzt werden können und es durch Visualisierungen den Lernvoraussetzungen des Referenzalters von etwa 4 bis 7 Jahren entspricht (Petermann & Petermann, 2018, S. 18). Andererseits können im Medium Bilderbuch eine Geschichte, Übungen, Spiele und Handlungsanweisungen für die vorlesende Person gebündelt festgehalten werden.

Aus diesen Ausführungen resultiert das Ziel dieser Masterarbeit, basierend auf theoretischen Erkenntnissen ein Mitmach-Bilderbuch zu entwickeln, wobei die Übungen in den Handlungsverlauf eingebettet sind. Unter dem Ausdruck *Mitmach-Bilderbuch* fasst die Autorin Bilderbücher zusammen, welche die Zuhörer*innen zum aktiven Mitmachen bei Übungen oder Spielen sowie Mitdenken oder Sprechen animieren. Die Übungen und Inhalte im Bilderbuch sollen auf die Unterstützung von Kindern in der Phase 4 der sozial- emotionalen Entwicklung abzielen. Die Zielgruppe umfasst in erster Linie Kinder, bei welchen das kognitive, emotionale- und biologische Alter einander entsprechen. Grund dafür ist, dass so die theoretischen Grundlagen und die Produktentwicklung in dieser Arbeit auch bezüglich Kognition und weiteren Entwicklungsbereichen (wie zum Beispiel Sprachentwicklung) auf dieses Referenzalter eingegrenzt werden kann. Die Autorin möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das entwickelte Produkt schlussendlich jedoch von allen Personengruppen gelesen, gehört oder angeschaut werden könnte. Sie möchte nicht unterscheiden, ob die Leser*innen sich genau entsprechend dem regulären Entwicklungsverlauf entwickeln oder, ob es ein individueller Verlauf ist.

Die Masterarbeit wird dem *Schwerpunkt Verhalten* angerechnet, da die Entwicklung von sozial- emotionalen Kompetenzen eng mit der Entwicklung prosozialen Verhaltens zusammenhängt. Verhaltensauffälligkeiten können zudem häufig mit einer tieferen Entwicklungsstufe der sozial- emotionalen Entwicklung im Vergleich zum Referenzalter erklärt werden (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 103-106).

Aus den einleitenden Darstellungen hat sich die folgende Hauptfragestellung der vorliegenden Arbeit herausgebildet:

Welche Kriterien müssen Übungen und Inhalte in einem Mitmach-Bilderbuch erfüllen, um Kinder in der Phase 4 der emotionalen Entwicklung (nach SEED) zu unterstützen?

Um die Fragestellung fundiert zu beantworten, werden des Weiteren ergänzende wegleitende Fragestellungen bearbeitet:

1. Wie lassen sich die theoretischen Erkenntnisse in der Entwicklung eines Mitmach-Bilderbuchs zur Förderung sozial- emotionalen Entwicklung für den Zyklus 1 im Regelunterricht umsetzen?
2. Welche methodisch- didaktischen Überlegungen sind bei den Übungen zu beachten, um dem Referenzalter zu entsprechen und sie kriterienorientiert zu entwickeln?

Basierend auf theoretischen Grundlagen der sozial- emotionalen Entwicklung, Hinweisen aus der Fachliteratur zu Förderprogrammen sowie der SEED nach Sappok et al. (2018) sollen Kriterien herausgearbeitet werden, um im Rahmen dieser forschungsgestützten Entwicklungsarbeit ein Förderprogramm zu entwickeln, in Form eines Mitmach-Bilderbuchs. Damit verbunden ist das Ziel, den Lehrpersonen ein Programm zu bieten, welches individuell, zeitlich flexibel und ohne zusätzliche Materialaufbearbeitung im Regelunterricht eingesetzt werden kann.

1.6 Forschungsmethodik und Aufbau der Arbeit

Im folgenden Abschnitt sollen der Aufbau der Masterarbeit sowie das methodische Vorgehen skizziert werden. Da es sich um eine Produktentwicklung aufgrund systematischer Literaturanalyse handelt, orientieren sich die Forschungsmethodik und das Vorgehen am Leitfaden für Entwicklungsarbeiten der HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022) sowie den Ausführungen zum wissenschaftlichen Arbeiten nach Roos und Leutwyler (2017).

1.6.1 Aufbau der Entwicklungsarbeit

Die Masterarbeit orientiert sich an der Grundgliederung von Entwicklungsarbeiten aufgrund einer systematischen Literaturanalyse, aus dem Leitfaden für Masterarbeiten der HfH. Im Kapitel 1 finden sich die Einleitung mit Begründung der Themenwahl, die Einbettung im heilpädagogischen Kontext sowie die daraus resultierende Fragestellung und Zielsetzung der Masterarbeit. Weiter werden das forschungsmethodische Vorgehen und der Aufbau der Arbeit

vorgestellt. Als theoretischer Bezugsrahmen werden im Kapitel 2 grundlegende Theorien aus entwicklungspsychologischer Forschungsliteratur sowie die SEED nach Sappok et al. (2018) beschrieben. Dies ermöglicht eine differenzierte Auseinandersetzung mit der emotionalen und sozialen Entwicklung während dem 4.-7. Altersjahr. Im Kapitel 3 wird ein Zwischenfazit gezogen und die Fragestellung präzisiert. Das Forschungsvorgehen unter Einbezug theoretischer Forschungsmethodik sowie die Durchführung der Literaturanalyse werden im Kapitel 4 beschrieben. Die Ergebnisse der Analyse werden im Kapitel 5 dargestellt. Im Kapitel 6 folgt der Praxisteil anhand der theoriebasierten Kriterien-, Übungs- und Produktentwicklung (Kap 6.1 & 6.2). Die Evaluation erfolgt, indem das Produkt inhaltlich sowie methodisch- didaktisch mit dem Kriterienraster verglichen wird (Kap. 6.3). Die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse sowie die abschliessende Beantwortung der Fragestellung findet im Kapitel 6.5 statt. Im Kapitel 7 erfolgt der Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung und Entwicklung. Abschliessend findet sich im Kapitel 8 das persönliche Schlusswort.

1.6.2 Forschungsinstrumente und Methodik

Die Erarbeitung theoretischer Grundlagen geschieht anhand des Literaturstudiums. Es folgt die qualitative Literaturanalyse der erarbeiteten Inhalte, um daraus Kriterien in Bezug auf Übungen, Inhalte, Methodik und Didaktik für die Produktentwicklung abzuleiten. Bei der qualitativen Analyse besteht das Ziel laut Roos und Leutwyler darin, «Zusammenhänge zu verstehen, Strukturen und (Deutungs-) Möglichkeiten aufzuzeigen sowie allenfalls Hypothesen abzuleiten» (2017, S. 301). Die anschliessende Prozessdokumentation soll das Verknüpfen der erarbeiteten Kriterien mit den Übungen im Projekt aufzeigen. Anschliessend folgt die Produktevaluation durch die Verortung der Übungen und Inhalte des Bilderbuchs im Kriterienraster. Die Ergebnisse werden abschliessend mit theoretischen Erkenntnissen verglichen, diskutiert und reflektiert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 169). Es wird deutschsprachige Literatur beigezogen mit einem Erscheinungsdatum nach 2000 oder von Autoren und Autorinnen, welche wichtige Beiträge zu Forschung und Entwicklung im Themenfeld beigetragen haben. Weitere Hinweise zum Literaturkorpus finden sich im Kapitel 4.1.

2 Theoretischer Bezugsrahmen – zentrale Begriffe und Konzepte

In diesem Kapitel werden theoretische Aspekte und Begriffe beschrieben, welche für das Verständnis und die Einordnung der Fragestellung sowie die Produkterstellung relevant sind. Um den Umfang der Arbeit einzuhalten und das Referenzalter von 4-7 Jahren ins Zentrum zu stellen, wird auf die detaillierte Darstellung wie beispielsweise der Gesamtentwicklung, Umweltfaktoren, die umfassende Beschreibung der Entwicklungstheorien oder neurologische Aspekte verzichtet. Die Untersuchung wird dementsprechend auf die Aspekte: emotionale Entwicklung im Kindesalter, Entwicklungsschritte in der Phase 4 nach SEED (Sappok et al. 2018), ausgewählte kognitionstheoretische Hintergründe sowie Bilderbuchtheorien, eingegrenzt. Unter diesem Blickwinkel wird versucht zu erörtern, welche Kriterien für Übungen und Inhalte eines Bilderbuchs erstellt werden sollen, sodass die Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung unterstützt werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird bei der Abkürzung SEED aufgrund der Leser*innen Freundlichkeit auf die wiederholte Literaturangabe verzichtet.

Zunächst werden Aspekte emotionaler und sozialer Entwicklung sowie die SEED behandelt (Kap. 2.1-2.4). Darauf folgen Ausführungen zur kognitiven Entwicklung sowie zum Lernen mit Bilderbüchern (Kap. 2.5 & 2.6). Abschliessend werden Hinweise aus der Fachliteratur zur Förderung der sozial- emotionalen Entwicklung aufgezeigt (Kap. 2.7).

2.1 Theoretische Grundlagen emotionaler Entwicklung

Nachfolgend werden die emotionale und soziale Entwicklung aus entwicklungspsychologischer Sicht definiert. Dafür werden unter anderem die Ausführungen von Pinquart et al. beigezogen, welche die psychische Entwicklung folgendermassen beschrieben:

Gegenstand der Entwicklungspsychologie ist die Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und Optimierung der psychischen Entwicklung. Unter psychischer Entwicklung versteht man hierbei die geordnete, gerichtete und längerfristige Veränderung des Erlebens und Verhaltens über den gesamten Lebenslauf. Die psychische Entwicklung wird vom Zusammenspiel von biologischen Faktoren, sozialen Faktoren und der Eigenaktivität des Individuums beeinflusst. (2019, S. 39)

Weitere theoretische Aspekte werden unter anderem anhand der Bücher «Das Alter der Gefühle» von Sappok und Zepperitz (2019) und «Emotionale Kompetenz bei Kindern» von Petermann und Wiedebusch (2016) erklärt. Bei Bedarf werden Entwicklungsmodelle beigezogen.

Die Forschung zur emotionalen Entwicklung beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Entwicklung diskreter Emotionen, der Entwicklung der Emotionserkennung und des Emotionsverständnisses sowie der Entwicklung der Emotionsregulation (Pinquart et al., 2019, S.174). Auch Petermann und Wiedebusch (2016) beschreiben die Entwicklung emotionaler Fähigkeiten. Sie beschreiben die «emotionale Kompetenz» als Fertigkeiten eines Kindes, eigene Emotionen in

der Interaktion mit Anderen *auszudrücken* und diejenigen des Gegenübers zu *erkennen* (S. 9). Anhand dieser Definition rechtfertigen sie, den Ausdruck «emotionale Kompetenz» in vielen Bereichen mit dem der «sozial-emotionalen Kompetenz» gleichzusetzen (ebd.). In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe sozial- emotionale Entwicklung und sozial- emotionale Kompetenz verwendet.

2.1.1 Definition von Emotionen für die vorliegende Masterarbeit

Emotionen sind eng verbunden mit Handlungen und Bewertungen. Sie treten dann auf, wenn eine Situation oder ein Ereignis, im Hier und Jetzt, der Vergangenheit oder in der erwarteten Zukunft liegend, für die eigenen Bedürfnisse und Ziele als relevant bewertet wird (Pinquart et al., 2019, S. 174). Die emotionalen Reaktionen zielen darauf ab, die Beziehung des Individuums zur Umgebung zu erhalten oder zu verändern und werden immer von einer Handlungsaktivierung begleitet (Saarni, Campos, Camras & Witherington, 2006, zitiert nach Pinquart et al., 2019, S. 174). Zudem haben Emotionen eine soziale Kommunikationsfunktion als Signal oder Apell, indem sie dazu dienen eigene Bewertungen mitzuteilen (Pinquart et al., 2019, S. 174). Aus strukturalistischer Sicht beschreiben Pinquart et al., dass man emotionale Zustände identifizieren kann, «indem man parallel das subjektive Erleben (Gefühl), die Handlungsbereitschaft, begleitende physiologische Aktivierungsmuster (z. B. Herzrate), das Ausdrucksverhalten (z. B. Mimik) und die Veränderungen in der Informationsverarbeitung (z. B. Einengung der Wahrnehmung) erfasst» (ebd.). Basierend auf diesen Ausführungen ergeben sich Emotionen aus dem subjektiven Erleben (Gefühl), dem physiologischen Empfinden (körperliche Reaktion), der Informationsverarbeitung, der Handlungsbereitschaft und dem Ausdrucksverhalten einer Person. Dementsprechend bezieht sich diese Arbeit auf die Definition von Emotionen als Ergebnis des Zusammenspiels der psychischen und körperlichen Reaktion auf eine Situation.

2.1.2 Konzeptualisierung und das bio-psycho-soziale Modell

Sappok und Zepperitz (2019) beschreiben im Buch «Das Alter der Gefühle» eine mögliche Konzeptualisierung emotionaler Entwicklung. Dabei dient die Aneignung emotionaler Kompetenzen, entsprechend dem regulären Reifungsprozess von Kindern, dem Konzept als Modell. Emotionale Kompetenzen entwickeln sich im Laufe des Heranwachsens, wobei im Konzept einzelne Entwicklungsschritte in sechs Phasen der emotionalen Entwicklung im Kindes- und Jugendalter gegliedert werden (Došen, 1997; Došen, Henniscke & Seidel, 2018, zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 41). Diese Phasen bilden eine Grundlage der SEED, welche im Kapitel 2.4 näher beschrieben wird. Das genannte Konzept enthält emotionale, soziale, sensorische und kognitive Funktionen, als entwicklungspsychologisch relevante Aspekte. Sie führen im Zusammenspiel zur Anpassung an die Alltagsanforderungen (adaptives Verhalten). Anzumerken ist, dass der emotionale Entwicklungsstand vom Referenzalter abweichen kann (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 17, 18).

Eine Übersicht über die Konzeptualisierung emotionaler Entwicklung gibt die nachfolgende Abbildung (siehe Abb. 6).

Abbildung 6: Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19)

Weiter beschreiben Sappok und Zepperitz (2019, S. 18) das bio-psycho-soziale Modell, welches mögliche Einflussfaktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Krankheiten beschreibt. Die emotionale Entwicklung bildet diesem Modell nach im Zusammenspiel mit kognitiven, sozialen und körperlichen Aspekten die Gesamtheit der Persönlichkeit (ebd.). Das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell wird hier durch die emotionale Entwicklungsperspektive ergänzt. Die Abbildung visualisiert die Erweiterung des Modells (siehe Abb. 7).

Abbildung 7: Das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell wird um die emotionale Entwicklungsperspektive erweitert (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19)

Sappok und Zepperitz sagen, «der herkömmliche Intelligenzbegriff, der sich auf logische, mathematische und verbale Fähigkeiten, also rein akademische Kompetenzen bezieht, wird erweitert um emotionale Kompetenzen wie „Gefühle wahrnehmen, erkennen und bewusst beeinflussen“, „die eigenen Affekte regulieren können“ oder „Mentalisierungsfähigkeiten“» (ebd., S. 20).

Das nachfolgende Kapitel 2.2 beschäftigt sich damit weiter, wie sich diese emotionalen Kompetenzen während dem Reifungsprozess entwickeln.

2.2 Erklärungsansätze in der Emotionsentwicklung

Es gibt diverse Erklärungsansätze, welche den Aufbau *diskreter Emotionen*, der *Emotionserkennung*, des *Emotionsverständnisses* sowie der *Emotionsregulation* beschreiben. Nachfolgend sollen die unterschiedlichen Bereiche emotionaler Entwicklung zusammenfassend dargestellt werden. In allen Entwicklungsbereichen werden Bezüge zu Ausführungen in der SEED hergestellt.

2.2.1 Entwicklung diskreter Emotionen

Bei der Entwicklung diskreter Emotionen, also klar unterscheidbarer Emotionsqualitäten, gibt es drei parallele Erklärungsansätze. Diese beschäftigen sich damit, dass sich die Emotionen aus gewissen Basisemotionen heraus (weiter) entwickeln und ausdifferenzieren (Pinquart et al., 2019 S. 175f.). Die SEED bezieht sich hier unter anderem auf das Differenzierungsmodell von Sroufe (1996, zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 25). Pinquart et al. sagen, «nach diesem Modell liegen ab der Geburt die drei Basisemotionssysteme für Ärger/Frustration, Vorsicht/Furcht und Lust/Freude vor, aus denen sich – vergleichbar einem Stammbaum – weitere Emotionen herausbilden und ausdifferenzieren» (2019, S. 176). Sappok und Zepperitz führen auf, dass überwiegend Freude, Wut, Trauer, Angst und Ekel zu den Basisemotionen zählen (2019, S. 84). Die Emotionen nehmen laut den Autorinnen im Entwicklungsverlauf in ihrer Vielfalt zu, indem neue Emotionen unter anderem als Resultat von Emotionsregulationsmechanismen entstehen, wie beispielsweise Scham. Hingegen nehmen die Häufigkeit von Emotionen und die Sichtbarkeit des Emotionsausdrucks in der fortgeschrittenen Entwicklung ab. Aus dem Emotionssystem Vorsicht und Furcht entwickeln sich zum Beispiel Scham und Schuld zwischen 18 und 36 Monaten, aus Lust und Freude differenziert sich die Emotion Stolz heraus. Es gibt aber auch Emotionen, welche sich im Reifungsprozess nicht weiter ausdifferenzieren, sondern sich bezüglich Auslöser verändern. Dazu gehören zum Beispiel Ekel oder Angst. Bei Angst stellen zwischen 6 bis 10 Jahren zum Beispiel existenzielle Bedrohungen einen Auslöser dar und im Jugendalter eher soziale Bewertungssituationen (ebd.). Neue Emotionsqualitäten können also auf Grund veränderter Auslöser und aktueller Entwicklungsthematiken entstehen. «Entwicklungen bereits ausgebildeter diskreter Emotionen ergeben sich aus einer Veränderung der Anlässe und deren Bewertung» (ebd.).

2.2.2 Entwicklung der Emotionserkennung und Emotionsverständnis

Kinder entwickeln während ihres Reifungsprozesses ein Wissen über Emotionen. Dieses Wissen kann laut Pons, Harris und de Rosnay (2004, zitiert nach Pinquart et al., 2019, S. 179) in **neun Teilbereiche (1-9)** gegliedert werden. Die Teilbereiche werden zu unterschiedlichen Alterszeitpunkten erreicht und beeinflussen sich gegenseitig. Sie werden nachfolgend zusammengefasst und mit Ausführungen weiterer Autor*innen ergänzt.

Die Kinder lernen in ihrem Entwicklungsprozess, Emotionen zu erkennen und anhand des Emotionsvokabulars zu benennen (1). Petermann und Wiedebusch beschreiben, dass Kleinkinder im Verlauf ihrer sprachlichen Entwicklung ein zunächst rudimentäres Emotionsvokabular erwerben, welches sich in den folgenden Jahren zunehmend erweitert und differenziert (2016, S. 46). Sie beschreiben, dass Kinder um das 4. Lebensjahr herum häufiger Emotionen anderer Personen benennen und ausführlichere Gespräche über Emotionen, wie zum Beispiel Ursachen oder Konsequenzen von Emotionen, möglich sind. Bis ca. zum 6. Lebensjahr wird das Emotionsvokabular für komplexere Emotionen wie «eifersüchtig, nervös oder empört» ausdifferenziert (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 48).

Weiter bauen sie das Wissen über externe Ursachen von Emotionen auf (2). Laut Pinquart et al. Können bei Untersuchungen von Kindern zwischen 3-4 Jahren etwa 75% Fragen nach Ursachen der Emotionen Freude, Angst, Ärger oder Trauer prototypische Situationen genannt werden. Ab 7 Jahren können die meisten Kinder komplexere Emotionen in Bezug auf soziale Standards benennen und ab 10 Jahren können sie zusätzlich die Ursachen von Erleichterung oder Enttäuschung erklären (S. 183f.).

Darauf basierend kann sich das Wissen über Wünsche (3), Annahmen (4) und Erinnerungen (5) als Ursachen von Emotionen entwickeln. Sappok und Zepperitz merken bezüglich Ursachenzuschreibung an, dass Kinder zu Beginn (um das 3. Lebensjahr) noch Mühe haben, Ursachen anhand der Mimik zu erkennen und diese leichter mit Hilfe von Geschichten über Ursachen und Folgen benennen können als anhand von Gesichtsausdrücken (Widen & Russell, 2010, zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 34).

Es entsteht zudem das Wissen über die Emotionsregulation (6). Im nachfolgenden Kapitel 2.2.3 wird die Emotionsregulation näher behandelt.

Weiter bauen Kinder das Wissen über das Verbergen von Emotionen (7), Wissen über gemischte Gefühle (8) und das Wissen über Moral als Ursache von Emotionen (9) auf (Pinquart et al., 2019, S. 179ff.). Die gemischten Gefühle können laut Petermann und Wiedebusch als «multiple oder ambivalente Emotionen bezeichnet werden» (2016, S. 64). Sie fassen zusammen, dass Kinder im Alter zwischen 4-6 Jahren gemischte Gefühle zunehmend besser erkennen können. Ab 5 Jahren können sie die multiplen Emotionen entsprechenden emotionsauslösenden Situationen zuordnen und diese ab 6 Jahren zunehmend verstehen, interpretieren und besser ausdrücken (ebd. S. 65).

2.2.3 Entwicklung der Emotionsregulation

Laut Pinquart et al. umfasst Emotionsregulation die «zielgerichteten Prozesse der Überwachung, Bewertung und Veränderung von Emotionen hinsichtlich ihrer Qualität, ihrer Intensität, der Dynamik ihres zeitlichen Verlaufs und ihres Ausdrucks» (2019, S. 191). Vorausschauend kann Emotionsregulation eingesetzt werden, um bestimmte Emotionen gar nicht auftreten zu lassen. Bei bereits ausgelösten Emotionen kann sie Reaktionsmuster oder eigene Bewertungen prüfen und verändern. Die Emotionsregulation dient dazu, «das eigene emotionale Erleben und Verhalten an die jeweilige soziale Umgebung anzupassen und somit kurz- oder langfristige eigene Ziele erreichen zu können» (ebd.). Während dem Kindes- und Jugendalter wird die zunächst vorwiegend soziale Emotionsregulation durch die zunehmende Selbstregulation ergänzt. Ausserdem bauen die Kinder schrittweise ihr Repertoire und die Auswahl an Emotionsregulationsstrategien aus (ebd., S. 192).

2.3 Soziale Entwicklung

Wie im einleitenden Kapitel beschrieben, wird in dieser Arbeit der Ausdruck «emotionale Kompetenz» mit dem der «sozial-emotionalen Kompetenz» bzw. Entwicklung gleichgesetzt. Grund dafür ist, dass die soziale und die emotionale Entwicklung eng miteinander verwoben sind und sich gegenseitig beeinflussen. Petermann und Wiedebusch betonen, dass wegen diesem grossen Zusammenhang «Präventionsprogramme für diese Altersgruppe nur in enger Anlehnung an Konzepte zur Entwicklung eines angemessenen Sozialverhaltens erfolgreich entwickelt und eingesetzt werden können» (2016, S. 10). Der Begriff soziale Entwicklung soll nachfolgend beschrieben werden.

2.3.1 Grundlagen sozialer Entwicklung

Der Mensch ist ein soziales Lebewesen und von Geburt an biologisch auf soziale Interaktionen vorbereitet. Pinquart et al. beschreiben, dass sich bereits im Neugeborenenalter soziale Orientierungsfähigkeit und Gedächtnisprozesse nachweisen lassen (2019, S. 198). Die soziale Entwicklung beruht auf der individuellen Bindungsentwicklung eines Menschen und dient dem Menschen dazu, soziale Beziehungen aufzubauen und aufrecht zu erhalten (ebd.). «Bindungsverhalten manifestiert sich in der frühen Kindheit überwiegend als Suche oder Erhalt von körperlicher Nähe. Mit zunehmendem Alter wird dies durch die psychische Nähe, als emotionale Kommunikation gegenüber Bindungspersonen ersetzt oder ergänzt» (ebd. S. 199). Zimmermann versteht Bindung als soziale Emotionsregulation, welche auf einem postulierten Bindungsverhaltenssystem basiert. Dieses wird in Situationen aktiviert, in denen ein Individuum intensive negative Emotionen oder Überforderung erlebt und diese Gefühle nicht selbst ausreichend regulieren kann (Zimmermann, 2002, zitiert nach Pinquart et al., 2019, S. 199). Der Aufbau des Bindungsverhaltens soll folgend beschrieben werden.

2.3.2 Aufbau selektiver Bindungen

Eine Grundlage der sozialen Entwicklung stellt die Bindungstheorie nach Bowlby (1969) dar. Die Bindungstheorie beschreibt den Aufbau von selektiven Bindungen mittels vier normativer Phasen, welche in der untenstehenden Tabelle aufgeführt sind.

Tabelle 1: Bindungsphasen nach Bowlby, 1969 (zitiert nach Pinquart et al., 2019, S. 199)

1. Bindungsphase 0-3 Monate:	Die Säuglinge signalisieren ihre Bedürfnisse noch nicht personenspezifisch.
2. Bindungsphase ab ca. 3 Monaten:	Die Kinder beginnen damit, ihre Bedürfnisse und Emotionen gezielter sozial gerichtet auszudrücken.
3. Bindungsphase 6 Monate - 3 Jahre:	In diesem Alter erfolgt die erste tatsächliche Ausbildung einer selektiven Bindung und die Kinder beginnen sich bei emotionaler Belastung an spezifische Bindungspersonen zu wenden.
4. Bindungsphase ab ca. 4 Jahren:	Die Kinder beginnen, die Perspektiven, Absichten und Wünsche der Bezugspersonen bereits in ihre Situationsbewertung und somit in ihre Bindungsorganisation mit einzubeziehen (Marvin, Britner & Russell, 2016, zitiert nach Pinquart et al., 2019, S. 199). Das Bindungsverhaltenssystem wird von nun an seltener ausgelöst und eine vorübergehende Nichtverfügbarkeit der Bezugspersonen wird nicht als Zurückweisung interpretiert.

In der Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie wird sichtbar, dass emotionale und soziale Kompetenzen in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Kinder erwerben ihre emotionalen Kompetenzen zu einem grossen Teil in zwischenmenschlichen Interaktionen. Wiederum ist die Entwicklung emotionaler Kompetenzen eine Grundlage für die Entwicklung und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen.

2.4 Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostik (SEED)

Die bisherigen Ausführungen zeigen auf, dass die emotionale Entwicklung ein vielschichtiger Prozess ist, wobei der emotionale Entwicklungsstand eines Kindes durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Dieser Entwicklungsstand kann mit der «Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostik» (SEED) festgestellt werden. Sie wurde von den Autor*innen Sappok, Zepperitz, Barrett, und Došen in Anlehnung an das «Schema emotionaler Entwicklung» von Došen (2010) entwickelt (Sappok et al., 2018, S.7). In dieser Skala werden einzelne Entwicklungsschritte anhand verschiedener Phasen sowie Meilensteine der Entwicklung der jeweiligen Phasen aufzeigt. Das semistrukturierte Interview wird zur Therapie und Förderplanung bei Menschen mit intellektueller Entwicklungsstörung oder zur Diagnostik von Verhaltensstörungen in diesem Personenkreis eingesetzt. «Das Interview beinhaltet acht Domänen, die jeweils

einen spezifischen Teil der emotionalen Entwicklung beschreiben und erfragen. In jeder Domäne werden fünf aufeinanderfolgende Phasen der Entwicklung beschrieben, die dem emotionalen Referenzalter von null bis zwölf Jahren entsprechen» (ebd.). Es gibt pro Phase fünf Items, die mit Ja oder Nein beurteilt werden, um den emotionalen Entwicklungsstand einzuschätzen. Die SEED und die ihr zu Grunde liegende «Konzeptualisierung emotionaler Entwicklung» orientieren sich am Modell des regulären Reifungsprozess von Kindern (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19). Aus diesem Grund kann sie, der Meinung der Autorin nach, als Bezugsrahmen für die Entwicklung von Übungen für Kinder in einer Regelklasse genutzt werden. Die im Buch «Alter der Gefühle» aufgeführten pädagogischen Umsetzungsvorschläge beziehen sich grundsätzlich auf die Erwachsenenbildung, können jedoch bei Bedarf in adaptierter Form beigezogen werden. Es gibt dazu Hinweise für die Anwendung der SEED im Kindesalter. «Ähnlich ist [bei der Umsetzung mit Kindern] die Herangehensweise und identisch ist das dahinterstehende Entwicklungsmodell nach Anton Došen» (Erlewein, n.d., zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 127). Die Phasen der SEED werden im nächsten Schritt zusammengefasst. Im Anschluss wird die Phase 4 detailliert beschrieben sowie zentrale Begriffe definiert. Im Entwicklungsteil der Arbeit werden aus den Erkenntnissen die Kriterien sowie Ideen für die Produktentwicklung abgeleitet.

2.4.1 Entwicklungsphasen und Domänen

Sappok und Zepperitz beziehen sich in ihren Ausführungen zur Skala emotionaler Entwicklung auf das Phasenmodell von Došen (1997). Die Altersangaben in den Phasen beziehen sich auf das ungefähre Lebensalter (Referenzalter), in welchem die beschriebenen emotionalen Entwicklungsschritte üblicherweise während dem regulären Reifungsprozess durchlaufen werden. Folgend werden die sechs Phasen beschrieben (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 41ff.). Die für die Fragestellung zentrale Phase 4 wird farblich hervorgehoben.

Tabelle 2: Phasen 1-6 der emotionalen Entwicklung nach SEED

Phase 1: Adaption (1. – 6. Lebensmonat) Reizverarbeitung und -integration.	<p>In der Phase der Adaption oder auch Neugeborenenphase passt sich das Neugeborene während den ersten sechs Lebensmonaten an das Leben ausserhalb der Mutter an. Es wird eine körperliche und emotionale Einheit mit der Bezugsperson gebildet. Körperliche Grundbedürfnisse dominieren und das «Sich-Wohl-Fühlen» hat Priorität. In dieser Phase werden Hunger, Schmerz, Kälte oder laute Geräusche als unmittelbare Bedrohung wahrgenommen. Da das Zeitgefühl noch nicht entwickelt wurde, kann längeres Warten zu Anspannung führen. Zudem werden emotionale Atmosphären, wie Stress der Bezugsperson, direkt über den Organismus aufgenommen. In dieser Phase ist eine einfühlsame Betreuung wichtig, um Affekte und Reize zu regulieren. Durch engen Körperkontakt in dieser Phase bildet sich ein Urvertrauen aus, welches als Fundament für weitere Entwicklungsschritte wichtig ist (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 42ff.).</p>
--	--

<p>Phase 2: Sozialisation (7.-18. Lebensmonat) Erste Bindungen; Körperschema; Objektpermanenz.</p>	<p>Die Phase der Sozialisation wird auch Fremdelphase genannt. Sie findet um das erste Lebensjahr herum statt. Dabei löst sich das Kind aus der körperlichen Symbiose mit der primären Bezugsperson und entdeckt ein nächstes soziales Gegenüber. Dominante Grundbedürfnisse sind Sicherheit und Bindung. Es kann ein Unterschied zwischen Fremd und Vertraut festgestellt werden. Es kommt in dieser Phase überwiegend zur Orientierung an Bezugspersonen und es entwickelt sich die Trennungs- oder Verlustangst in Bezug auf diese. Die Objektpermanenz beginnt sich zu entwickeln. Es entsteht dabei ein Bewusstsein darüber, dass etwas existiert, auch wenn es sich ausserhalb des unmittelbaren Wahrnehmungsfeldes befindet (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 45ff.).</p>
<p>Phase 3: Erste Individuation (19.–36. Lebensmonat) Ich-Du-Differenzierung; Bindungsbeziehungen.</p>	<p>In der Phase der ersten Individuation kommt es zum Symbiose-Autonomie-Konflikt, da nun Autonomie und die Entdeckung des eigenen Willens im Vordergrund stehen und gleichzeitig die Loslösung aus der emotionalen Einheit mit der Bindungsperson geschieht. Wird die Autonomie eingeschränkt, führt dies oft zu starken Anspannungen und Wut. Diese Phase wird auch Trotzphase genannt. In der Phase herrscht eine geringe Frustrationstoleranz, hingegen können Alternativen akzeptiert werden. Die Grundgefühle festigen sich weiter und Ursachen können erkannt werden. Es besteht noch keine Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, Empathie oder Mitgefühl. Fantasie und Realität können noch nicht unterschieden werden. Es geht den Kindern um das Erobern der Welt und sie sehen sich selber als Mittelpunkt dieser. Das Interesse an Peers wächst, aber das Spiel findet tendenziell nebeneinander statt. Die sichere Objekt Konstanz wurde aufgebaut. Die Kinder wissen demnach zum Beispiel, dass sie mit jemandem telefonieren können, auch wenn sie die Person nicht sehen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 48ff.).</p>
<p>Phase 4: Identifikation (4.–7. Lebensjahr) Ich-Bildung; Theory of Mind; Lernen aus Erfahrung.</p>	<p>Die Phase der Identifikation findet im Kindergartenalter statt. Das Weltbild ist weiterhin eher egozentrisch, jedoch entsteht schrittweise ein realistischeres Selbstbild. Das Interesse an Gleichaltrigen wächst und Gruppenfähigkeit entsteht. Die Kinder können sich besser einfühlen und Empathie empfinden. Ab dem 4. Lebensjahr entwickelt sich die «Theory of Mind», im Sinne einer expliziten Mentalisierungsfähigkeit und ermöglicht soziale Einfühlungsfähigkeit, das Reuegefühl und die damit verbundene Fähigkeit zur Wiedergutmachung. In dieser Phase ist die emotionale Bindung zu Bezugspersonen gefestigt und ermöglicht ein Loslösen. Kinder können zunehmend zwischen Phantasie und Realität unterscheiden. Zentral ist das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe wie auch nach Akzeptanz. Eine grosse Angst ist der soziale Ausschluss und Versagensangst gegenüber der Bezugsperson (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 51ff.).</p>

Phase 5: Realitätsbewusstsein (8.–12. Lebensjahr) Ich-Differenzierung, logisches Denken.	<p>In der Phase des Realitätsbewusstseins im Grundschulalter entstehen Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeit. Aufbauend auf der zuvor entwickelten Fähigkeit zur Empathie, bildet sich ein «moralisches Ich» heraus. Soziale Regeln und Normen werden vermehrt selbstgesteuert gelebt und eingehalten. Der Kontakt zu Gleichaltrigen wird aktiver gesucht, was sich oft in kompetitivem Kräfteressen äussert. Auch Identifikationspersonen aus dem weiteren Umfeld werden wichtig. Die Kinder in dieser Phase besitzen wachsende Einsichts- und Kompromissfähigkeit und schätzen die eigenen Kräfte und Fähigkeiten realistischer ein. Ein Grundbedürfnis ist hier die Anerkennung und der Status in der Gruppe (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 55ff.).</p>
Phase 6: 2. Individuation (13.–18. Lebensjahr) Identitätsentwicklung, abstraktes Denken.	<p>Die Phase der zweiten Individuation stellt eine Übergangsphase dar, in der das Kind sich zum Erwachsenen entwickelt, nach der eigenen Identität und Rolle sucht, Unabhängigkeit erlangen möchte und die Sinnsuche beginnt. Es findet eine Abgrenzung gegenüber Bezugspersonen statt. Die Peergroup ist der grösste Ort der Identitätsfindung. Die Zukunft wird realistischer geplant. Ein Grundbedürfnis ist die Selbstverwirklichung und die grösste Angst betrifft das Gefühl der Wert- und Nutzlosigkeit sowie der Ausschluss aus der Gesellschaft (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 57ff.).</p>

2.4.2 SEED Phase 4 - Domänen und Entwicklungsaufgaben

Die Aufmerksamkeit in diesem Unterkapitel liegt auf der Phase 4 der emotionalen Entwicklung. Diese entspricht dem kindlichen Referenzalter von 4-7 Jahren. Die Identitätsfindung, der beginnende Perspektivenwechsel sowie die Unterscheidung von Fantasie und Realität durch den Aufbau der Theorie of Mind sind in dieser Phase zentrale Entwicklungsthemen. Die SEED erfasst als klinisches Interview den emotionalen Entwicklungsstand in den folgenden acht Entwicklungsdomänen:

1. Umgang mit dem eigenen Körper
2. Umgang mit Bezugspersonen
3. Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz
4. Emotionsdifferenzierung
5. Umgang mit Peers (Gleichrangigen)
6. Umgang mit der materiellen Welt
7. Kommunikation
8. Affektregulation (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 61)

In der folgenden Tabelle werden die Ausführungen von Sappok und Zepperitz über «Meilensteine Entwicklungsaufgaben der Phase 4» entlang der acht Domänen dargelegt (2019, S. 77 - 98; Tabelle 3). Im Anschluss werden Schlüsselbegriffe, die in der Tabelle hervorgehoben werden, näher beschrieben. Eine weitere Tabelle mit detaillierten Ausführungen zu den Entwicklungsaufgaben, welche dieser Masterarbeit als eine Grundlage zur Literaturanalyse und der Produktentwicklung dient, befindet sich im Anhang 4.

Tabelle 3: Meilensteine der Entwicklung während der Phase 4 (nach Sappok und Zepperitz, 2019, S. 77- 98)

Domäne	Meilensteine der Entwicklung in der Phase 4 (Referenzalter 4-7 Jahre)
Domäne 1: Umgang mit eigenem Körper	Es geht um das Finden der Geschlechtsrollenidentität und die allgemeine Identitätsfindung zum Beispiel durch Nachahmung und Rollenspiele .
Domäne 2: Umgang mit Bezugspersonen	Soziale Regeln werden vermehrt akzeptiert (von externem zu eigenem Gewissen). Es kommt zu Identifikationsprozessen mit wichtigen Mitmenschen und vermehrt zu spielerischem, verbalem Kontakt. Die Kinder bauen Empathie im Umgang mit anderen auf. Durch die entstandene Theory of Mind gelingt es zunehmend, die Sichtweise von Anderen in eigene Entscheidungen miteinzubeziehen.
Domäne 3: Umgang mit Umgebungsveränderungen – Objektpermanenz	Die Trennung von Bezugspersonen wird eher ausgehalten. Das führt zu mehr Sicherheit in bekannter Umgebung ohne eine vertraute Person bzw. in unbekannter Umgebung mit einer vertrauten Person. Durch beginnende Übertragung der Objektpermanenz auf Gefühle und Emotionen wird Kritik nicht mehr auf die Gesamtpersönlichkeit bezogen und Konfliktsituationen können angesprochen werden (Nicht ich bin schlecht, sondern mein Verhalten war nicht ok).
Domäne 4: Emotionsdifferenzierung	Es kommt zum Ausbau verschiedener Emotionen und dem Verständnis von Ursachen und Auswirkungen von Grundemotionen. Empathie , Versagensangst (gegenüber Bezugsperson) und Scham/Schuldgefühl bauen sich aus. Die Differenzierung negativer Emotionen wie Ärger, Trauer und Angst fällt 7-Jährigen schwerer als das Erkennen positiver Emotionen. Die Theory of Mind baut sich zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr aus.
Domäne 5: Umgang mit Peers	Es entsteht Freude am Kontakt mit Peers , an freundschaftlichen Beziehungen sowie der inhaltlich bezogenen Interaktion. Der Kontakt zu Peers ist in dieser Phase ein wichtiges Lernfeld (z.B. durch Rollenspiele) und wird ausdauernder und aus Eigenmotivation gestaltet.
Domäne 6: Umgang mit der materiellen Welt	Das Ergebnis des kreativen Prozesses steht mehr im Zentrum und es kommt zum kreativeren und fantasievolleren Umgang mit Materialien/Gegenständen. Rollenspiele sind ebenfalls zentrale Aktivitäten in dieser Phase, mit kreativem Einsatz von Material (z. B. Holzstock als Räubermesser).
Domäne 7: Kommunikation	Die Kinder können einfache Gespräche über eigene Lebenswelten oder Fantasiewelten führen, stellen häufig Warum-Fragen und eine einfache Selbstreflexion ist möglich. Reflexionsgespräche über Gefühle können durch die entstehende Mentalisierungsfähigkeit auch auf andere bezogen erfolgen.
Domäne 8: Affektregulation	Die eigenständige Affektregulation wird geübt und gelingt zunehmend besser (beginnende intrapersonelle Regulation) und auch der Bedürfnisaufschub ist möglich.

2.4.3 SEED Phase 4 - Klärung von Schlüsselbegriffen

Folgend werden zentrale Begriffe aus der Tabelle 4 geklärt beziehungsweise näher definiert. Dies dient dem Verständnis über die Entwicklungsschritte während der Phase 4. Im Anschluss daran werden Aspekte der kognitiven Entwicklung im Alter von 4-7 Jahren beleuchtet (siehe Kap. 2.5).

- **Affektregulation (Emotionsregulation):** Emotionen, positive als auch negative, werden durch oft spontan auftretende Affekte ausgedrückt und werden durch den körperlichen Ausdruck sichtbar (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 96). Die Affektregulation umfasst Prozesse die Emotionen zu überwachen, zu bewerten und bezüglich Intensität, Qualität und Dynamik zu verändern (Pinquart et al., 2019, S. 376). Negative Emotionen werden demnach abgeschwächt, positive möglichst erhalten und die Intensität in einem individuellen angepassten Rahmen gehalten (Glöggler, 2006, zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 96). Sappok und Zepperitz zitieren Holodynski (2006). Er beschreibt, dass sich «im Laufe der Entwicklung [...] die Fähigkeit zur Affektregulation von der überwiegend externen Regulation durch die Bezugsperson hin zur intrapersonellen Regulation, die aus sich selbst heraus geschieht, [verändert]» (zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 96).
- **Emotionsdifferenzierung:** Sappok und Zepperitz beschreiben, dass die Vielfalt der Emotionen im Laufe der Entwicklung zunimmt. Es entstehen neue Emotionen aus Basisemotionen heraus oder durch Regulationsmechanismen wie zum Beispiel Scham (2019, S. 84). Es handelt sich bei der Emotionsdifferenzierung entsprechend um die Ausdifferenzierung verschiedener Emotionen. Dies beinhaltet das differenzierte, adäquate Wahrnehmen der unterschiedlichen Emotionen und schlussendlich auch Ausdrücken oder Mitteilen dieser (ebd. S. 34).
- **Empathie:** Empathie bedeutet, sich in sein Gegenüber einzufühlen. Laut Sappok und Zepperitz entsteht die emotionale Empathie im 2. Lebensjahr aus der Affektansteckung und beschreibt die Fähigkeit, das Gleiche wie das Gegenüber zu empfinden. Die emotionale Empathie ist Voraussetzung für die kognitive Empathie. «Letztendlich entwickelt sich eine soziale Empathie, die als Fähigkeit beschrieben werden kann, komplexe soziale Situationen mit Menschen unterschiedlicher Kulturen, Charaktereigenschaften und Werthaltungen zu verstehen» (2019, S. 34).
- **Identitätsfindung und Geschlechterrollenidentität:** Pinquart et al. beschreiben Identität als Kombination aus wahrgenommenen Merkmalen, «welche die Individualität der Person ausmacht» (2019, S. 277). Es geht darum herauszufinden, wer man ist und was die eigene Persönlichkeit ausmacht. Das Ausdifferenzieren der eigenen Identität geschieht durch Vergleichsprozesse verschiedener Gruppen und dadurch, sich einer Gruppe zuzuordnen. Es

kann sich schrittweise ein realistischeres Selbstbild aufbauen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 51f.). Eng damit verbunden ist die Geschlechtsidentität. Diese umfasst laut Pinquart et al. «die Selbstwahrnehmung als männlich oder weiblich, die Selbstbeschreibung anhand geschlechtsbezogener Eigenschaften und Verhaltensweisen, das Anstreben solcher Eigenschaften und Verhaltensweisen und die positive oder negative Bewertung des eigenen Geschlechts» (2019, S. 377).

- **Rollenspiel:** Das Rollenspiel ist von zentraler Bedeutung in der beschriebenen Entwicklungsphase. Pinquart et al. definieren das Rollenspiel als «Spiel, in dem Spieler die Rollen fiktiver Personen oder Figuren übernehmen und selbsthandelnd soziale Situationen bzw. Abenteuer in einer erdachten Welt erleben» (2019, S. 380). Das Rollenspiel dient dem Finden von Identität, akzeptieren von Hierarchien und Üben von Konfliktlösestrategien sowie Emotionsregulationsstrategien (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 89).
- **Mentalisierungsfähigkeit:** Die Fähigkeit zum Mentalisieren ist notwendig, um die Realität der eigenen Gedankenwelt von derjenigen der äusseren Umwelt zu unterscheiden. Dies führt zur Erkenntnis, dass die innere und äussere Wirklichkeit nicht dieselbe sind, aber in einem Zusammenhang stehen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 31ff.). Die Mentalisierungsfähigkeit ermöglicht zudem ein Nachdenken über das eigene Selbst und über das vermutete Innenleben anderer Menschen. Ab etwa vier Jahren entsteht die Fähigkeit, sich in andere hineinzusetzen und zwischen den eigenen Gedanken oder Fantasie und der äusseren Umwelt zu unterscheiden. «Jetzt weiss man, dass es „in echt“ keine Monster gibt» (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 33).
- **Objektpermanenz:** Objektpermanenz ist das Wissen, dass etwas auch noch existiert, wenn es nicht direkt zu sehen ist (Pinquart et al., 2019, S. 379). Laut Sappok und Zepperitz bedeutet die Entwicklung von Objektpermanenz «das Erstellen eines mentalen, inneren Bildes von einer Person, einem Gegenstand, einer Situation und später auch von Gefühlen. Die Fähigkeit zur Objektpermanenz ist die Voraussetzung für innere Sicherheit bei Veränderungen» (2019, S.82).
- **Peers:** Der Begriff „Peer“ beschreibt eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Interessen, Alter, Herkunft oder sozialem Status (Textor & Bostelmann, 2018, zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S.88). Man kann Peers in diesem Kontext mit „Gleichrangige“ übersetzen, die in Abgrenzung zu „Bezugspersonen“ gesehen werden sollen (ebd.).
- **Theorie of Mind:** Sappok und Zepperitz beschreiben die Theory of Mind als Fähigkeit, eigene und «auch Gedanken, Wünsche und Absichten anderer Menschen zu verstehen, deren Verhalten vorauszusehen und diese Erkenntnis in der Interaktion zu berücksichtigen» (2019, S. 33f.). Die Fähigkeit, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden, ist ebenfalls damit verbunden. Zudem ist die Theory of Mind Voraussetzung für

Einfühlungsvermögen und Empathie (ebd.). Es geht laut Piquart et al. um das Wissen darüber, warum sich Personen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Weiter beschreiben sie, dass Kinder bei diesen mentalistischen Interpretationen zunächst verstehen, dass mit Handlungen Absichten oder Wünsche verfolgt werden und später wird verstanden, dass Personen aufgrund von unterschiedlichen Überzeugungen handeln (2019, S. 99f.).

2.5 Kognitive Entwicklung - Wann lernen Kinder wie?

Das folgende Kapitel führt kognitionstheoretische Grundlagen und Hinweise aus der Fachliteratur auf. Diese sind neben den theoretischen Grundlagen zur sozialen und emotionalen Entwicklung relevant, um Inhalts- sowie Aufgabenauswahl bei der Produktentwicklung zu begründen. Es wird die Theorie kognitiver Entwicklung von Piaget beigezogen, da dieser Ansatz prägend für zukünftige Entwicklungstheorien war und die Ausführung der SEED teilweise auf seinen Erkenntnissen beruhen. Die Ausführungen werden durch weitere Ansätze ergänzt. Der Bereich «Lerntheorien» wird in dieser Arbeit nicht explizit miteinbezogen, um den Umfang einzugrenzen. Jedoch soll hierzu Folgendes angemerkt werden: Es gibt eine breite Palette an lerntheoretischen Ansätzen vom Behaviorismus mit Belohnung/Bestrafung als Lernmethode bis hin zur sozial-kognitiven Lerntheorie nach Bandura. Die Ansätze haben laut Petermann und Petermann gemeinsam, dass das Lernen jeweils einen Veränderungsprozess aufgrund individueller Erfahrung voraussetzt, wobei Merkmale zu- oder abnehmen sowie sich in ihrer charakteristischen Struktur verändern können (2019, S.14).

2.5.1 Die kognitive Entwicklung nach Piaget

Eine Theorie der kognitiven Entwicklung, auf welche sich diese Arbeit beziehen möchte, wurde vom Psychologen Jean Piaget (1954) entwickelt. Er geht davon aus, dass sich Kinder ihr Wissen durch ständige Auseinandersetzung mit der Umwelt aneignen (zitiert nach Piquart et al. S87; Flammer, 2017, S, 145). Es ist ein Prozess der Passung zwischen «den eigenen Schemata und den Vorkommnissen der Umwelt» (Piquart et al., 2019, S. 87). Dieser Prozess wurde von Piaget in die folgenden Stufen gegliedert, welche im Anschluss beschrieben werden (zitiert nach Flammer, 2017, S. 145f.):

1. Sensu-motorische Stufe (0 bis 2 Jahre)

2. Konkrete Stufe (bis 11 Jahre)

3. Formale Stufe (ab 11 Jahren)

Sensu-motorische Stufe (0-2 Jahre): In der sensu-motorischen Stufe entwickeln Kinder die Fähigkeit, Informationen durch ihre Sinne und Bewegungen zu erfassen. Wesentliche Entwicklungsschritte sind der Erwerb von Konstanzen (z.B. Grössenkonstanz innerhalb des Greifraums, Farbkonstanz, der Erwerb von Identitäten, wie zum Beispiel das Wiedererkennen der Bezugsperson) und der Erwerb der Objektpermanenz (im Sinne von Vermissten einer abwesenden Person oder eines abwesenden Gegenstandes) (Flammer, 2017, S. 145f.).

1. Konkrete Stufe (bis 11 Jahre): Diese Stufe besteht aus den zwei Stadien präoperationalen und konkret-operatorischen Denkens:

- **Das präoperationale Denken umfasst:**

- a. **Symbolisches Denken (2. bis 4. Jahr):** Im zweiten Lebensjahr hat das Kind bereits eine Vorstellung davon, dass Dinge existieren, die aktuell nicht verfügbar sind oder von Abläufen, die gerade jetzt nicht vollzogen werden. «Es kann z. B. 'Biibaa' sagen und sich so an das Polizeiauto erinnern oder sich auf ein Kissen legen und ostentativ die Augen schliessen und so Schlafen imitieren» (Flammer, 2017, S. 146). Die Kinder verfügen über stabile mentale Repräsentationen der Objekte und Ereignisse ihrer Umwelt. Zudem können ihre internen Repräsentationen auch symbolisch sein (Pinquart et al., 2019, S. 80).

- b. **Anschauliches Denken (4. bis 7. Jahre):** Nun können komplexere Denkschritte gemacht werden, wobei es noch häufig zu Logikfehlern kommt. Dabei wird nicht einfach eine beliebige subjektive Widerspiegelung des Wahrgenommenen dargestellt, sondern das Kind schliesst vom Wahrgenommenen auf eine gesetzmässige Logik – sie bauen wenn-dann Beziehungen auf, welche noch nicht reversibel verwendet werden (Flammer, 2017, S. 146; Pinquart et al., 2019, S.90). Pinquart et al. fügen dieser Stufe hinzu: «Das wohl aber wichtigste Symbolsystem des Denkens, welches die Kinder in diesem Alter entwickeln, ist die Sprache. Gerade in diesem Alter macht die Sprachentwicklung rasante Fortschritte» (2019, S. 90). Im Bereich sozialen Denkens zeigt sich, dass Kinder dieses Stadiums in ihrem Denken typischerweise auf eine Dimension zentrieren, wie z. B. auf ihre eigene Perspektive, was Piaget als den kindlichen Egozentrismus bezeichnet (ebd. S. 92).

- **Konkret-operatorisches Denken (7. bis 11. Jahre):**

Auf der konkret-operatorischen Stufe werden die Gruppierungsgesetze erworben. Dadurch werden Operationen der Masse-, Menge- und Volumeninvarianz möglich. Kinder in der konkret-operatorischen Phase können erkennen, dass sich die Menge von etwas nicht ändert nur wenn die Lage oder Anordnung ändert (Flammer, 2017, S. 147) «In diesem Stadium sind Kinder nun fähig, vollständige Operationen durchzuführen, da sie die wichtige Transformation der Reversibilität beherrschen» (Pinquart et al., 2019, S. 92).

2. Formale Stufe (ab 11 Jahren)

Das formal-operationale Stadium zeichnet sich laut Piaget dadurch aus, «dass die logischen Denkopoperationen in hohem Masse abstrakt sein können und oft so beschaffen sind, dass zur Problemlösung systematisch Hypothesen getestet werden» (zitiert nach Pinquart et al., 2019, S. 92). Weiter nahm er an, dass dieses rationale Denken nicht von allen Personen erreicht wird. Die Stufe zeichnet sich aus durch systematisches Denken sowie die Fähigkeit, über die eigene Wirklichkeit nachzudenken, sich unterschiedliche Realitäten vorzustellen (Pinquart et al., 2019, S. 93).

2.5.2 Kritik an Piagets Theorie und Verweise auf weitere Ansätze

Pinquart et al. weisen in ihren Ausführungen auf Kritikpunkte an Piagets Theorie hin. Ein Kritikpunkt gilt der Unterteilung der kognitiven Entwicklung in Phasen entsprechend einem Referenzalter. «Die Empirie hat [...] gezeigt, dass beträchtliche inter- und intraindividuelle Unterschiede in der Entwicklung der Konzepte innerhalb eines Stadiums existieren» (2019, S. 94). Zudem ist die Denkentwicklung in Piagets Stufenkonzept nach dem Erreichen der letzten Stufe abgeschlossen. Studien der Entwicklung im Erwachsenenalter belegen jedoch, dass Veränderungen des Denkens zeitlebens stattfinden (ebd.). Des Weiteren findet sich in der Fachliteratur Kritik an der Aufgabenauswahl der Studien und der Grundannahme Piagets, wie mentale Repräsentationen zustande kommen.

Aus Folgestudien entwickelten sich die domänenspezifischen Theorien als neue Ansätze heraus. «Die domänenspezifischen Theorien nehmen an, dass der Säugling von Anbeginn an Wissen besitzt oder mit einer angeborenen Lernbereitschaft ausgestattet ist, mit deren Hilfe früh Wissen erworben wird» (ebd. S. 96). Dieses Wissen wird in Interaktionen mit der Umwelt erweitert und fortlaufend zu einem kohärenten Ganzen organisiert, welches für die lernende Person Sinn ergibt. Eine dieser domänenspezifischer Theorien ist zum Beispiel die intuitive Psychologie, welche auch die Theory of Mind beinhaltet (ebd. S. 99).

Ein weiterer Entwicklungsansatz, auf welchen diese Arbeit hinweisen möchte, ist der soziokulturelle Ansatz von Wygotski (1962, 1978). Er sieht das Kind primär als soziales Wesen, welches sich in der «Zone der proximalen Entwicklung» befindet. «Diese Zone umfasst die Spanne zwischen dem spontanen Können eines Kindes und dem Können, das es maximal unter Anleitung zeigen kann. Damit ist das kognitive Potenzial eines Kindes angesprochen» (Pinquart et al., 2019, S. 107). Sprache dient hier als wichtiges psychologisches Werkzeug, wobei das Denken die Sprache beeinflusst und die Sprache und sprachliche Konzepte wiederum das kindliche Denken (ebd.).

2.6 Lernen mit Bilderbüchern

In diesem Kapitel werden Ausführungen zu Bilderbüchern aus der Fachliteratur und zu ihrem Einsatz im Unterricht aufgeführt. Zunächst soll das Bilderbuch anhand von Kriterien aus dem Buch «Bilderbuchanalyse» von Kurwinkel zeitgemäss beschrieben werden. Im Anschluss daran werden einzelne Aspekte der Bilderbuch-Didaktik in Bezug auf das Referenzalter von 4-7 Jahren hervorgehoben. Auf weiterführende Ausführungen zum Beispiel zu unterschiedlichen Bilderbucharten wird verzichtet, da dies nicht Bestandteil der Fragestellung ist.

2.6.1 Was ist eigentlich ein Bilderbuch?

Im «Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur» beschreiben Künnemann und Müller, dass Bilderbücher für 4- bis 7-jährige Kinder entworfen werden, sie vielfältig illustriert sind, wenig oder gar keinem Text auf wenigen Seiten enthalten und in verschiedenen Formaten erscheinen (1984, zitiert nach Kurwinkel, 2020, S. 15). Den Ausführungen von Kurwinkel nach, ist diese Definition nicht mehr zeitgemäss. Dennoch nutzt er die Beschreibung als Ausgangslage für seine Überlegungen. Er beleuchtet das Bilderbuch unter den Aspekten: Adressatenalter, Text-Bild-Verhältnis, Umfang und Ordnung von Bilderbüchern.

Adressatenalter: Vor allem im kommerziellen Bereich werden Bilderbücher nach Altersstufen differenziert. Es wird in Lebensjahre gegliedert oder über die von den Adressat*innen besuchten Bildungsinstitutionen definiert, wie zum Beispiel in Kindergarten-, Vorschul- oder Grundschulbilderbücher. Zudem werden die Stufen teilweise mit Geschlechtsangaben ergänzt. Das Bilderbuch hat sich im Verlauf der Zeit aus thematischer, erzählerischer, bildnerischer und medialer Sicht zu einem komplexen, offenen Bild-Text- Medium entwickelt, welches heutzutage auch Jugendliche und Erwachsene lesen (Thiele 2011, zitiert nach Kurwinkel, 2020, S. 15).

Text-Bild-Verhältnis: Bezüglich dem Verhältnis von Schrift- und Bildsprache, als erzählerischer Inhalt des Buches, stellen Bildtext und Schrifttext selbständige Bedeutungsträger dar, wobei eine gegenseitige Abhängigkeit besteht (Weinkauff & Glasenapp 2018, Dolle- Weinkauff 2007, zitiert nach Kurwinkel, 2020, S. 15). «Durch diese Definition ist weiter eine Abgrenzung des Bilderbuchs vom illustrierten Kinder- und Jugendbuch möglich, da die Bilder in letzterem kein Handlungskontinuum entwickeln, sondern eine den Schrifttext erläuternde, kommentierende und oft nur dekorierende Funktion einnehmen» (Kurwinkel, 2020, S. 16). Das Mengenverhältnis von Text und Bild ist schlussendlich individuell. Es lässt sich daraus schlussfolgern, dass Bilder in Bilderbüchern eine eigenständige Wirkung haben. Die Sprache der Bilder lässt Raum für eigene Interpretation und bieten Spielraum für individuelle Identifikationsprozesse.

Umfang: Es bestehen unterschiedliche Definitionen und Angaben bezüglich Umfangs und Seitenangaben von Bilderbüchern. Eine Vielzahl an Bilderbüchern weist eine Seitenanzahl von 24-48 auf, wobei auch Bilderbücher erschienen sind, welche über 150 Seiten umfassen.

Ordnung von Bilderbüchern: «Grundsätzlich können Bilderbücher auf erster Ebene in Erzähl- und Sachbilderbücher typologisch differenziert werden» (ebd. S. 28). Bei Erzählbilderbüchern handelt es sich um fiktive Erzählungen von Geschehnissen ohne Wirklichkeitsbezug. Diese Erzählform kann auf zweiter Ebene in realistische und fantastische Bilderbücher gegliedert werden. Wobei dementsprechend die Geschichten in der realistischen oder fiktiven Welt spielen. Sachbilderbücher informieren und berichten hingegen von Inhalten, die in einem empirisch wirklichen Geschehen verortbar sind (ebd. S. 28f.).

In dieser Arbeit wird unter dem Medium Bilderbuch ein Buch verstanden, mit einem Handlungsverlauf im Sinne eines Erzählbilderbuchs. Darin stellen Bilder und Schrifttext selbständige aber miteinander in Zusammenhang stehende Bedeutungsträger dar. Der Umfang, das Bild-Textverhältnis und Adressatenalter können stark variieren.

2.6.2 Überlegungen zur Bilderbuch-Didaktik

In diesem Kapitel werden einzelne Aspekte der Bilderbuch-Didaktik in Bezug auf das Referenzalter von 4-7 Jahren beschrieben. Ein Grundlagenbegriff ist hierbei die Entwicklung der Literacy. Literacy kann als zusammenfassender Begriff für das Erlernen von Lesen und Schreiben beschrieben werden (Kurwinkel, 2020, S. 193).

Nachfolgend werden die Beschreibungen von Kurwinkel über den Einsatz von Bilderbüchern in der frühkindlichen und schulischen Bildung zusammengefasst (2020, S.193ff.). Er bezieht sich auf die Lesealter-Theorie nach Charlotte Bühler (1918). Die Ausführungen werden durch Bezüge zum Sprach- und Literacyerwerb aus dem Herausgeberwerk «Praxishandbuch Kindergarten» (Jungmann, 2017) und weiteren Autor*innen ergänzt sowie kritisch beleuchtet.

Lesealter-Theorie nach Charlotte Bühler (1918)

Kinder entwickeln sich während des Heranwachsens auch in ihrem Umgang mit Bilderbüchern und Geschichten. Kurwinkel verweist dazu auf die Lesealter-Theorie von Charlotte Bühler, welche einleitend dargestellt wird. Die Entwicklungspsychologin Charlotte Bühler hat die Leseentwicklung in einem Phasenmodell festgehalten, welche sich in Zusammenhang mit der kindliche Entwicklung in vier Stufen gliedert (zitiert nach Kepser & Abraham, 2016, S. 97).

Folgend werden die Stufen der Leseentwicklung dargestellt:

1. **Das Struwwelpeteralter** (2. - 4. Lebensjahr): Die Kinder nehmen Literatur überwiegend über das Gehör auf. In diese Stufe zählen Lieder, Reime oder kurze moralische Erzählungen, die mit den Ereignissen des täglichen Lebens zu tun haben.
2. **Das Märchenalter** (4.- 9. Lebensjahr): Es geschehen erste Identifikationsprozesse zwischen den Leser*innen und den Figuren in der Auseinandersetzung mit Bilderbüchern wie z.B. Märchen der Gebrüder Grimm. Es kommt hier auch zur Unterscheidung von realer und fiktiver Welt.
3. **Das Robinsonalter** (9. - 12. Lebensjahr): Das Interesse am Realismus ist gewachsen und auch die Begeisterung für Helden und Abenteuer.
4. **Das Heldenalter** (12. - 15. Lebensjahr): In dieser Stufe werden vor allem ideale Figuren bevorzugt.

Wrobel kritisiert in einem Beitrag zur literarischen Sozialisation und literarischem Lernen diese Gliederung in Altersstufen. Es werde dadurch die Leseentwicklung an das Lebensalter gebunden. Die Leseentwicklung wirke dadurch als ein in Phasen segmentierbarer Prozess, was keiner zeitgemässer Auffassung mehr entspreche (2019, S. 135). In dieser Masterarbeit wurden die Phasen dennoch aufgeführt, da sich darin auch Entwicklungsschritte der emotionalen Entwicklung verorten lassen. Zum Beispiel wird im Märchenalter das Unterscheiden von realer und fiktiver Welt beschrieben, was auch ein Entwicklungsschritt in der Phase 4 nach SEED darstellt.

Frühkindliche Bildung anhand Bilderbücher

Das Bilderbuch ermöglicht in der frühen Kindheit vielfältige Möglichkeiten der Sprachförderung wie zum Beispiel den Aufbau des Wortschatzes und neuen Sprachmustern. Auch die Erzählfähigkeit kann durch Geschichten unterstützt werden. Laut Kümmerling-Meibauer (2012) können durch den Umgang mit Bilderbüchern im Vorschulalter wichtige basal-kognitive, emotionale und ästhetische Fähigkeiten erworben werden, welche für den Erwerb von früher Literacy relevant sind (zitiert nach Kurwinkel, 2020, S. 194). Laut Kurwinkel bietet sich methodisch ein «betrachtendes Vorlesen» an, wobei verbale und bildliche Inhalte gleichermaßen fokussiert werden (2020, S. 195). Dabei sollen die Kinder genügend Zeit haben, die Inhalte und alles, was ihnen wichtig ist, zu erfassen. Eine selbständige Auseinandersetzung mit dem Inhalt ermöglicht zudem das Entwickeln eigener Gedankengänge sowie Überprüfen und Umformen von Wissen. Beim betrachtenden Vorlesen nimmt die Kommunikation zwischen vorlesender Person und den Kindern und auch zwischen den Kindern selbst eine grosse Rolle ein. Eine solche dialogartige Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch hat der Kinderpsychologe Grover J. Whitehurst mit der «Technik des dialogischen Lesens» entwickelt. Beim dialogischen Lesen entdecken, erschliessen und diskutieren die vorlesende und die zuhörende Person den Inhalt

des Bilderbuchs gemeinsam. Die Zuhörer*innen werden dadurch von Rezipierenden zu Akteur*innen, indem sie eine aktive Rolle im Vermittlungsprozess übernehmen.

Ein solcher Rollentausch wird durch offene Fragen ermutigt, welche die Kinder zu eigenen Meinungen und Ideen motivieren. Die Fragen können sich auf Bilddetails oder auf den Fortgang der Erzählung beziehen und sollten an individuelle Vorerfahrungen, Fähigkeiten und Interessen der Kinder anknüpfen. (Kranz, 2014, S. 19, zitiert nach Kurwinkel, 2020, S. 195)

Schulische Bildung anhand Bilderbücher

Bilderbücher werden im schulischen Kontext vorrangig zur Leseförderung im Anfangsunterricht der Grundschule eingesetzt. Auch im Fremdsprachenunterricht oder zur Medienbildung und nicht zuletzt zum literarischen Lernen, also Aufbauen von Literacy Kompetenzen, kommt das Bilderbuch zur Anwendung (Kurwinkel, 2020, S. 196ff.).

Bezüge zwischen Sprach- und Literacyerwerb und sozial- emotionaler Entwicklung

Spracherwerb geschieht im Rahmen von kommunikativer Interaktion und durch sprachliche Inputs. Jungmann erklärt in ihrem Bericht zum Sprach- und Literacyerwerb, dass «neben umfassender körperlicher Fürsorge, emotionaler Geborgenheit, sicherer Bindung, allgemeiner Anregung und Motivation sowie verlässlichem sozialem Modellverhalten [...] die wesentliche sozial-kommunikative Voraussetzung in den elterlichen Sprachangeboten [besteht], die während der natürlichen, alltäglichen Kommunikation an das Kind gerichtet werden» (2017, S. 50). Umgekehrt ist sprachliche Kompetenz eine Voraussetzung für die sozial- emotionale Entwicklung. Zum Beispiel ist die ausreichende Sprachkompetenz notwendig, «um mit anderen in Kontakt zu treten, Freundschaften aufzubauen und als Spielpartner interessant zu sein» (ebd. S. 51). Es besteht demnach ein Zusammenhang zwischen sozial- emotionalen Kompetenzen und der Sprachentwicklung. Kinder mit gut entwickelten sozialen und emotionalen Kompetenzen verfügen, laut Möller und Ritterfeld, mehrheitlich über einen grossen differenzierten Wortschatz und sind eher in der Lage, ihre Ideen, Gedanken und Gefühle auszudrücken (2010, zitiert nach Jungmann, 2017, S. 51). Auch weitere Bereiche der sozial- emotionalen Entwicklung sind eng mit sprachlichen Fähigkeiten verbunden, so zum Beispiel das Benennen, Mitteilen und Regulieren von Gefühlen oder die Entwicklung des Selbstbildes und Identität (ebd.).

2.7 Ein Blick auf die Förderung emotionaler Entwicklung

In den bisherigen Kapiteln wurde die sozial- emotionale Entwicklung aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, indem verschiedene Bereiche der kindlichen Entwicklung beschrieben wurden. In diesem Kapitel soll fachlich begründet werden, weshalb eine Förderung emotionaler Entwicklung im Kindesalter stattfinden sollte.

Abweichungen vom regulären Reifungsprozess:

Mit zunehmendem Alter erweitern Kinder ihre Kompetenzen und entwickeln sich im Normalfall in den verschiedenen Bereichen. Entwicklungsverläufe können jedoch vom regulären Reifungsprozess abweichen. Autor*innen zeigen Zusammenhänge der emotionalen Entwicklung mit verschiedenen Störungsbildern auf. Petermann und Wiedebusch beschreiben zum Beispiel Zusammenhänge zwischen einer vom Referenzalter abweichenden emotionalen Entwicklung und Trisomie 21, Autismus, Verhaltensstörungen (dazu gehören emotionale Störungen sowie aggressives Verhalten), depressive Elternteile oder bei Misshandlungsthematiken (2016, S. 124-156). Die genannten Störungsbilder können sich laut Petermann und Wiedebusch (ebd.) auf den weiteren Entwicklungsverlauf im Erwerb emotionaler oder sozialer Kompetenzen auswirken. Auch Gasteiger-Klicpera, Julius und Klicpera beschreiben die Tendenz heute dahingehend, «einzelne Störungsbilder voneinander abzugrenzen und für jedes eine spezifische Entwicklungsgeschichte zu identifizieren» (2008, S. 65). Auf die Zusammenhänge und Störungsbilder wird im Rahmen dieser Arbeit auf Grund der Fragestellung nicht vertieft eingegangen.

Risiko und Schutzfaktoren:

Wie im bio-psycho-(emotionalen-)sozialen-Entwicklungsmodell beschrieben wurde, spielen beim Aufbau emotionaler und sozialer Kompetenzen mehrere Faktoren eine Rolle (siehe Kap.2.1.2). Petermann und Wiedebusch weisen darauf hin, dass der Erwerb der umfangreichen emotionalen Kompetenz durch verschiedene Risikofaktoren gestört werden kann (2016, S. 117). Laut Resilienzforschung werden unter Risikofaktoren Faktoren verstanden, welche die Entwicklung des Kindes negativ beeinflussen können. Wenn sich diese häufen, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Kind ein Problemverhalten ausbildet. «Kinder, die solchen ungünstigen Einflüssen ausgesetzt sind oder waren, zeigen in ihrem Umgang mit Gefühlen teilweise schwere Beeinträchtigungen, die wiederum mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung psychischer Störungen einhergehen» (2016, S. 117). Risikofaktoren sind laut Pinquart et al. «in der Person oder in ihrer Umwelt liegende Faktoren, welche die Wahrscheinlichkeit für Entwicklungsprobleme und/ oder psychische Störungen erhöhen» (2019, S. 297). Der Einfluss solcher Vulnerabilitätsfaktoren oder äusserer Risikofaktoren (auch familiäre Faktoren) können zu Störungen in der emotionalen Entwicklung führen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 117). Die Schutzfaktoren eines Kindes hingegen sind Faktoren, welche die Wirkung der Risikofaktoren vermindern oder kompensieren können (Lohaus & Glüer, 2014, S. 141). Die folgende Abbildung visualisiert, dass die Entwicklung eines Menschen gewissermassen abhängig davon ist, welches Verhältnis die Faktoren haben (siehe Abb. 8).

Abbildung 8: Entwicklung als Ergebnis des Verhältnisses von Risiko- und Schutzfaktoren (Hennemann et al., 2017, S. 39)

Die Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren bildet eine wichtige Grundlage für präventive Massnahmen und Förderprogramme. Diese Masterarbeit fokussiert einen kindzentrierten Ansatz, welcher die interpersonellen Risiko und Schutzfaktoren positiv beeinflussen soll (Hennemann et al., 2017, S. 55).

Ziele der programmischen Förderung:

Förderprogramme haben im Allgemeinen zum Ziel, eine positive Entwicklung zu optimieren und eine mögliche negative Entwicklung zu verhindern oder zumindest zu verringern. «Anhand dieser Ziele lassen sich zwei grosse Gruppen von Interventionen unterscheiden, nämlich (a) Programme zur Förderung der positiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und (b) Programme zur Prävention oder Korrektur einer ungünstigen Entwicklung» (Pinquart et al., 2019, S. 314). Die Fragestellung dieser Masterarbeit beinhaltet die Zielsetzung, die Kinder in der Phase 4 (nach SEED) in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Somit geht es um Programme zur Förderung der positiven Entwicklung. Petermann und Wiedebusch stellen in ihren Ausführungen die Notwendigkeit und Ziele präventiver Intervention zur Förderung emotionaler Kompetenzen dar. Emotionale Kompetenzen haben eine hohe Bedeutung für die psychische Gesundheit, das Sozialverhalten und den Schulerfolg (2016, S. 208). Insbesondere bei der Zielgruppe von Vorschul- und Grundschulkindern und Kindern mit spezifischen Entwicklungsrisiken ist eine Unterstützung emotionaler Fertigkeiten angebracht (ebd.).

Durch präventive Interventionen sollen altersentsprechende Fertigkeiten aus verschiedenen Bereichen der emotionalen Kompetenz unterstützt und verbessert werden, nämlich:

1. die Wahrnehmung und der Ausdruck von Emotionen,
2. das Emotionsverständnis und Emotionswissen,
3. die Emotionsregulation
4. die Entwicklung von Empathie und prosozialem Verhalten

(Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 208)

Kriterien für Förderprogramme:

Entsprechend aktuellen Meta-Analysen sind positive Ergebnisse von Präventionsprogrammen in der Schule zu erwarten, wenn die Programme entsprechende Kriterien erfüllen. Hennemann, Hövel, Casale, Hagen und Fitting-Dahlmann nennen eine «gute theoretische Fundierung» und «Entwicklungsorientierung» der Massnahmen als zwei der Hauptfaktoren. Auch eine längerfristige Umsetzungsdauer, kognitiv-behaviorale Zugänge, Beteiligung der Lehrperson bei der Durchführung, ein gut koordiniertes und verbundenes «Aktivitätenset», der Einsatz von aktiven Lern- und Handlungsformen sowie das Ansprechen von spezifischen Fertigkeiten beeinflussen die Wirksamkeit der Massnahmen (Hennemann et al., 2017, S. 56f.). Hennemann et al. haben aus Meta-Analysen zur schulischen Prävention von Gefühls- und Verhaltensstörungen sowie Reviews und Kriterien von Ansätzen des Sozial-emotionalen-Lernens zehn Indikatoren hergeleitet, welche die Wirksamkeit präventiver Förderung moderieren (2017, S. 57f.). Pinquart et al. haben ebenfalls Kriterien festgehalten, welche entwicklungsfördernde Programme im Allgemeinen erfüllen sollen. Die Indikatoren von Hennemann et al. (2017, S. 57-60) werden nachfolgend mit den Kriterien von Pinquart et al. (2019, S. 314f.) verglichen:

1. Theoretische Fundierung ist ein Indikator nach Hennemann et al.. Auch Pinquart et al. nennen die wissenschaftliche Fundierung (die Interventionsmassnahmen sind wissenschaftlich begründet) und empirische Fundierung (die Wirksamkeit der Interventionsmassnahme ist nachgewiesen) als Kriterium.
2. Eine sorgfältige Instruktion und Lebensweltbezug mit individualisierbaren Inhalten, wenn möglich längerem Durchführungszeitraum und Anknüpfen an Ausgangslagen der Zielgruppe fördern den Erfolg des Programms. Pinquart et al. beschreiben hier, dass das Programm bezüglich Zielgruppe klar definiert sein soll (Entwicklungsbereich, Alter, Entwicklungsstand).
3. Indikatoren sind nach Hennemann et al. ebenfalls eine klare Zielformulierung, früher Beginn über längeren Zeitraum, sowie die Möglichkeit, erworbenes Wissen in den Alltag zu transferieren und die Passung zwischen erwünschtem Verhalten und dem Schul- und Klassensetting.
4. Auch Erziehungspartnerschaften zwischen Schule und Eltern im Sinne einer multisystemischen Ausrichtung, die reflexive Auseinandersetzung der Pädagog*innen mit der Theorie und eine begleitende Evaluation der Kompetenzstände sind Indikatoren nach Hennemann et al.
5. Laut Pinquart et al. sollen die Intervention für die Zielgruppe auch zugänglich sein.

Interventionen basierend auf Phasen der SEED:

Sappok und Zepperitz beschreiben mögliche pädagogische Interventionen, um die emotionale Entwicklung in den verschiedenen Entwicklungsphasen zu unterstützen. Die pädagogischen Empfehlungen der SEED werden im Buch «Das Alter der Gefühle» im Werkzeugkasten für ein entwicklungsbasiertes, heilpädagogisches Vorgehen zusammengefasst (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 147ff.). Beispielsweise nennen Sappok und Zepperitz im Bereich 1 (Umgang mit dem eigenen Körper) körperliche Geschicklichkeitsspiele wie Balancieren oder Ballspiele sowie das Thematisieren von Fragen zur Identität (Was kann ich gut?, Was gefällt mir?, Bin ich schön?) als mögliche Intervention während der SEED Phase 4 (ebd. S.149). Als Interventionen im Bereich 4 (Emotionsdifferenzierung) der Phase 4 führen die Autorinnen zum Beispiel das Unterstützen der Gefühlswahrnehmung durch einfache Körperwahrnehmungsübungen und das Thematisieren des körperlichen Ausdrucks von Gefühlen auf (ebd. S. 155).

Der Werkzeugkasten ist in zusammengefasster Form dem Anhang 5 dieser Arbeit beigelegt. Im Projektteil (Kap. 6) werden die pädagogischen Interventionen des Werkzeugkastens während der Literaturanalyse zur Erarbeitung der Kriterien und als Inspiration für Übungs- und Inhaltentwicklung des Bilderbuchs eingesetzt.

3 Zwischenfazit und Präzisierung der Fragestellung

Dieses Kapitel dient dazu, ein Zwischenfazit zu ziehen und darauf basierend die Fragestellung zu präzisieren sowie das weitere methodische Vorgehen der Entwicklungsarbeit zu beschreiben.

3.1 Schlussfolgerungen aus den theoretischen Grundlagen

Es lässt sich an diesem Punkt festhalten, dass es im Kindes- und Jugendalter bedeutsame Entwicklungen in der emotionalen und kognitiven Entwicklung sowie sozialen Beziehungen gibt, wobei auch Überschneidungen der Entwicklungsbereiche bestehen. Es zeigen sich unter anderem folgende Knotenpunkte zwischen der Perspektive emotionaler, sozialer und kognitiver Entwicklung von 4- bis 7-Jährigen:

- Es lassen sich Bezüge zwischen der 4. Bindungsphase nach Bowlby (1969) und der Phase 4 nach SEED herstellen. In beiden wird aufgezeigt, dass die Kinder zunehmend zur Perspektivenübernahme und Interpretation von Motiven und Wünschen anderer fähig sind. Zudem wird laut Bindungstheorie nach Bowlby (ebd.) das Bindungsverhaltenssystem ab 4 Jahren weniger häufig ausgelöst, was der vermehrten selbstgesteuerten Emotionsregulation in der Phase 4 nach SEED entspricht.
- Laut Pinquart et al. baut sich in diesem Alter das Interesse an Gleichaltrigen auf, jedoch erlangen Freundschaften als enge Beziehungen erst ab dem Jugendalter an grösserer Bedeutung (2019, S. 220). Auch in den Ausführungen zur SEED wird das erhöhte Interesse am gemeinsamen Spiel mit Peers beschrieben.
- In den Grundlagentexten und Theorien wird sichtbar, dass die Objektpermanenz sich weiter ausbildet (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 45ff.), wodurch laut Bindungstheorie eine Nichtverfügbarkeit der Bezugspersonen nicht als Zurückweisung interpretiert wird (Marvin, Britner & Russell, 2016, zitiert nach Pinquart et al., 2019, S. 199) oder laut Seed Phase 4 von einer Kritisierung des Verhaltens nicht auf die eigene Gesamtpersönlichkeit geschlossen wird (Sappok und Zepperitz, 2019, S. 29).

Anhand der bisherigen Ausführungen dieser Arbeit kann festgestellt werden, dass während dem regulären Reifungsprozess im 4.- 7. Lebensjahr Entwicklungsschritte in unterschiedlichen Bereichen gemacht werden. So eröffnen sich verschiedene Förderbereiche, auf welche Übungen oder Inhalte eines Programms abzielen können. Damit kann begründet werden, dass die Kriterien- und Produktentwicklung auf eine passende Auswahl an Förderbereichen eingegrenzt werden muss. In den Grundlagentexten werden unterschiedliche methodisch-, didaktische Möglichkeiten zur Förderung der Entwicklungsbereiche beschrieben. Diese wurden in der Auseinandersetzung mit bestehenden Förderprogrammen, theoretischen Grundlagen zu Bilderbüchern (siehe Kap. 2.6) sowie in den Ausführungen zu pädagogischen Interventionen

der SEED sichtbar (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 147ff). Dementsprechend müssen auch die methodisch- didaktischen Zugänge in einem Mitmach-Bilderbuch passend gewählt und eingegrenzt werden. Mit der detaillierten Auswertung des Textmaterials der Literaturrecherche beschäftigt sich das Kapitel 4 weiter. Diese Analyse dient der Erstellung von Kriterien und dem Ziehen entwicklungslogischer Schlüsse für die Produktentwicklung. Zunächst soll die Präzisierung der Fragestellung erfolgen sowie das methodische Vorgehen im Detail beschrieben werden.

3.2 Präzisierung der Fragestellung

Die Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage nach den Kriterien für Übungen und Inhalte in einem Mitmach-Bilderbuch, welche die emotionale Entwicklung von Kindern in der Phase 4 nach SEED unterstützen. Durch die Fragestellung wird die Zielgruppe sowie Vergleichsgruppe auf Kinder in der Entwicklungsphase 4 der emotionalen Entwicklung (im Referenzalter von 4-7 Jahren) eingeschränkt. Der Umsetzungs-Kontext wird in der Fragestellung nicht explizit aufgeführt, jedoch beziehen sich die Ausführungen der vorgängigen Kapitel auf Entwicklungsgrundlagen entsprechend dem regulären Reifungsprozess von Kindern und dadurch auf eine Umsetzung im Rahmen des Regelunterrichts im Zyklus 1. Eine Grundlage für die Produktentwicklung stellen entsprechend der Hauptfrage die Ausführungen der SEED dar. In den Kapiteln zu den theoretischen Grundlagen wurden weitere entwicklungstheoretische Aspekte sowie Hinweise der Fachliteratur und Alltagsbeobachtungen zu bestehenden Förderprogrammen und Bilderbüchern aufgeführt, welche im weiteren Projektverlauf ebenfalls miteinbezogen werden. Das Entwicklungs-Projekt ist laut Fragestellung einerseits die Entwicklung von Übungs- und Inhaltskriterien für ein Bilderbuch sowie andererseits die Umsetzung in einem Mitmach-Bilderbuch.

Nach dem Zwischenfazit und der Reflexion über einzelne Aspekte der Fragestellung wird die Hauptfragestellung in ihrer ursprünglichen Formulierung beibehalten:

Welche Kriterien müssen Übungen und Inhalte in einem Mitmach-Bilderbuch erfüllen, um Kinder in der Phase 4 der emotionalen Entwicklung (nach SEED) zu unterstützen?

Die begleitenden Fragestellungen werden um eine Frage erweitert. Der Grund ist, dass die Entwicklungsphase 4 unterschiedliche Förderbereiche beinhaltet. Solche möglichen Förderbereiche wurden beim Erarbeiten der Theoretischen Grundlagen ersichtlich. Um Übungen in einem Mitmach-Bilderbuch zu entwickeln, welche auf dieses Referenzalter Abzielen, müssen, laut Erkenntnissen der Autorin, ebenfalls die einzelnen Bereiche beachtet werden. Dieser Aspekt soll durch die folgende begleitende Fragestellung bearbeitet werden:

1. Auf welche **Förderbereiche** der sozial- emotionalen Entwicklung sollen die Übungen und Inhalte abzielen, um Kinder in der Entwicklungsphase 4 zu unterstützen?

Die folgende Frage nach der Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse im Regelunterricht diene beim Verfassen des Theorieteils als Leitfaden zur Erarbeitung zentraler Grundlagen:

2. Wie lassen sich die **theoretischen Erkenntnisse** in der Entwicklung eines Mitmach-Bilderbuchs zur Förderung sozial- emotionalen Entwicklung für den Zyklus 1 im Regelunterricht **umsetzen**?

Anhand dieser zweiten Frage können im Praxisteil der Arbeit Entscheidungen in Bezug darauf getroffen werden, dass die Übungen im Produkt im Zyklus 1 umsetzbar sein müssen. Eine umfassende Wirksamkeitsprüfung der Übungen und Praxistauglichkeit müsste in einer weiterführenden Arbeit thematisiert werden, da dies den Umfang der Arbeit überschreiten würde. Diese Fragestellung wird im Verlauf der Arbeit nicht mehr im Einzelnen verfolgt oder konkret beantwortet, da sie ausschliesslich der Wegleitung dient.

Weiterhin wird die dritte wegleitende Frage nach methodisch- didaktischen Überlegungen die Arbeit begleiten und im Praxisteil behandelt:

3. Welche **methodisch- didaktischen Überlegungen** sind bei den Übungen und Inhalten zu beachten, um dem Referenzalter zu entsprechen?

4 Forschungsmethodik – Anlage und Ablauf der Produktentwicklung

Die nachfolgenden Kapitel 4 bis 6 umfassen den Entwicklungsteil der Masterarbeit. Zunächst wird das methodische Vorgehen der Anlage und Datenerhebung im Kapitel 4 dargestellt. Die Evaluation der Ergebnisse erfolgt im Kapitel 5. Es folgt der Diskussions- und Projektteil im Kapitel 6. Es umfasst die Beschreibung der Kriterien für die Produktentwicklung (Kap. 6.1), die Produktherstellung und Evaluation (Kap. 6.2 & 6.3) sowie die Beantwortung der Fragestellung (Kap. 6.4).

4.1 Literaturrecherche und Zusammenstellung des Literaturkorpus

Die vorliegende Masterarbeit ist eine Entwicklungsarbeit auf Grund systematischer Literaturanalyse. Die Auswahl an Literatur grenzt sich auf deutschsprachige Literatur ein, mit Erscheinungsdatum ab 2000 oder von Autor*innen, welche mehrfach in der Fachliteratur genannt oder zitiert wurden. Die gewählte Literatur des Literaturkorpus beschäftigt sich mit dem Aufbau sozialer und emotionaler Entwicklung, bezieht sich dabei auf das Referenzalter von 4-7 Jahren, beschreibt didaktische, methodische Hinweise zu Bilderbüchern oder möglichen Übungen. Insbesondere stellen die Ausführungen von Sappok und Zepperitz (2019) über Entwicklungsaufgaben sowie pädagogische Interventionen der Phase 4 einen wesentlichen Bestandteil der Literaturanalyse dar (siehe Anhänge 4 & 5).

4.2 Datenaufbereitung

Die Datenaufbereitung des Textmaterials für die Erstellung der Kriterien (für die Produktentwicklung des Mitmach-Bilderbuchs) geschieht anhand der qualitativen Literaturanalyse. Dabei orientiert sich die vorliegende Entwicklungsarbeit an Ausführungen von Roos und Leutwyler (2017, S. 294f.). Sie beschreiben ein Verfahren anhand fünf Schritten, welche im Folgenden zusammengefasst dargestellt werden. Im Anschluss wird die Durchführung des methodischen Vorgehens dieser Masterarbeit geschildert.

1. **Vorliegendes Datenmaterial sichten:** Für die Fragestellung relevante Teile werden ausgewählt und für die Analyse vorbereitet.
2. **Kategorien entwickeln:** Die Kategorien werden in einem Suchraster zusammengetragen, um das Datenmaterial zu durchsuchen. So können ähnliche Aussagen nach ausgewählten Kriterien zusammengefasst werden. Die Kategorien können induktiv (aus dem Datenmaterial heraus) oder deduktiv (auf Grundlage theoretischer Konzepte oder Überlegungen) entwickelt werden.
3. **Daten codieren:** Es wird Ordnung in die Datenvielfalt gebracht, indem das Material mit dem Kategoriensystem durchkämmt wird und die relevanten Textstellen einzelnen Kategorien zugeordnet werden. Dieses Zuordnen von Informationen zu einzelnen Kategorien

wird „Codieren“ genannt. In diesem Schritt kann das Kategoriensystem bei Bedarf angepasst werden.

4. **Codierte Informationen analysieren:** Die Informationen werden zusammengefasst, strukturiert, erklärt und kontextualisiert.
5. **Ergebnisse der Analyse:** Die Ergebnisse werden meist in einem Bericht dargestellt (nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 294f.).

Roos und Leutwyler merken zur Durchführung an, dass «qualitative Inhaltsanalysen manuell – also mit ausgedruckten Texten, Bleistift und Farbstiften – oder computergestützt durchgeführt werden [können]» (2017, S. 195).

4.3 Durchführung des methodischen Vorgehens

In den folgenden Abschnitten wird das methodische Vorgehen der qualitativen Literaturanalyse beschrieben. Die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse folgen im Kapitel 5. Das zusammengetragene Textmaterial wurde für die Erarbeitung der Produkt-Kriterien anhand der fünf Schritte manuell bearbeitet.

Sichten des Datenmaterials: Die Autorin arbeitet sich durch die Ergebnisse der Literaturrecherche und analysiert diese in Bezug auf Förderbereiche der emotionalen und sozialen Entwicklung. Dabei wird nach methodischen und didaktischen Zugängen gesucht. Sie wählt relevante Textstellen für die Weiterarbeit aus und fasst sie in einem Dokument zur Analyse zusammen. Zum ausgewerteten Datenmaterial gehören ausgewählte Textausschnitte der Kapitel 1 und 2 dieser Masterarbeit (siehe Anhang 3) sowie Ausführungen nach Sappok und Zepperitz (2019) aus der «Tabelle der Entwicklungsaufgaben Phase 4» und des «Werkzeugkastens für pädagogische Interventionen in der Phase 4» (siehe Anhänge 4 & 5). Bei der Textauswahl in den Anhängen 3-5 wird auf Seitenhinweise der Masterarbeit verzichtet, da sich die Masterarbeitstexte während der Textanalyse in der Überarbeitungsphase befindet. Durch die Ergänzungen und Überarbeitung der Masterarbeit stimmen gewisse verwendete Textausschnitte nicht mehr mit den Originaltexten der Masterarbeit überein. Sie können formal von den Texten abweichen, jedoch sind sie inhaltlich unverändert.

Entwickeln von Kategorien: Anhand der Fragestellung und Zielsetzung der Masterarbeit und basierend auf Vorwissen aus dem Literaturstudium werden Kategorien für die Durchsichtung des Textmaterials erstellt. Diese werden während der Codierphase fortlaufend erweitert. Es handelt sich somit um eine Mischung zwischen induktivem und deduktivem Verfahren. Die Kategorien gliedern sich in zwei Hauptgruppen: «**Förderbereiche des Referenzalters zwischen 4 bis 7 Jahren**» und «**Methoden/didaktische Hinweise**». Die Kategorien werden in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Es kristallisieren sich während dem Textstudium sowie der Datenaufbereitung 12 Kategorien bezüglich verschiedener Förderbereichen und 9 Kategorien

betreffend Methodik/Didaktik sowie jeweils weitere ergänzende Kategorien heraus. Zudem werden Aussagen über allgemeine Kriterien für Präventionsprogramme in die Kategorien mit einbezogen (siehe Kap. 2.7). Die farblichen Markierungen werden für die manuelle Textanalyse verwendet. Das vollständige Kategoriensystem für die Textanalyse mit Codierregeln und Ankerbeispielen befindet sich im Anhang 2.

Tabelle 4: Kategorien für den Codierprozess

Kategorien zu Förderbereichen im Referenzalter von 4-7 Jahren:	Kategorien im Bereich Methoden / didaktische Hinweise:
<u>Theorie of Mind, Mentalisierungsfähigkeit, Interessen/Wünsche anderer wahrnehmen, Empathie, Perspektivenübernahme</u>	Rollenspiele
<u>Objektpermanenz</u>	Konkrete Handlungen ausführen
<u>Bedürfnisaufschub</u>	(Reflexions-) Gespräche
<u>Frustrationstoleranz</u>	Benennen von Gefühlen
<u>Emotionsregulation</u>	Visualisierungen, Bildbetrachtung (Wahrnehmungsschulung des Emotionsausdrucks, Soziale Handlungen nachvollziehen)
<u>Kooperation/Umgang mit Peers</u>	Geschichten und Situationsbeschreibungen, Dialogisches Geschichten lesen
<u>Konfliktlösestrategien/ Prosoziales Verhalten</u>	Spiele (Arten von spielen)
<u>Regeln einhalten</u>	Fantasiegeschichten /Imagination
<u>Emotionsvokabular, Kommunikation:</u>	Entspannungs-/ Körperübungen
Wahrnehmungsschulung (auditiv, visuell, soziale Situationen, Emotionsausdruck)	Modelllernen (LP mit Vorbildfunktion, Identifikationsfiguren, Situationen)
<u>Identifikationsprozesse</u>	Weitere ergänzende Kategorien <ul style="list-style-type: none"> • Belohnungssysteme (Kognitiv behaviorale Zugänge) • Achtsamkeitsübungen • Selbstinstruktionen • Aufmerksamkeitslenkung • Motorik/Koordination • Begleitung durch Bezugsperson • Wiederkehrende Rituale • Affirmationen, Sprüche, Lernverse • Betrachtendes Vorlesen
<u>Emotionswissen / Entwicklung von Emotionen, Differenzierung und Ausdruck</u>	Allgemeine Kriterien für Präventionsprogrammen mit positiven Ergebnissen (Kap. 2.7)
Weitere ergänzende Kategorien: - <u>Absichten, Ursachen, Konsequenzen verstehen und benennen</u> - <u>gefestigte, sichere Bindung zu Bezugspersonen</u> - <u>sozial-kognitive Kompetenzen</u> - <u>Unterscheidung von Realität und Fiktion</u> - <u>Anknüpfen an Vorwissen, Lebensweltbezug</u>	

werden können. Zum Beispiel wird der Bereich «Regeln einhalten» anhand von (*Reflexions-*) *Gesprächen* im verwendeten Textmaterial viermal genannt. Dies spricht dafür, dass das Führen von *Reflexionsgesprächen* über Regeln diesen Bereich positiv beeinflussen kann. Die Interpretation der Ergebnisse findet im nächsten Kapitel statt (siehe Kap. 5).

	Rollenspiele	Konkrete Handlungen ausführen (Reflexions-) Gespräche	Benennen von Gefühlen	Visualisierungen	Geschichten	Spiele	Fantasiegeschichten, Imagination	Entspannungs-/ Körperübungen	Modelllernen	Belohnungssysteme	Achtungsaufübungen	Selbstinstruktionen, Affirmationen	Begleitung durch Bezugsperson; Bindung	Betrachtendes Vorlesen	Kognitiv- Behaviorale Zugänge	Andere	Summe der Korrelationen
Theorie of Mind, Mentalisierungsfähigkeit, Empathie, Perspektivenübernahme	2		1	1													4
Objektpermanenz																1	1
Bedürfnisaufschub						1											1
Frustrationstoleranz																	0
Emotionsregulation	1					1		1	1				2				6
Kooperation/Umgang mit Peers	2		1	1	1	1	3						1				10
Regeln einhalten			4			1			1				1				7
Konfliktlösestrategien/ Prosoziales Verhalten	3		4			2	2										11
Emotionsvokabular, Kommunikation	1		3	1	3	2	1		1				1	1			14
Wahrnehmungsschulung		1	1	1	1	1	3		2				1	1			11
Identifikationsprozesse	2		4		3	2			1								12
Emotionswissen / Entwicklung von Emotionen, Differenzierung und Ausdruck	2		1	2	1	1	3		1				1				12
Absichten, Ursachen, Konsequenzen verstehen und benennen			2			1											3
Gefestigte, sichere Bindung zu Bezugspersonen																1	1
sozial-kognitiven Kompetenzen			1			1	1					1					4
Unterscheidung von Realität und Fiktion			1		1	1											3
Anknüpfen an Vorwissen, Lebensweltbezug						1						1		1			3
Andere	1					1		1			1	1		1			6
Allgemeine Kriterien für Präventionsprogramme		1											2		1	2	6
Summe der Korrelationen	14	2	22	5	11	13	17	0	5	3	1	1	4	8	4	1	4

Abbildung 10: Datenauswertung Matrix zur Erarbeitung von Knotenpunkten

Basierend auf den Schnittstellen von Nennungen wird innerhalb der zwei Hauptkategorien pro Einzelkategorie aufsummiert, wie häufig diese in Zusammenhang mit Kategorien der jeweils anderen Hauptkategorie genannt wurde (vgl. Abbildung 10; Spalte und Zeile «Summe der Korrelationen»).

Zum Beispiel wird der Förderbereich «*Emotionsvokabular, Kommunikation*» gesamthaft 14-mal in Zusammenhang mit methodisch-/ didaktischen Hinweisen zur Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung von 4- bis 7-jährigen Kindern genannt. Durch diese Werte kann abgeleitet werden, welche (Förder-) Bereiche sich im emotionalen Entwicklungsalter von 4-7 Jahren insbesondere entwickeln und es wurden Methoden und didaktische Hinweise herausgefiltert, welche in der Fachliteratur im Bereich der Förderung sozial- emotionaler Entwicklung während diesem Alter häufig genannt werden. Die Interpretation der Ergebnisse findet im nächsten Kapitel statt (siehe Kap. 5). Auf die Auszählung der Gesamtanzahl codierter Textstellen einzelner Kategorien des gesamten Textmaterials wird verzichtet, da diese Zahl keine konkrete Aussage darüber macht, wie die Bereiche gefördert werden können.

5 Ergebnisse der Analyse:

Dieses Kapitel umfasst die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Textanalyse (siehe Kap. 4.3) sowie Schlussfolgerungen für die Produktentwicklung und Methodenkritik. Die Ergebnisse werden entlang von drei Fragen bearbeitet. Der Ergebnisbericht der Datenauswertung soll zugleich dazu dienen, die begleitenden Fragestellungen der Arbeit zu klären (vgl. Kapitel 3.2):

Das Unterkapitel 5.1 «Was soll gefördert werden?» beantwortet die begleitende Fragestellung:

Auf welche Förderbereiche der sozial- emotionalen Entwicklung sollen die Übungen und Inhalte abzielen, um Kinder in der Entwicklungsphase 4 zu unterstützen?

Das Unterkapitel 5.2 «Wie soll in diesem Referenzalter gefördert werden?» beantwortet die begleitende Fragestellung:

Welche methodisch- didaktischen Überlegungen sind bei den Übungen und Inhalten zu beachten, um dem Referenzalter zu entsprechen?

Damit geeignete Übungen und Inhalte in einem Bilderbuch entwickelt werden können, ist die Auswertung des Unterkapitels 5.3 «Was soll wie gefördert werden» relevant. Darin wird erörtert, welche Förderbereiche mit welchen Methoden gefördert werden können.

5.1 Was soll gefördert werden?

Anhand der Kategorien im Analyseprozess wurden zentrale Förderbereiche herausgearbeitet. Dazu wurden von der Autorin Kategorien zu den Bereichen in der sozial- emotionalen Entwicklung erstellt, welche in der beigezogenen Literatur in Bezug auf das Referenzalter von 4-7 Jahren beschrieben werden. Im Analyseprozess wurde ermittelt, wie häufig die Kategorie in Zusammenhang mit Möglichkeiten der Förderung genannt wurden (Methoden/Didaktik).

Das Säulendiagramm zeigt anhand der Anzahl Nennungen, welche Förderbereiche der sozial- emotionalen Entwicklung als zentral hervorgehen (siehe Abb.11).

Laut der Datenanalyse ist mit 14 Nennungen der Aufbau eines differenzierten *Emotionsvokabulars* sowie der allgemeine Aufbau von *kommunikativen Fähigkeiten* ein zentrales Entwicklungsthema in diesem Alter. Damit zusammenhängend differenziert sich auch das *Emotionswissen* weiter aus. Im Alter von 4-7Jahren ist zudem das Finden der eigenen Identität durch *Identifikationsprozesse* ein mehrfach genannter Entwicklungsbereich in Zusammenhang mit Umsetzungsmöglichkeiten. Über zehn Mal wurde zudem die *Wahrnehmungsschulung* im Zusammenhang mit sozial- emotionaler Entwicklung genannt.

Ebenfalls werden Entwicklungsschritte im *Umgang mit Peers* aufgezeigt was die Bereiche *Konfliktlösestrategien*, *prosoziales Verhalten* und *Kooperation* umfasst.

Abbildung 11: Säulendiagramm Anzahl Nennungen von Förderbereichen der sozial- emotionalen Entwicklung im Alter von 4-7 Jahren

Überraschenderweise werden der *Umgang mit Frustration*, *Bedürfnisaufschub* und der Aufbau von *Objektpermanenz* höchstens einmal in Zusammenhang mit möglichen Methoden oder Umsetzungsmöglichkeiten genannt. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass wichtige Entwicklungsschritte in diesem Zusammenhang bereits in der vorgängigen Phase 3 der ersten Individuation gemacht werden (z.B. Symbiose-Autonomie-Konflikt oder Aufbau der Objekt Konstanz; siehe Kapitel 2.4.1). Ein weiterer Grund könnte sein, dass für diese Förderbereiche in der Fachliteratur wenige oder keine Hinweise genannt werden.

5.2 Wie soll gefördert werden?

Um die Frage zu beantworten, wie die Kinder in der sozial- emotionalen Entwicklung unterstützt werden können, wird das Datenmaterial anhand Kategorien zu methodischen und didaktischen Hinweisen ausgewertet. Das Säulendiagramm zeigt anhand der Anzahl Nennungen, welche Umsetzungsmöglichkeiten, im Sinne von Methoden oder didaktischen Hinweisen, für die Förderung der sozial emotionalen Entwicklung in der Phase 4 geeignet sind (siehe Abb. 12). Die Daten werden durch das methodische Vorgehen bereits eingegrenzt, indem ausschließlich Kategorien einbezogen werden, die auf relevante Förderbereiche der Phase 4 abzielen.

Abbildung 12: Säulendiagramm Anzahl Nennungen von Methoden/didaktischen Hinweisen zur Förderung der sozial- emotionalen Entwicklung im Alter von 4-7 Jahren

Aus dem Säulendiagramm lässt sich herauslesen, dass vor allem das Führen von *(Reflexions-) Gesprächen*, mit über 20 Nennungen, häufig als Methode genannt wird, die Kinder in zentralen Entwicklungsbereichen zu unterstützen. Ebenfalls wird der Einsatz von *Spiele* und *spielerischen Übungen* in dieser Entwicklungsphase über 15-mal als passende Methode genannt. Der Einsatz von *Rollenspielen* und *Geschichten* sowie *Visualisierungen* zur Unterstützung in den Förderbereichen wird über zehn Mal genannt. Das lässt vermuten, dass diese Methoden passende Zugänge für die Kinder schaffen, um Bereiche der sozial- emotionalen Entwicklung aufzubauen. Die Autorin hatte ursprünglich vermutet, dass der Einsatz von Fantasiegeschichten, Achtsamkeitsübungen oder Ausführung konkreter Handlungen ebenfalls passende Methoden zur Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung darstellen. Diese Kategorien werden jedoch selten bis nie genannt. Möglicherweise liegt dies daran, dass es zu Überschneidungen mit anderen Kategorien kommt oder diese Kategorien nicht genügend klar definiert wurden. Zum Beispiel könnte das Durchführen eines Spiels ebenso als Ausführen einer konkreten Handlung definiert werden.

5.3 Was soll wie gefördert werden?

Aufschluss darüber, wie ein Förderbereich unterstützt werden kann, gibt die Auswertung der Matrix mit den Knotenpunkten (siehe Abb. 10).

	Rollenspiele	Konkrete Handlungen ausführen	(Reflexions-) Gespräche Benennen von Gefühlen	Visualisierungen	Geschichten	Spiele	Fantasiegeschichten, Imagination	Entspannungs- / Körperübungen	Modelllernen	Belohnungssysteme	Achtungsübungen	Selbstinstruktionen, Affirmationen	Begleitung durch Bezugsperson, Bindung	Betrachtendes Vorlesen	Kognitiv- Behaviorale Zugänge	Andere	Summe der Korrelationen
Theorie of Mind, Mentalisierungsfähigkeit, Empathie, Perspektivenübernahme	2		1	1													4
Objektpermanenz																1	1
Bedürfnisaufschub						1											1
Frustrationstoleranz																	0
Emotionsregulation	1					1		1	1				2				6
Kooperation/Umgang mit Peers	2		1	1	1	3							1				10
Regeln einhalten			4			1				1			1				7
Konfliktlösestrategien/ Prosoziales Verhalten	3		4		2	2											11
Emotionsvokabular, Kommunikation	1		3	1	3	2	1		1				1	1			14
Wahrnehmungsschulung		1	1		1	1	3		2			1		1			11
Identifikationsprozesse	2		4		3	2			1								12
Emotionswissen / Entwicklung von Emotionen, Differenzierung und Ausdruck	2		1	2	1	1	3		1				1				12
Absichten, Ursachen, Konsequenzen verstehen und benennen			2			1											3
Gefestigte, sichere Bindung zu Bezugspersonen																1	1
sozial-kognitiven Kompetenzen			1			1	1					1					4
Unterscheidung von Realität und Fiktion			1		1	1											3
Anknüpfen an Vorwissen, Lebensweltbezug						1						1		1			3
Andere	1						1			1	1		1				6
Allgemeine Kriterien für Präventionsprogramme		1											2		1	2	6
Summe der Korrelationen	14	2	22	5	11	13	17	0	5	3	1	1	4	8	4	1	4

Abbildung 10: Datenauswertung Matrix zur Erarbeitung von Knotenpunkten

In dieser wird die Anzahl von korrelierenden Textstellen des Datenmaterials aufgeführt sowie die Summe der Korrelationen einer Kategorie mit Kategorien der anderen Hauptkategorie. Rot und gelb hervorgehoben werden Bereiche, welche mehr als zweimal korrelieren. Die Datenanalyse zeigt anhand der mehrfachen Korrelationen, dass die Kinder anhand der Methode *(Reflexions-) Gespräche* in den Bereichen *Konfliktlösestrategien*, *prosoziales Verhalten*, *Regeln einhalten*, *Identifikationsprozesse* sowie im *Aufbau von Emotionsvokabular* unterstützt werden können. Mehrfach genannt wird ebenfalls der Einsatz von *Rollenspielen* im Zusammenhang mit *Konfliktlösestrategien* und *prosozialem Verhalten*. *Visualisierungen* oder der Einsatz von *Bildern* wird mehrfach im Zusammenhang mit den Förderbereichen *Emotionsvokabular*, *Kommunikation* und *Identifikationsprozessen* genannt. *Spiele* werden von der Fachliteratur in Bezug auf die Unterstützung der sozial- emotionalen Entwicklung in den Bereichen *Kooperation*, *Umgang mit Peers*, *Wahrnehmungsschulung* und dem Aufbau von *Emotionswissen* und *Entwicklung von Emotionen* genannt.

5.4 Schlussfolgerungen für die Produktentwicklung und Methodenkritik

Aus den Ergebnissen der Datenanalyse lassen sich Schlüsse für Kriterien eines Mitmach-Bilderbuchs und damit auch die Produktentwicklung ziehen. Es kann festgehalten werden, dass die Übungen und Inhalte in einem Bilderbuch auf bestimmte Förderbereiche abzielen sollen und dass zur Umsetzung unterschiedliche Methoden oder didaktische Hinweise in der Fachliteratur genannt werden, um dem Referenzalter von 4-7 Jahren zu entsprechen. Für dieses Alter haben sich bei der Literaturanalyse die folgenden Förderbereiche als wesentlich herauskristallisiert:

- Aufbau eines differenzierten Emotionsvokabulars und kommunikative Fähigkeiten
- Aufbau von Emotionswissen und Unterstützung der Emotionsentwicklung
- Finden der eigenen Identität durch Identifikationsprozesse
- Wahrnehmungsschulung
- Fördern im Umgang mit Peers und Kooperation
- Aufbauen von Konfliktlösestrategien und prosozialem Verhalten

Es haben sich anhand der Literaturanalyse folgende Methoden als passend für die Unterstützung in dieser Entwicklungsphase herausgestellt:

- (Reflexions-) Gespräche
- Spiele (spielerische Übungen)
- Rollenspiele
- Geschichten hören/lesen
- Nutzen von Visualisierungen/Bildern
- Einsatz von Dialogischem Lesen

Anzumerken ist, dass in der Fachliteratur weitere Umsetzungsvorschläge sowie relevante Förderbereiche für das Referenzalter von 4-7 Jahren genannt werden, die durch das Vorgehen nicht eingeschlossen wurden. Durch das gewählte methodische Vorgehen werden Aspekte, die keine Schnittstellen zwischen Förderbereichen und methodisch- didaktischen Hinweisen aufweisen, ausgeschlossen. Die erfolgte Datenauswertung kann dadurch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sie dient dennoch als theoretische Grundlage für die Herstellung von Kriterien für Übungen und Inhalte des Bilderbuchs. Um allenfalls weitere, relevante Aspekte miteinzubeziehen (wie z.B. weitere Förderbereiche oder passende Methoden), werden bei der Produktentwicklung auch allgemeine Kriterien «wirksamer Förderprogramme» sowie Hinweise zu Bilderbüchern beachtet (siehe Kap. 2.6 & 2.7). Diese Erkenntnisse werden im nachfolgenden Abschnitt in die Erstellung der Produktkriterien miteinfließen.

6 Diskussion und Produktherstellung

Dieses Kapitel umfasst den Projektteil der Arbeit inklusive Diskussion und Produktherstellung. Im ersten Schritt werden Kriterien für die Inhalte des Bilderbuches und Übungen erarbeitet (Kap. 6.1). Anschliessend wird die Produktentwicklung des Mitmach-Bilderbuchs beschrieben (Kap. 6.2) und das Projekt evaluiert (Kap. 6.3). Basierend darauf wird die Hauptfragestellung diskutiert und beantwortet (Kap. 6.4).

6.1 Kriterien für Übungen und Inhalte

Die Kriterien für die Entwicklung des Mitmach-Bilderbuchs werden aus den Ergebnissen der Literaturanalyse abgeleitet (siehe Kap. 5). Entsprechend dem Referenzalter von 4-7 Jahren bilden sich die Kriterien aus entwicklungsrelevanten Aspekten sowie Hinweisen und Empfehlungen der Fachliteratur und bestehenden Förderprogrammen. Die folgenden Überlegungen zur Erstellung der Kriterien werden unter dem Blickwinkel, dass sie in einem Bilderbuch umsetzbar sein müssen, eingegrenzt. Vorkenntnis dazu besitzt die Autorin, da sie in der Vergangenheit bereits ein Bilderbuch geschrieben und illustriert hat. Aufgrund dieser Erfahrung weiss sie, welche Schritte die Bilderbuchherstellung mit sich bringt und welche Überlegungen gemacht werden müssen. Zudem hat sie eine Vorstellung davon, welche Möglichkeiten das Medium für die Integration von Übungen bietet und was mit Bildmitteln möglich sein kann. Die Kriterien und Ideen für die Übungen im Bilderbuch werden dementsprechend eingegrenzt.

6.1.1 Erarbeitung des Kriterienrasters für die Produktentwicklung

Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung von Kriterien für Übungen und Inhalte in einem Mitmach-Bilderbuch zur Unterstützung emotionaler Entwicklung. Hierfür muss das nicht direkt messbare theoretische Konstrukt emotionaler Entwicklung zunächst operationalisiert werden. Der *Operationalisierungsvorgang* wird von Roos und Leutwyler in zwei Schritten beschrieben. Diese Schritte wurden beim Erstellen des Kriterienrasters durchlaufen.

Zunächst wird laut Roos und Leutwyler definiert, was gemessen werden soll bzw. welche Dimensionen und Aspekte eingeschlossen werden (2017, S. 177). In dieser Arbeit wird der Begriff «sozial- emotionale Entwicklung» auf die Aspekte «zentrale Förderbereiche» sowie «methodisch-, didaktische Umsetzungsmöglichkeiten» des Referenzalters von 4-7 Jahren eingegrenzt. Für die Erstellung der Hauptkriterien hat die Autorin anhand der qualitativen Literaturrecherche Knotenpunkte herausgearbeitet und entwicklungslogische Schlussfolgerungen gezogen. Daraus resultierten fünf Hauptkriterien, welche Übungen und Inhalte in einem Mitmach-Bilderbuch erfüllen sollen. Die erarbeiteten Hauptkriterien sind im Kriterienraster in der ersten Spalte ersichtlich (siehe Kap. 6.1.2; Tab. 5). Zusammengefasst sollen die Übungen und Inhalte in einem Mitmach-Bilderbuch **A. zentrale Förderbereiche** der sozial, emotionalen Entwicklung im Referenzalter von 4-7 Jahren ansprechen, **B. methodisch und didaktisch** den

Voraussetzungen des Referenzalters entsprechen, **C. sprachlich** den kommunikativen Fähigkeiten des Referenzalters entsprechen, **D.** von der Fachliteratur genannte **allgemeine Kriterien** von Förderprogrammen erfüllen und **E.** in der Fachliteratur genannte **Ziele programmischer Förderung** verfolgen.

Im zweiten Schritt werden laut Roos und Leutwyler Indikatoren abgeleitet, welche beschreiben, woran der Aspekt erkannt wird (2017, S. 177). Dieser Schritt wird von der Autorin anhand der Konkretisierung einzelner Kriterien anhand von Indikatoren gemacht. Die Konkretisierung wird in der mittleren Spalte des Kriterienrasters ersichtlich. Diese Indikatoren ergeben sich durch die qualitative Inhaltsanalyse und beschreiben die Hauptkriterien genauer. In der letzten Spalte werden die Überlegungen mit Verweisen auf Inhalte der Grundlagentexte begründet.

6.1.2 Kriterienraster für die Entwicklung des Mitmach-Bilderbuchs

Tabelle 5: Kriterienraster für Inhalte und Übungen in einem Mitmach-Bilderbuch

Hauptkriterien	Konkretisierung - Indikatoren	Begründung
A. Die Übungen und Inhalte zielen auf zentrale Förderbereiche der sozial-emotionalen Entwicklung der Phase 4 ab.	Die Übungen und Inhalte zielen jeweils auf einen oder mehrere der folgenden Förderbereiche ab und lassen sich darin verorten: <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau eines differenzierten Emotionsvokabulars und kommunikativen Fähigkeiten • Aufbau von Emotionswissen und Unterstützung der Emotionsentwicklung • Finden der eigenen Identität durch Identifikationsprozesse • Wahrnehmungsschulung • Fördern im Umgang mit Peers und Kooperation • Aufbauen von Konfliktlösestrategien und prosozialem Verhalten 	Es gibt laut Fachliteratur und Textanalyse wesentliche Entwicklungsschritte in unterschiedlichen Förderbereichen, welche sich im Referenzalter von 4-7 Jahren herausbilden oder weiterentwickeln (vgl. Kap 5.1).
B. Die Übungen und Inhalte entsprechen in Bezug auf Methodik und Didaktik den Voraussetzungen des Referenzalters von 4-7 Jahren.	Die Übungen und Inhalte werden jeweils anhand einer der folgenden Methode oder didaktischem Hinweis erarbeitet: <ul style="list-style-type: none"> • (Reflexions-) Gespräche • Spiele (spielerische Übungen) • Rollenspiele • Geschichten hören/lesen • Nutzen von Visualisierungen/Bildern • Einsatz von Dialogischem Lesen 	Es gibt laut der verwendeten Grundlagenliteratur Methoden und didaktische Hinweise, welche sich für die Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung in der Phase 4 eignen (vgl. Kap 5.2).
C. Die Übungen und Inhalte entsprechen den sprachlichen Voraussetzungen der Phase 4 der Domäne 7 der Kommunikation (nach SEED) (vgl. Kap. 2.4.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Im Buch wird eine kindgerechte Sprache verwendet, die dem Wortschatz (von bis zu 1200 Wörtern) entspricht • Es werden durch die Übungen einfache Gespräche initiiert (eigene Lebenswelten; Warum-Fragen; Fantasiewelten) • Es wird eine Kommunikation mit Peers initiiert • Die Übungen ermöglichen einfache Selbstreflexion • Es können Mehrfachaufträge in einem Satz verwendet werden • Die Übungen ermöglichen das verbale Ausdrücken innerer Gefühlszustände 	Kinder haben in ihrer Sprachentwicklung altersspezifische Voraussetzungen. Geschichten und Bilderbücher solle diesen entsprechen (Anhang 4). Pinquart et al. sagen, dass zwischen 4-7 Jahren die Sprache wichtigstes <i>«Symbol-system des Denkens»</i> ist. <i>Die Sprachentwicklung macht in dem Alter rasante Fortschritte</i> (2019, S. 90).

<p>D. Die Übungen und Inhalte erfüllen allgemeine Kriterien von Förderprogrammen, die in der Fachliteratur genannt werden.</p>	<p>Die Übungen und Inhalte erfüllen mindestens eines der folgenden Kriterien (vgl. Kap.2.7):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Übungen und Inhalte sind theoretisch bzw. wissenschaftlich fundiert • Die Übungen und Inhalte knüpfen an die Lebenswelt der Kinder an und ermöglichen Alltagsbezüge • Die Übungen oder Aktivitäten sind gut koordiniert oder verbunden • Die Übungen und Inhalte des Programmes sind individualisierbar und über einen längeren Zeitraum einsetzbar 	<p>Im Kapitel über Förderprogramme (vgl. Kapitel 2.7) wurde erarbeitet, dass positive Ergebnisse von Präventionsprogrammen an Schulen zu erwarten sind, wenn entsprechende Kriterien erfüllt werden.</p>
<p>E. Die Übungen und Inhalte verfolgen die in der Fachliteratur genannten Ziele programmischer Förderung.</p>	<p>Die Übungen und Inhalte lassen sich einem oder mehreren der folgenden Ziele programmischer Förderung nach Petermann und Wiedebusch zuordnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung und der Ausdruck von Emotionen, • Emotionsverständnis und Emotionswissen, • Emotionsregulation • Entwicklung von Empathie und prosozialem Verhalten (vgl. Kap 2.7) 	<p>«Durch präventive Interventionen sollen altersentsprechende Fertigkeiten aus verschiedenen Bereichen der emotionalen Kompetenz unterstützt und verbessert werden» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 208).</p>

6.2 Produktentwicklung

Basierend auf dem Kriterienraster findet die Produktentwicklung im Sinne von Übungen und Inhalten in einem Mitmach-Bilderbuch statt. Erst durch diese praktische Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse (Kriterienraster) in einem Bilderbuch kann festgestellt werden, ob die Kriterien ihre Gültigkeit behalten. Die Umsetzung von theoretischen Erkenntnissen (Kriterienraster) im Entwicklungsprojekt (Mitmach-Bilderbuch) wird in diesem Kapitel beschrieben. Im Evaluationsteil sollen die ausgearbeiteten Kriterien es ermöglichen, die Inhalte und Übungen anhand methodisch-didaktischer Überlegungen zu begründen und zu verorten (siehe Kap. 6.3). Die Produktentwicklung wird in Form einer Prozessdokumentation festgehalten. Diese ist in der Vergangenheitsform verfasst, um den Charakter einer Prozessdokumentation beizubehalten. Die Dokumentation stellt den Theorie-Praxisbezug her. Die Autorin beschränkt sich auf einzelne, für die Fragestellung relevanten Aspekte der Prozessdokumentation. Die detaillierte Darstellung und Dokumentation (vor allem des kreativen Prozesses) der Produktentwicklung würde den Rahmen der Masterarbeit überschreiten. Das vollständige Mitmach-Bilderbuch ist im Anhang 7 dieser Arbeit beigefügt.

6.2.1 Projektplanung

Die Grundidee der Autorin, ein Bilderbuch zur Förderung überfachlicher Kompetenzen zu gestalten, entstand bereits vor längerer Zeit. Sie stellte sich eine Geschichte vor, in welcher die Figuren Achtsamkeitsübungen durchführen und die Kinder die Übungen aus der Geschichte mitmachen. Ihr Ziel: Anhand eines Bilderbuchs mehr Achtsamkeit und Körper- oder Wahrnehmungsübungen ins Klassenzimmer zu bringen. Aus diesem Gedanken heraus entstand das Entwicklungsprojekt dieser Masterarbeit (Baur, 2023; siehe Anhang 7). Die Projektplanung umfasst sechs Hauptschritte, die während der Planung und Entwicklung des Mitmach-Bilderbuchs zentral waren. Diese durchlief die Autorin nicht immer chronologisch und einzelne Phasen (z.B. Ideensuche und Inspiration) begannen bereits vor Beginn des Studiums oder wiederholten sich mehrmals während dem Masterarbeitsschreibprozess. Nachfolgend werden die Hauptschritte der Produktentwicklung aufgeführt und im Anschluss beschrieben.

Planungs-Schritte des kreativen Prozesses:

- Inspirationsphase
- Schreiben der Rahmengeschichte
- Entwicklung der Übungen und Planung des Aufbaus
- Bildgestaltung
- Verfassen der inhaltlichen Texte und Übungsanweisungen
- Zusammenführung der Elemente und Produktfertigstellung

Inspirationsphase:

Die Autorin sichtete als Inspiration diverse Bilderbücher, Geschichten und bestehende Förderprogramme. Im Kapitel 1.2 dieser Masterarbeit werden einige ihrer Erfahrungen geschildert. Zudem setzt sie regelmässig Bilderbücher im Deutsch als Zweitsprache Unterricht sowie der integrativen Förderung ein. Die Ideen für Inhalte, Übungen, Figuren und Motive hat sie in einem Heftchen und auf Notizzetteln handschriftlich festgehalten. Inspirierend fand die Autorin zum Beispiel schon immer die Geschichte «Der kleine Prinz» von Antoine de Saint-Exupéry (2015) oder «Sieben blinde Mäuse» von Ed Young (2007). Die Rahmengeschichte des Mitmach-Bilderbuchs entwickelte sich in erster Linie aufgrund eigener Ideen.

Schreiben der Rahmengeschichte:

Basierend auf der Hauptfragestellung und Zielsetzung sowie individuellem Vorwissen entstand intuitiv eine grobe Vorstellung der Geschichte: Ein Elefant und eine Maus begeben sich aus ihrem (Kinder-) Alltag auf die Reise durch das Universum und treffen auf verschiedenen Planeten andere Tiere. Durch diese Bekanntschaften werden der Maus und dem Elefanten anhand von Übungen oder Spielen unterschiedliche Strategien oder Handlungsvorschläge aufgezeigt.

Bei den Übungen machen die zuhörenden Kinder mit oder nehmen am Reflexionsgespräch teil, um so in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung unterstützt zu werden. Die Autorin hat im Projektverlauf ihre Überlegungen basierend auf dem Kriterienraster sowie den weiteren theoretischen Grundlagen angepasst und weiterentwickelt. Das entwickelte Mitmach-Bilderbuch umfasst die folgende Rahmengeschichte:

Am Anfang der Geschichte lernen die Leser*innen die Hauptcharaktere Elenor den Elefanten und Mimi die Maus kennen, die ihren Alltag auf der Erde verbringen. Diesen finden sie aber nicht immer so toll und spannend. Eines Nachts gehen sie auf eine Universums-Reise und erleben so neue Abenteuer. Im Hauptteil der Geschichte reisen sie auf verschiedene Planeten und treffen auf die Tiere, die dort leben. So lernen Elenor, Mimi und die Kinder neue Übungen kennen, die ihnen die Tiere auf den Planeten zeigen oder sie treffen auf Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Zunächst geht es eher darum, etwas von den Tieren zu lernen, die sie besuchen. Mit der Zeit nehmen sie aber immer mehr Wissen für sich selbst mit. So können Elenor, Mimi und die Kinder zum Beispiel auf einem Planeten, wo sich die Tiere streiten etwas dazu beitragen, dass Streitereien geschlichtet werden können. Schlussendlich kommen sie mit einem Rucksack voller Erfahrungen, Erkenntnisse und neu gewonnenen Freundschaften nach Hause.

Einige methodisch- didaktische Überlegungen der Autorin waren zum Beispiel, dass der Einsatz von vermenschlichten Tieren die Identifikation mit den Charakteren ermöglichen kann. Weiter soll die Reise durch das Universum die Imagination der Schüler*innen anregen und die Inhalte der Geschichte und Übungen sollen immer wieder an Alltagserfahrungen der Schüler*innen im Referenzalter von 4-7 Jahren anknüpfen. Durch das Hineinversetzen in die Geschichte lernen die Kinder, Perspektiven zu übernehmen. In der Geschichte werden zudem Planeten mit den realen Planetennamen bereist, um allenfalls fachübergreifendes Lernen zu ermöglichen. Indem jeweils auf einem Planeten eine neue Übung stattfindet, könnte das Bilderbuch auch flexibel, je nach Bedarf der Kinder, eingesetzt werden. Zum Beispiel indem eine Planeten-Übung zur Wahrnehmungsschulung, an einem anderen Tag isoliert wiederholt wird. Die Rahmengeschichte sollte zudem sprachlich altersgerecht gestaltet sein und viel Raum für Imagination und Identifikation lassen. Der Prozess, eine Rahmengeschichte zu verfassen, verlief parallel zur Übungsentwicklung, um diese sinnvoll in die Geschichte einzubauen. Zugleich wurden bildnerische Bestandteile des Bilderbuchs skizzenhaft vorgezeichnet, um zu erproben, ob die Ideen für die Autorin zeichnerisch umsetzbar sind.

Entwicklung der Übungen und Planung des Aufbaus

Die Übungen im Bilderbuch wurden anhand des Kriterienrasters entwickelt. Sie sind thematisch und nach Förderbereichen strukturiert. So kann eine stimmige Abfolge von Übungen entlang der Rahmengeschichte bearbeitet werden. Dies erfüllt das in der Fachliteratur genannte

Kriterium, dass die Übungen oder Aktivitäten gut koordiniert oder verbunden sein sollen. Der Übungsaufbau orientiert sich grob am «Verhaltenstraining für Schulanfänger» von Petermann et al. (2016). Der Aufbau dieses Förderprogrammes und eine angepasste Grobplanung sind im Anhang 1 beigefügt. Anzumerken ist hier, dass auch weitere gesichtete Förderprogramme einen ähnlichen Aufbau haben und gleiche Ziele verfolgen, auf diese wird jedoch nicht explizit verwiesen.

Die Übungen und Inhalte in der Geschichte sind in drei Phasen gegliedert und zielen jeweils auf bestimmte Förderbereiche des Kriterienrasters ab. Die Phasen werden nachfolgend beschrieben (vgl. auch Übersicht der Bilderbuch-Übungen; Tab. 6).

Übungsphasen im Mitmach-Bilderbuch:

Die Einleitung der Geschichte umfasst das Kennenlernen der Identifikationsfiguren, sowie ein Heranführen an die Inhalte des Buches. In der **1. Phase** der Planetenreise stehen die visuelle, auditive und körperliche Wahrnehmung im Zentrum. Somit wird das Fundament gelegt, um später Emotionen von sich selbst sowie anderer Personen wahrzunehmen als auch soziale Situationen einzuschätzen. In der **2. Phase** der Reise stehen die Emotionsdifferenzierung sowie deren Entwicklung im Zentrum. Anhand von Gefühlsbildern wird das Vokabular zu unterschiedlichen Emotionen und ihren somatischen Marker behandelt. Einzelne Basisemotionen wie Angst, Trauer, Wut und Freude werden später erneut thematisiert sowie reflektiert. In der **3. Phase** geht es um Sozial- und Selbstkompetenzen. So stehen Kooperation, Konfliktlösefähigkeiten sowie der Aufbau von Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit den vier Basisemotionen Trauer, Angst, Wut, und Freude im Fokus. Dabei wird darauf abgezielt, dass sich die Hauptcharaktere im Buch und die Kinder mit möglichst alltagsnahen Situationen auseinandersetzen. Der Alltagsbezug stellt ein allgemeines Kriterium aus der Fachliteratur für wirksame Förderprogramme dar. Die Phasen 2 und 3 überschneiden sich teilweise bezüglich Förderbereichen und Zielsetzungen. Am Ende der Reise und zurück auf der Erde blicken die Figuren auf die Erfahrungen und Erkenntnisse zurück.

Bildgestaltung:

Wie im Kapitel 2.6 zur Bilderbuchtheorie beschrieben, sind die Bilder ebenfalls Bedeutungsträger für die Handlung der Geschichte. Während der kreativen Phase der Bildgestaltung hat die Autorin verschiedene Schritte durchlaufen, um mit den Bildern eine passende Bildsprache für die Geschichte und die Übungen zu entwickeln.

Zu Beginn erprobte sie das Zeichnen verschiedener Charaktere und der Hintergründe. Dies umfasste auch das Ausprobieren verschiedener Zeichnungsmittel, Papiere, Farben, Techniken oder testen von Zeichnungsprogrammen auf dem I-Pad. Zum Beispiel wurden die Planeten auf schwarzem Papier aquarelliert und nach dem Einscannen auf dem Sketches-School-

App weiterbearbeitet. So konnten die Planeten flexibel als Hintergründe von Bildern oder Schrifttext verwendet werden. Die weiteren Bildelemente wurden schlussendlich mit Bleistift und Fineliner vorgezeichnet und im Anschluss aquarelliert.

Die Autorin setzte sich mit der bildnerischen Darstellung von Emotionsausdruck und somatischen Markern auseinander. Eine Hilfestellung dazu boten ihr zum Beispiel die Fische aus dem Buch «Heute bin ich», welche verschiedene Emotionsausdrücke zeigen (van Hout, 2022). Wichtig ist, dass die Charaktere und Emotionsausdrücke eindeutig erkennbar sind und zum Inhalt der Geschichte passen. Abschliessend ist zur Phase der Bildgestaltung zu sagen, dass sie für die Autorin sehr zeitintensiv war und viele individuelle Überlegungen, Entscheidungen sowie Fort- als auch Rückschritte umfasste. Um den Rahmen der Masterarbeit einzuhalten, wird auf die ausführlichere Beschreibung dieses Prozesses verzichtet.

Verfassen der inhaltlichen Texte und Übungsanweisungen

Die Übungen im Endprodukt sind in den Handlungsverlauf der Geschichte integriert. Für die vorlesende Person sind im Bilderbuch die Mitmachszenen und Fragen, welche an die Zuhörer*innen gerichtet sind, optisch hervorgehoben. Übungsanweisungen sind in grauen Textfeldern kursiv, in hellgrauer Schrift verfasst (siehe Abb.13). Die (Reflexions-) Fragen, welche sich an die Zuhörer*innen richten, sind kursiv und grün geschrieben (siehe Abb.13).

Abbildung 13: Seiten 17 und 18 aus dem Bilderbuch «Mimi und Elenor- Auf der Reise durchs Gefühlsuniversum» (Baur, 2023)

Das Verfassen der inhaltlichen Texte beinhaltet Überlegungen zu den Hinweisen, welche von der Fachliteratur für das Referenzalter empfohlen werden. Zum Beispiel wird durch die Reflexionsfragen versucht, ein dialogisches Lesen zu initiieren (vgl. Kap. 2.6.2). Die Autorin hat festgelegt, welche Textteile im Buch verschriftet werden und welche Teile bildlich dargestellt werden. Zudem mussten Entscheidungen getroffen werden bezüglich Layouts im Buch. Es galt die Fragen zu klären, was im Buch steht, was die erzählende Person genau sagen muss und wie allenfalls die Reflexionsgespräche initiiert werden können. Die Schrifttexte umfassen im fertigen Produkt: Die Geschichte mit Handlungsverlauf, vollständige Übungsanweisungen

und Reflexionsfragen an die Zuhörer*innen sowie eine kurz gehaltene Einführung zum Umgang mit dem Bilderbuch am Anfang. Die Überlegungen der Autorin dafür sind folgende: Das Bilderbuch soll leicht handhabbar und umsetzbar sein, ohne zusätzliche Materialien, didaktische Aufbereitung oder Konsultation eines Handbuchs. Der ganze Bilderbuchtext soll eins zu eins von der Lehrperson oder Bezugsperson vorgelesen werden können, ohne dass zusätzliche Erklärungen notwendig sind. Bei den grün geschriebenen Fragen wird der Raum jedoch für individuelle Gespräche geöffnet. Ergänzend hat die Autorin dennoch isolierte Anleitungen und ergänzende Didaktische Überlegungen für die Umsetzung des Bilderbuches zusammengetragen (siehe Anhang 8). Abbildung 13 zeigt einen Einblick in eine Bilderbuchseite, wobei auch die Reflexionsfragen und die Übungsanleitung für ein Spiel im Text wie oben beschrieben hervorgehoben sind.

Zusammenführung der Elemente und Produktfertigstellung:

Für das Zusammenfügen des Bilderbuchs wurden alle Produktteile wie Texte, Übungsanleitungen und Bilder im PDF-Format zusammengefügt. Das Buch wurde im A4 Format in gebundener Form bei einem Druckdienstleister bestellt. Das Format wurde so gewählt, damit die Bilder trotz viel «Vorlese-Text» im Buch genügend gross sind für die Kinder.

Anmerkungen zum Endprodukt:

Im Anhang finden sich die vollständigen Inhalte vom Mitmach-Bilderbuch «Elenor und Mimi – Auf der Reise durchs Gefühlsuniversum» der Autorin, um einen Einblick ins Projekt zu gewinnen (Baur, 2023; siehe Anhang 7). Zudem sind im Anhang 8 isolierte Übungsanleitungen und ergänzende didaktische Hinweise zu finden. Bei dem entwickelten Mitmach-Bilderbuch handelt es sich um ein Vorlesebuch, da die Kinder im Alter von 4-7 Jahren meistens noch nicht über ausreichende Lesefertigkeiten verfügen, um die Geschichte selbständig zu lesen und Übungen verstehend durchzuführen. Das Buch ist zum Einsatz in der Ganzklasse gedacht und wird von der Klassenlehrperson, Fachlehrperson oder Schulischen Heilpädagog*in der Klasse vorgelesen. Die Autorin kann sich auch vorstellen, dass das Buch mit einzelnen Kindern oder Kleingruppen gelesen und angeschaut wird oder es von weiteren Personen, wie zum Beispiel Eltern oder Bezugspersonen, vorgelesen wird. Wichtig ist, den Kindern beim Vorlesen genügend Zeit zu geben, die Bilder zu betrachten und um eigene Erfahrungen oder Ideen (zu den Reflexionsfragen) mitzuteilen. Zum Einsatz des Bilderbuches ist hier anzumerken, dass es aufgrund seines Umfangs und der unterschiedlichen Themen in Etappen vorgelesen werden soll. Es ist kein Bilderbuch, das während einer Lektion vollständig vorgelesen und besprochen wird. Vielmehr geht es darum, regelmässig und möglicherweise über einen längeren Zeitraum hinweg, die verschiedenen Themen zu bearbeiten. Auf Zwischentitel oder Nummerierungen im Bilderbuch wurde verzichtet, um einen flexiblen Einsatz zu ermöglichen und den Lesefluss nicht zu unterbrechen. Eine Vorlesesequenz inklusive Übungen und Gespräche dauert etwa

10 bis 20 Minuten, wobei die Dauer der Gespräche und Übungen variiert werden kann. Im Buch sind die Themen anhand der verschiedenen Planeten und den dazugehörigen Übungen erkennbar. Eine Übersicht dazu bietet das nächste Kapitel (siehe Kap. 6.2.2).

6.2.2 Übungen und Inhalte des Mitmach-Bilderbuchs

Anhand Produktentwicklung erfolgte eine Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse aus dem Kriterienraster in den Übungen und Inhalten des Bilderbuchs. Dies stellt den Praxistransfer dieser Arbeit dar und bietet eine Grundlage für die abschliessende Beantwortung der Hauptfragestellung. Aus diesem Grund sollen die Übungen des Bilderbuchs in diesem Kapitel im Einzelnen beschrieben werden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Übungen zusammengetragen. Sie werden jeweils in Bezug auf Schwerpunkt, Inhalt, Handlung sowie Förderbereich und Methode beschrieben. Bei den Planeten-Zielen steht jeweils der Verweis auf die Bilderbuchseiten. Die Übungen sind entsprechend dem Bilderbuchaufbau in die drei Phasen: Wahrnehmungsschulung, Emotionsdifferenzierung sowie Sozial- und Selbstkompetenzen, gegliedert. Da alle Übungen auf eigenen Ideen der Autorin beruhen, kann nicht explizit auf Literatur verwiesen werden.

Tabelle 6: Übersicht der Bilderbuch-Übungen des Buchs «Elenor und Mimi – Auf der Reise durchs Gefühlsuniversum» (Baur, 2023; siehe Anhang 7)

	Planet-Ziel	Inhalt, Handlung	Förderbereiche	Methoden
Phase 1 Wahrnehmungsschulung	Merkur: 1.a) Auditive Wahrnehmung schulen (S. 5) 1.b) Entspannung, Körperwahrnehmung, Koordination üben (S. 6)	1a) Geräuschdetektive: Die Kinder nehmen Umgebungsgereusche wahr und schulen so die Aufmerksamkeit sowie auditive Wahrnehmung. 1b) Schnirkelschnecken-Übung: Die Kinder konzentrieren sich bei der Übung auf Körperempfindungen und erarbeiten sich ein Instrument, sich zu entspannen.	- Wahrnehmungsschulung: auditiv, körperlich, visuell, taktil - Emotionsregulationsstrategie: Umgang mit Nervosität	Reflexionsgespräch, Körperübung, Spiel
	Venus: Auditive Wahrnehmung und Schulung der Orientierung, Spielregeln einhalten (S. 8)	2) Eidechsen-Training: Spielerisch versuchen die Kinder die Geräusche im Raum richtig zu orten.	- Wahrnehmungsschulung auditiv - Umgang mit Peers - Regeln einhalten	Spiel, Körperübung
	Mars: Regeln einhalten, sich gut zuhören (S. 11)	3) Affenspiel: Die Kinder führen eine Anweisung im Spiel aus und folgen dabei nicht der falschen Bewegung.	- Wahrnehmungsschulung: sozial, auditiv - Umgang mit Peers - Kooperation - Regeln einhalten	Spiel, Körperübung, Wahrnehmung,

Phase 2 Emotionsdifferenzierung	<p>Jupiter: 4a) Emotionsdifferenzierung und Vokabular aufbauen (S.14f.) 4b) Empathie durch Bildbetrachtungen und Situationsschilderungen fördern (S. 16)</p>	<p>4a) Chamäleon-Gefühle: Verschiedene Gefühle und ihr Emotionsausdruck werden besprochen, sortiert und benannt. 4b) Welches Chamäleon passt? Die Kinder finden im Gespräch und mit den Visualisierungen passende Gefühle zu Situationsbeschreibungen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionserkennung (Emotionsausdruck, somatische Marker) - Emotionsvokabular - Emotionsdifferenzierung (Freude, Mut, Trauer, Neid/Eifersucht, Scham, Ekel, Wut, Angst/Nervosität, Erschrecken, Stolz) - Kommunikation - Empathie 	<p>Reflexionsgespräch, visuelle Darstellungen, Rollenspiel</p>
Phase 3 Sozial- und Selbstkompetenzen	<p>Saturn: 5a) Streiten und Teilen, sich vertragen (S. 18) 5b) Umgang mit Wut, sich mit Atmen beruhigen (S. 19)</p>	<p>5a) Körnchen-Diebstahl: Spielerische Übung, um das Nachfragen, Teilen und Nein-Sagen zu thematisieren. Die Kinder lernen Ablehnung und Zustimmung deutlich zu äussern. 5b) Die grosse Wut klein atmen: Die Kinder lernen anhand der Atemübung eine Strategie im Umgang mit Wut kennen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionsdifferenzierung und Emotionsvokabular und Emotionsentwicklung (Neid, Eifersucht, Wut, Trauer) - Kooperation, Umgang mit Peers - Emotionsregulation 	<p>Spiel, Körperübung, Rollenspiel,</p>
	<p>Uranus: Umgang mit Trauer und sich trösten (S. 21)</p>	<p>6) Häkli i de Gruebe: Die Kinder lernen im Kreisspiel den Umgang mit Trauer, trösten und sich entschuldigen kennen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation, Umgang mit Peers - Emotionsregulation - Empathie - Emotionsentwicklung (Trauer, Scham, Reue) 	<p>Rollenspiel, Spiel, Identifikationsfigur</p>
	<p>Neptun: Umgang mit Angst und sich überwinden, mutig zu sein (S. 23)</p>	<p>7) MuTiger Spruch: Anhand eines Merkspruches erarbeiten die Kinder ein Instrument zum Umgang mit Angst bzw. finden von Mut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionsregulation - Emotionsentwicklung (Angst, Mut) 	<p>Reime/Verse, Rollenspiel, Identifikationsfigur</p>
	<p>Zwergplanet Pluto: Benennen der eigenen Stärken, feststellen, dass jeder etwas gut kann, benennen, was einen glücklich macht (S. 24)</p>	<p>8) Das kann ich und das macht mich glücklich: In Reflexionsgesprächen benennen die Kinder ihre Stärken und was sie Glücklich macht.</p>	<p>Identifikation, Ich-Bildung</p>	<p>Reflexionsgespräch,</p>

6.3 Evaluation des Mitmach-Bilderbuchs anhand des Kriterienrasters

Im Evaluationsteil soll der Theorie-Praxisbezug sichtbar gemacht werden. Dabei erfolgt die Produktevaluation, indem die Übungen und Inhalte des Bilderbuchs im entwickelten Kriterienraster verortet und so mit den Kriterien verglichen werden (siehe Tab. 5, Kap. 6.1.2; ausgefülltes Raster siehe Anhang 9). Die Ergebnisse werden abschliessend mit theoretischen Erkenntnissen und dem aktuellen Forschungsstand verglichen, diskutiert und reflektiert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 169). Auf die Umsetzung des Bilderbuchs in der Praxis wird im Rahmen dieser Evaluation verzichtet. Grund dafür ist, dass die Hauptfragestellung durch ihre Formulierung die theoriebasierte Entwicklung von Kriterien und die Umsetzung dieser Kriterien in Form des Mitmach-Bilderbuchs fokussiert. Die Überprüfung der Bilderbuch-Übungen in Bezug auf ihre Wirksamkeit ist somit nicht Bestandteil der Fragestellung. Ergänzend finden sich jedoch im Kapitel 6.4, bei der Beantwortung der Hauptfragestellung, Ausführungen der Autorin zu der Umsetzung des Bilderbuchs im Unterricht, um das Mitmach-Bilderbuch ansatzweise auf seine Praxistauglichkeit zu erproben.

6.3.1 Überprüfung der Bilderbuch-Übungen im Kriterienraster

Die elf Übungen des entwickelten Bilderbuchs wurden entlang des Kriterienrasters analysiert (Anhang 9). Wenn eine Übung den Indikator erfüllt, wurde ein «X» gesetzt. Wenn Indikatoren nicht eindeutig eingeschätzt werden konnten, wurde ein «(X)» eingefügt. Mögliche Erklärungen zu nicht eindeutig beurteilbaren Indikatoren werden im nächsten Unterkapitel 6.3.2 beschrieben. Die Erfüllung der fünf Hauptkriterien A. bis E. wurde im mit **erfüllt** beziehungsweise **nicht erfüllt** beurteilt. Eine Übersicht dazu bietet das gekürzte Kriterienraster in der Tabelle 7. Die detaillierte Auswertung anhand des Kriterienrasters inklusive der einzelnen Indikatoren ist im Anhang 9 beigefügt.

Tabelle 7: Gekürzte Auswertung der Bilderbuch-Übungen ohne Indikatoren

Hauptkriterien	Übung 1a) Geräuschdetektive	Übung 1b) Schnirkelschnecken-Übung	Übung 2 Eidechsen-Training	Übung 3 Affenspiel	Übung 4a) Chamäleon-Gefühle	Übung 4b) Welches Chamäleon passt	Übung 5a) Körnchen-Diebstahl	Übung 5b) Die grosse Wut klein atmen	Übung 6 Häsli i de Gruebe	Übung 7 MuTiger Spruch	Übung 8 Das kann ich und das macht mich glücklich
A. Die Übungen und Inhalte zielen auf zentrale Förderbereiche der sozial-emotionalen Entwicklung der Phase 4 ab.	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
B. Die Übungen und Inhalte entsprechen in Bezug auf Methodik und Didaktik den Voraussetzungen des Referenzalters von 4-7 Jahren.	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
C. Die Übungen und Inhalte entsprechen den sprachlichen Voraussetzungen der Phase 4 der Domäne 7 der Kommunikation (nach SEED) (vgl. Kap. 2.4.2)	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
D. Die Übungen und Inhalte erfüllen allgemeine Kriterien von Förderprogrammen die in der Fachliteratur genannt werden.	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
E. Die Übungen und Inhalte verfolgen die in der Fachliteratur genannten Ziele programmischer Förderung .	nicht erfüllt	erfüllt	nicht erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Es zeigt sich, dass fast alle Übungen alle Hauptkriterien erfüllen. Lediglich zwei Übungen erfüllen das Hauptkriterium E «die Übungen und Inhalte verfolgen die in der Fachliteratur genannten Ziele programmischer Förderung» nicht. Ein möglicher Grund dafür ist, dass die Übungen 1a) und 2 in diesem Bereich lediglich die auditive Wahrnehmung fokussieren. Im Indikator des Kriteriums E handelt es sich jedoch um das in der Fachliteratur genannte Ziel, dass die Kinder lernen, Emotionen und ihren Ausdruck wahrzunehmen (vgl. Kap. 2.7).

Insgesamt zeigen sich bei der Auswertung die Unterschiede darin, welche und wie viele Indikatoren die einzelnen Übungen erfüllen. Grund dafür ist womöglich, dass sich die Übungen entsprechend ihrer Phase im Bilderbuch (1. Wahrnehmungsschulung, 2. Emotionsdifferenzierung und 3. Sozial- und Selbstkompetenzen) auch in ihren Methoden, Förderbereichen und Zielsetzungen unterscheiden.

Anhand des Kriterienrasters konnten alle Übungen analysiert werden. Es zeigt sich, dass die Übungen im Mitmach-Bilderbuch die theoriebasierten Kriterien grösstenteils erfüllen. Dies lässt darauf schliessen, dass die Übungen auf die Unterstützung der sozial- emotionalen Entwicklung abzielen. Zudem kann man aus den Ergebnissen herleiten, dass die Kriterien in einem Mitmach-Bilderbuch ihre Gültigkeit behalten, weil die Bilderbuch-Übungen im Kriterienraster verortbar sind und die Kriterien für die Auswertung anwendbar sind.

Durch dieses Vorgehen bei der Evaluation werden jedoch die Inhalte des Mitmach-Bilderbuchs nicht in die Auswertung miteinbezogen. Eine Vernetzung der Kriterien mit den Inhalten soll nachfolgend dargestellt werden. Inhaltlich umfasst das Buch neben den Übungen und den Reflexionsfragen den Handlungsverlauf der Geschichte. Die Überlegungen dazu sowie Hinweise auf die Erfüllung von Kriterien wurde in der Projektplanung im Kapitel 6.2.1 bereits vorgenommen. Zusammenfassend beschäftigt sich die Geschichte von «Elenor und Mimi» mit unterschiedlichen zentralen Förderbereichen der sozial- emotionalen Entwicklung im Referenzalter von 4-7 Jahren (Kriterium A). Aus methodisch- didaktischer Sicht handelt es sich um den Einsatz von einer Vorlesegeschichte, den Einsatz von Bildern zur Visualisierung sowie um dialogisches Lesen (Kriterium B). Durch ihren Aufbau und die Inhalte entspricht die Geschichte möglichst den sprachlichen Voraussetzungen der Kinder im Alter von 4-7 Jahren (Kriterium C). Zudem ermöglicht die Geschichte durch alltagsnahe Themen ein Anknüpfen an die Lebenswelt der Kinder und durch ihren Sinnzusammenhang eine koordinierte Abfolge der Übungen (Kriterium D). Insgesamt zielen die Inhalte auf die Ziele programmischer Förderung ab, wie sie in der Fachliteratur genannt werden (Kriterium E).

6.3.2 Überlegungen zu einzelnen Kriterien oder Indikatoren

Im Kriterienraster konnten bei der Produktevaluation einzelne Indikatoren nicht abschliessend beurteilt werden. Die Indikatoren sind möglicherweise nicht genügend klar definiert oder nicht ausreichend operationalisiert.

Beim Kriterium C «Die Übungen und Inhalte entsprechen den sprachlichen Voraussetzungen der Phase 4 der Domäne 7 der Kommunikation (nach SEED)» wird zum Beispiel der Indikator genannt, dass in Buch eine kindgerechte Sprache verwendet werden soll, die dem Wortschatz (von bis zu 1200 Wörtern) entspricht. Die Autorin hat beim Verfassen der Geschichte und der gesamten Vorlesetexte (inklusive Übungen) darauf geachtet, eine kindgerechte Sprache zu verwenden. Sie orientierte sich dabei an ihrer Erfahrung aus der Berufspraxis an der Unterstufe und Hospitationen im Kindergarten sowie bestehenden Bilderbüchern und Erkenntnissen aus dem Theorieteil dieser Arbeit. Die Altersangemessenheit der Sprache im Bilderbuch kann in diesem Kontext jedoch nicht theoretisch fundiert evaluiert werden.

Des Weiteren wird beim Kriterium D «Die Übungen und Inhalte erfüllen allgemeine Kriterien von Förderprogrammen die in der Fachliteratur genannt werden» der Indikator aufgeführt, dass Übungen und Inhalte theoretisch bzw. wissenschaftlich fundiert sein sollen. Da alle Übungen auf theoretischen Erkenntnissen der Autorin und entwicklungslogischen Schlüssen basieren, wurde dieser Indikator bei allen Übungen als erfüllt markiert. Evidenzbasiert sind die Übungen jedoch nicht, da sie nicht in der Praxis umgesetzt und auf ihre Wirksamkeit überprüft wurden. Ein weiterer Indikator zum Kriterium D umfasst den Alltags- und Lebensweltbezug. Dieser Indikator ist eher unklar formuliert, da Lebensweltbezüge sehr individuell sind. Zum Beispiel kann das Anknüpfen an eigene Erfahrungen und Vorwissen der Schüler*innen (z.B. über die Tiere) sowie über das blosses Sehen der Bilder geschehen. Dieser Indikator wurde in der Auswertung lediglich als erfüllt markiert, wenn im Buch konkret durch Reflexionsfragen oder Übungen an den Alltag der Kinder angeknüpft wird. Insgesamt beinhaltet die Bilderbuchgeschichte alltagsnahe Thematiken wie zum Beispiel den Tierkindergarten, Spielzeug, Tiercharaktere oder Kinderlieder.

6.3.3 Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie und aktuellem Forschungsstand

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die Übungen und Inhalte im Entwicklungsprojekt die entwickelten Kriterien grösstenteils erfüllen. Daraus kann geschlossen werden, dass das Mitmach-Bilderbuch dazu dienen kann, Kinder im Referenzalter von 4-7 Jahren in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zu unterstützen. Die Ergebnisse des Entwicklungsprojekts sollen in diesem Kapitel mit dem aktuellen Forschungsstand in Verbindung gebracht werden.

In Bezug auf einzelne Hinweise aus der Fachliteratur und dem aktuellen Forschungsstand kann gesagt werden, dass die Übungen im Mitmach-Bilderbuch «Elenor und Mimi» folgende Aspekte beachten, beziehungsweise als Ziele im Bilderbuch verfolgt werden:

- Das Emotionsvokabular für komplexere Emotionen wie eifersüchtig, nervös oder empört wird ausdifferenziert (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 48).
- Gemischte Gefühle können erkannt und benannt werden (ebd. S.65).
- Neu entstehende Emotionen wie Verlegenheit oder körperliche Scham werden thematisiert (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 77-98; Anhang 4).
- Der Umgang mit Reue und Scham wird thematisiert (z. B. wie entschuldige ich mich) (ebd.).
- Das Bewusstwerden von einfachen Emotionen durch Benennen und Erklären von Gefühlen wird in geeigneter Form unterstützt (ebd.).
- Gespräche zur realistischen Selbstwahrnehmung/realistischem Selbstbild können geführt werden (z. B.: Was kann ich gut? Was will ich noch lernen?) (ebd.).
- Die Emotionsdifferenzierung wird geschult, durch Unterstützen der Gefühlswahrnehmung und einfache Körperwahrnehmungs-Übungen (ebd.).
- Die Beschäftigung mit Peers wird gefördert (ebd.).
- Es werden angemessene Formen der Aggressionssteuerung im Spiel angeboten (ebd.).
- Durch dialogisches Lesen kann der Inhalt des Bilderbuchs gemeinsam entdeckt, erschlossen und diskutiert werden (Kurwinkel, 2020, S. 195).

Hier ist anzumerken, dass durch diese Form der Produkt-Evaluation die Wirksamkeit der Übungen im Rahmen dieser Arbeit nicht überprüft wird. Eine Wirksamkeitsprüfung könnte anhand einer Umsetzung in der Praxis sowie begleitende Erfassung der Lernstände vor und nach der Durchführung geschehen.

6.4 Zusammenführung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel wird die Fragestellung anhand der Ergebnisse des praktischen und theoretischen Teils beantwortet, die Ergebnisse begründet und Erkenntnisse für die weitere Berufspraxis gezogen. Nach einem Rückblick auf die Zielsetzung der Arbeit werden die begleitenden Fragestellungen bearbeitet und im Anschluss die Hauptfragestellung beantwortet.

Rückblick auf die Zielsetzung der Arbeit:

Die Hauptfragestellung dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Unterstützung der sozial- emotionalen Entwicklung in der Phase 4 nach SEED. Während diesem Referenzalter durchlaufen die Kinder individuelle Entwicklungsschritte. Die Kinder stehen im Alter von 4-7 Jahren in ihrer Gesamtentwicklung an einem Punkt, wo sie vermehrt mit Gleichaltrigen in Kontakt treten (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 89) und ihre innere Gefühlswelt sich weiter ausbildet und ausdifferenziert (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 48). Sie lernen sich in ihr Gegenüber hineinzuversetzen, mitzufühlen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 86) und begeben sich auf Identitätssuche durch Rollenspiele und Identifikationsprozesse (ebd. S. 77).

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, passende Übungen zu entwickeln, die auf zentrale Förderbereiche abzielen, welche sich in diesem Alter insbesondere entwickeln. Zudem wurde ausgearbeitet, womit diese Entwicklungsschritte unterstützt werden können und welche Zugänge die Kinder in diesem Alter brauchen. Die theoretischen Erkenntnisse wurden in einem Bilderbuch umgesetzt, um zu erörtern, welche Kriterien diese Übungen und Inhalte erfüllen müssen, um die sozial- emotionale Entwicklung in diesem Alter zu unterstützen.

Beantwortung der begleitenden Fragestellungen:

Um die Hauptfragestellung zu beantworten, wurden die folgenden zwei begleitenden Fragen anhand des qualitativen Verfahrens und der Ergebnisse der Analyse bearbeitet.

1. Auf welche **Förderbereiche** der sozial- emotionalen Entwicklung sollen die Übungen und Inhalte abzielen, um Kinder in der Entwicklungsphase 4 zu unterstützen?
2. Welche **methodisch- didaktischen Überlegungen** sind bei den Übungen und Inhalten zu beachten, um dem Referenzalter zu entsprechen?

Die qualitative Inhaltsanalyse im Kapitel 4.3 hat ergeben, dass die sozial- emotionale Entwicklung verschiedene Entwicklungsbereiche umfasst. Durch die Auswertung haben sich die folgenden zentralen Förderbereiche herauskristallisiert:

- Aufbau eines differenzierten Emotionsvokabulars und kommunikativen Fähigkeiten
- Aufbau von Emotionswissen und Unterstützung der Emotionsentwicklung
- Finden der eigenen Identität durch Identifikationsprozesse
- Wahrnehmungsschulung
- Fördern im Umgang mit Peers und Kooperation
- Aufbau von Konfliktlösestrategien und prosozialem Verhalten

Als (didaktische) Methoden, diese Bereiche der sozial- emotionalen Entwicklung von 4- bis 7- Jährigen zu unterstützen, wurden in der Fachliteratur folgende mehrfach genannt:

- (Reflexions-) Gespräche
- Spiele (spielerische Übungen)
- Rollenspiele
- Geschichten hören/lesen
- Nutzen von Visualisierungen/Bildern
- Einsatz von Dialogischem Lesen

Zusammenfassend lässt sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit schliessen, dass Kinder im Referenzalter von 4-7 Jahren bevorzugt in den Bereichen Emotionsvokabular, Kommunikation, Emotionswissen/-entwicklung, Identitätsfindung, Wahrnehmung, Umgang mit Gleichaltrigen und Konfliktlösestrategien unterstützt werden sollen. Zudem zeigt sich den Ergebnissen nach, dass (Reflexions-) Gespräche, (Rollen-) Spiele, Geschichten, Bildbetrachtungen und dialogisches Lesen passende Zugänge für dieses Alter darstellen.

Beantwortung der Hauptfragestellung:

Welche Kriterien müssen Übungen und Inhalte in einem Mitmach-Bilderbuch erfüllen, um Kinder in der Phase 4 der emotionalen Entwicklung (nach SEED) zu unterstützen?

Die Hauptfragestellung dieser Arbeit beinhaltet zwei Teilaspekte. Einerseits fragt sie nach Kriterien für Übungen und Inhalte zur Förderung der sozial- emotionalen Entwicklung in der SEED Phase 4 (Sappok et al., 2018). Andererseits sollen diese Kriterien in einem Mitmach-Bilderbuch umgesetzt werden.

Im Rahmen der Masterarbeit wurde ein theoriebasiertes Kriterienraster für Übungen zur sozial- emotionalen Entwicklung entwickelt (siehe Tab. 5, Kap 6.1.2). Dieses Raster beschreibt, basierend auf theoretischen Grundlagen und entwicklungslogischen Schlüssen, welche Kriterien einzelne Übungen und Inhalte erfüllen müssen, damit Kinder der Phase 4 nach SEED in der

sozial- emotionalen Entwicklung unterstützt werden können. Entsprechend den Erkenntnissen dieser Arbeit sollen die Übungen und Inhalte, um die sozial- emotionale Entwicklung von 4- bis 7-Jährigen zu unterstützen, laut Fachliteratur und SEED Phase 4 ...

... auf zentrale Förderbereiche der sozial- emotionalen Entwicklung der Phase 4 abzielen (vgl. Kriterium A, Tab. 5),

... in Bezug auf Methodik und Didaktik den Voraussetzungen des Referenzalters von 4-7 Jahren entsprechen (vgl. Kriterium B, Tab. 5),

... den sprachlichen Voraussetzungen in der Phase 4 der Domäne der Kommunikation (nach SEED) entsprechen (vgl. Kriterium C, Tab. 5),

... allgemeine Kriterien von Förderprogrammen die in der Fachliteratur genannt werden erfüllen (vgl. Kriterium D, Tab. 5)

...und in der Fachliteratur genannten Ziele programmischer Förderung verfolgen (vgl. Kriterium E, Tab. 5).

Nähere Ausführungen zu den hier genannten Ansprüchen an die Übungen und Inhalte finden sich im Kriterienraster in der Tabelle 5 (Kap. 6.1.2).

In der Hauptfragestellung wird definiert, dass es sich um Übungen und Inhalte in einem Mitmach-Bilderbuch handelt, was eine praktische Umsetzung der Kriterien voraussetzt. Dieser Teilaspekt der Hauptfragestellung wurde durch die Produktentwicklung eines Mitmach-Bilderbuchs und darin integrierte Inhalte und Übungen sowie dessen Evaluation erarbeitet.

Basierend auf den theoretischen Grundlagen wurde von der Autorin eigens ein Bilderbuch gestaltet. Dabei wurde versucht, die erarbeiteten Kriterien bei der Produktentwicklung miteinzubeziehen. Es handelt sich beim Endprodukt um ein vollständiges, illustriertes Bilderbuch in gebundener Form (siehe Abb. 14). Die Produktevaluation anhand des Kriterienrasters hat ergeben, dass die Übungen und Inhalte im Bilderbuch «Elenor und Mimi» die Kriterien grösstenteils erfüllen. Die Übungen und Inhalte lassen sich in den erarbeiteten Kriterien verorten und umgekehrt.

Zusätzlich zur Evaluation mit dem Kriterienraster hat die Autorin das Bilderbuch in der Praxis erprobt. Phasenweise wurde jeweils eine Doppelseite in zwei ersten Klassen vorgelesen und die Übungen durchgeführt. Unterstützend hat die Autorin selbst gefilzte Figuren und solche aus Papiermache eingesetzt, um die Schüler*innen zusätzlich zu motivieren und möglicherweise die Identifikation mit den Charakteren zu erhöhen (siehe Abb. 14). Bei der Umsetzung konnte beobachtet werden, dass die Kinder die Inhalte der Geschichte grösstenteils verstehen und zu Reflexionsfragen Antworten aus ihrer eigenen Erlebenswelt geben können. Die Autorin stellte fest, dass einzelne Ausdrücke im Buch im Gespräch mit den Kindern genauer

ausdifferenziert werden müssen, um ein gemeinsames Verstehen zu entwickeln. Zum Beispiel wurde der Ausdruck «nervös» von einzelnen Kindern zunächst mit Situationen in Verbindung gebracht, bei denen sie wütend waren. Erst im Gesprächsverlauf konnte der Begriff näher geklärt und vom Begriff «Wut» abgegrenzt werden. Die Kinder konnten bei den Übungen partizipieren was sich dadurch zeigte, dass sie den Anweisungen folgen konnten und nach den Übungen vom Erlebten berichten konnte. Zum Beispiel empfanden einzelne Kinder ein Kribbeln in der Hand nach der Schnirkelschneckenübung (Baur, 2023, S. 6). Durch das Erzählen von eigenen Beispielen der Kinder lässt sich darauf schliessen, dass das Buch ein Anknüpfen an die Alltagswelt ermöglicht.

Abbildung 14: Fotoaufnahme des Mitmach-Bilderbuchs mit Hauptfiguren (Baur, am 04.10.23)

Die geschilderte Umsetzung ist nicht Bestandteil der wissenschaftlichen Evaluation und stellt lediglich die Erprobung der Praxistauglichkeit des Bilderbuches dar. Aus diesem Grund wurde die Umsetzung nicht in den Evaluationsteil aufgenommen.

Laut Hauptfragestellung sollten die Kriterien, beziehungsweise die darauf basierenden Übungen, die Kinder in ihrer sozial- emotionalen Entwicklung unterstützen. Obschon die Übungen und Inhalte im Projekt die Kriterien des Kriterienrasters erfüllen und das Buch im Unterricht umsetzbar ist, kann nicht abschliessend beantwortet werden, ob diese die sozial- emotionale Entwicklung tatsächlich unterstützen. Eine evidenzbasierte Produktevaluation in der Praxis wäre nötig, um die Wirksamkeit der Übungen zu bestätigen. Auf theoretischer Ebene kann hingegen vermutet werden, dass die erarbeiteten Kriterien in dem entwickelten Mitmach-Bilderbuch Gültigkeit behalten und so die Kinder der Phase 4 in ihrer sozial- emotionalen Entwicklung unterstützen können.

7 Ausblick - Konsequenzen für Forschung und berufliche Praxis

Dieses Kapitel dient der forschungsmethodischen sowie persönlichen Reflexion und soll einen Ausblick in weitere Forschung und Entwicklung in diesem Bereich aufzeigen. Zunächst werden Überlegungen in Bezug auf die Berufspraxis und den Stellenwert der sozial- emotionalen Entwicklung im Allgemeinen geschildert. Im Anschluss daran folgen Gedanken für weiterführende Forschung und Entwicklung in Bezug auf das Projekt und das Themenfeld im Allgemeinen.

7.1 Berufspraxis

In der Auseinandersetzung mit der heilpädagogischen Relevanz sozial- emotionaler Entwicklung und Heranführung zum Thema hat sich gezeigt, dass laut Fachliteratur ein Bedarf besteht, die Kinder möglichst frühzeitig mit passenden Förderprogrammen in ihrer sozial- emotionalen Entwicklung zu unterstützen. Die Förderung dieser «überfachlichen Kompetenzen» gehört zudem gewissermassen zum Berufsauftrag von Regellehrpersonen im Schweizerischen Schulsystem, da sie auch im Rahmen des Lehrplan 21 aufgeführt sind.

Dennoch zeigen sich in Alltagsbeobachtungen der Autorin nur selten die gezielte Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen im Berufsalltag an der Unterstufe. Dies obwohl auf dem Lehrmittel- und Bilderbuchmarkt eine breite Palette an Programmen und Handreichungen für diesen Entwicklungsbereich vorhanden sind. Eine mögliche Ursache sieht die Autorin darin, dass den Lehrpersonen der Stellenwert emotionaler Entwicklung in Bezug auf die Gesamtentwicklung nicht bewusst ist, sie den «kopflastigeren Fächern» mehr Gewicht geben oder den Lehrpersonen die Umsetzung solcher Programme zu zeitintensiv ist. Der Entwicklungsbedarf besteht laut der Autorin darin, den Lehrpersonen eine leicht handhabbare Möglichkeit zur Förderung der sozial- emotionalen Entwicklung zu bieten. Das Entwicklungsprojekt dieser Masterarbeit ist ein Mitmach-Bilderbuch, welches direkt in der Praxis umgesetzt werden kann. In Bezug auf die Berufspraxis besteht der Meinung der Autorin nach weiterhin ein Bedarf darin, Fach- sowie Regellehrpersonen bezüglich Wichtigkeit der sozial- emotionalen Kompetenzen zu sensibilisieren und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, diese Kompetenzen altersentsprechend zu unterstützen. Möglichkeiten der Weiterentwicklung sieht die Autorin in der Grundausbildung der Lehrpersonen, indem zum Beispiel die Auseinandersetzung mit überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 intensiviert wird oder Förderprogramme eingeführt werden. Auch in Schulgemeinden könnten die Lehrpersonen durch den Beizug externer Fachpersonen oder Workshops durch die schulische Sozialarbeit für das Thema sensibilisiert werden. Ein erster Schritt der Autorin besteht darin, das Bilderbuch zukünftig in der Praxis umzusetzen und das Mitmach-Bilderbuch auch weiteren Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen. Auf Überlegungen zu weiterführenden Forschung und Entwicklung wird im nächsten Kapitel eingegangen.

7.2 Weitere Forschung und Entwicklung

In Bezug auf das Entwicklungsprojekt und die Erkenntnisse dieser Arbeit lassen sich unterschiedliche Schlüsse für die weiterführende Forschung und Entwicklung machen. Ein zentraler Punkt für die weitere Forschung und Entwicklung ist, dass das Produkt in seiner Wirksamkeit nicht überprüft wurde. Eine Umsetzung in der Praxis wäre ein möglicher Schritt, um das Buch bezüglich Praxistauglichkeit und Wirksamkeit zu evaluieren. Nur anhand der Umsetzung und begleitender Erhebung der Entwicklungsstände kann festgestellt werden, ob die Übungen und die Inhalte im Bilderbuch die sozial- emotionale Entwicklung von 4- bis 7-Jährigen tatsächlich unterstützen kann.

In der Arbeit wurde von einer Entwicklung entlang des regulären Reifungsprozesses ausgegangen. In der Fachliteratur wird jedoch betont, dass die emotionale Entwicklung vom kognitiven oder biologischen Alter abweichen kann. Die Kriterien und das Bilderbuch könnten in einer weiterführenden Untersuchung in Bezug auf Aneignungsmöglichkeiten untersucht werden. So könnte man im Produkt Anpassungen vornehmen, um auch den Voraussetzungen von Kindern oder Jugendlichen zu entsprechen, welche sich in der Phase 4 der emotionalen Entwicklung befinden, jedoch in Bezug auf das kognitive Referenzalter oder biologische Alter stärker vom emotionalen Entwicklungsstand abweichen. Es müsste hier möglicherweise ein anderer Lebensweltbezug geschaffen werden oder die konkret gegenständliche Aneignungsebene angesprochen werden.

Bereits in der Anfangsphase der Produktentwicklung hat sich die Autorin überlegt, dass die Lehrpersonen einen Lehrerkommentar zur Durchführung, zum Nutzen und zur Evaluierung sowie für weiterführende Unterrichtsvorhaben benötigen. Sie hat eine mögliche Handreichung dem Anhang 8 beigefügt. Diese enthält Anleitungen und ergänzende didaktische Überlegungen zum Bilderbuch. In einem nächsten Schritt könnte die Handreichung ausgearbeitet werden und zum Beispiel durch Einsatzmöglichkeiten, Protokoll-/Evaluationsbögen für die Erfassung der Entwicklungsschritte und -stände ergänzt werden.

Bezüglich dem Themenfeld sozial- emotionaler Entwicklung im Allgemeinen sieht die Autorin ebenfalls eine Möglichkeit der weiterführenden Forschung und Entwicklung. Sie sieht den Bedarf darin, in Erfahrung zu bringen, welches mögliche Gründe sind, für die eher seltene, gezielte oder programmische Förderung dieses Entwicklungsbereichs im Regelunterricht. Wären solche Gründe bekannt, könnte die Situation möglicherweise besser verstanden werden. Ein weiterer möglicher Schritt wäre es, Gelingensfaktoren für die Förderung in der Praxis herauszuarbeiten.

8 Persönliches Schlusswort und Danksagung

Wie geht es mir jetzt? Ich fühle mich erschöpft, aber auch erleichtert. Diese Masterarbeit und das entstandene Mitmach-Bilderbuch waren und sind Herzensangelegenheiten von mir. Schon vor dem Beginn meines Studiums an der HfH hatte ich zahlreiche Ideen für die Masterarbeit und steckte mir damit hohe Ziele, was das Projekt anging. Neben dem Fachwissen über die emotionale Entwicklung während dem Referenzalter von 4-7 Jahren konnte ich eine Vorstellung darüber gewinnen, was es heisst, passende Förderbereiche anzusprechen und dafür geeignete Zugänge zu wählen. Eine Herausforderung lag für mich darin, die bereits konkreten Ideen für ein Bilderbuch theoretisch fundiert zu begründen. Ich begann eine wissenschaftliche Arbeit darüber zu schreiben, was ich bereits intuitiv gemacht hätte. Durch die systematische Literaturanalyse durfte ich feststellen, dass ich mit meinen Ideen auf der richtigen Spur war. Ich konnte meine Ideen schlussendlich anhand der Förderbereiche und der verschiedenen Zugänge für dieses emotionale Referenzalter passend eingrenzen. Ich habe die Hoffnung, dass meine Arbeit durch ihre Sensibilisierung für die kindliche Gefühlswelt und durch das entstandene Bilderbuch die eine oder andere erwachsene Person und so auch das eine oder andere Kind erreicht.

Den offiziellen Startschuss für die Masterarbeit erhielt ich, als ich Frau Ruchti als meine Begleitperson für die Masterarbeit gewinnen konnte. Sie hat sich für meine Vorüberlegungen und Visionen begeistert und mich ebenso darin unterstützt, den Fokus und die Zielsetzung der Arbeit nicht zu verlieren. Auch durch mein Umfeld wurde ich stetig motiviert und darin unterstützt, die Masterarbeit und mein Projekt weiterhin mit viel Elan und auch Freude fertigzustellen.

Für mich persönlich beginnt der wichtigste Teil dieser ganzen Arbeit aber erst jetzt. Ich möchte das Bilderbuch zukünftig im Unterricht einsetzen. Mein Ziel ist es, die Kinder durch die abenteuerliche Geschichte, ihre fantasievollen Inhalte, die vielen Bilder, neuen Übungen und gemeinsamen Spiele, ein Stück weit in ihrer sozial- emotionalen Entwicklung zu begleiten oder gar zu unterstützen. Bereits bei drei meiner Teamkolleginnen steht das Bilderbuch im Regal, als mein Dankeschön für die Unterstützung während der Schreibphase als auch bei Korrekturarbeiten – mit dem kleinen Hintergedanken, dass auch sie die Geschichte ihren Klassen oder den eigenen Kindern vorlesen werden. Dankbar bin ich vor allem auch meinen Eltern, weil sie mir die Freude am Geschichten Hören und Bilderbücher Anschauen in früher Kindheit mitgegeben haben. Auch meinem Partner gilt ein grosses Dankeschön für das Anhören verschiedenster Ideen in diesem Prozess, Begleiten während emotionalen «Auf und Abs» und Mitmachen beim erstmaligen Vorlesen des Bilderbuchs.

Schlussendlich ist das Gefühl, welches ich jetzt während dem Verfassen des Schlussworts am stärksten empfinde, Stolz. Ich fühle mich stolz, dass ich mich fundiert mit der sozial- emotionalen Entwicklung auseinandergesetzt habe, methodisch vorgegangen bin und meiner Kreativität dennoch freien Lauf lassen konnte. Es ist wirklich ein schönes Gefühl, sein selbst gestaltetes Mitmach-Bilderbuch auf dem Nachttischchen zu haben (siehe Abb.15).

Abbildung 15: Fotoaufnahme des Mitmach-Bilderbuchs (Baur, am 27.07.23)

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

Amrhein, B. (2016). Inklusion als Mehrebenenkonstellation - Anmerkungen zu Rekontextualisierungstendenzen in inklusiven Bildungsreformen. In B. Amrhein (Hrsg.), *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte* (S. 17-38). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Baur, A. (2023). *Elenor und Mimi. Auf der Reise durchs Gefühlsuniversum*. Unveröffentlichtes Entwicklungsprojekt, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch>

De Saint-Exupéry, A. (2015). *Der kleine Prinz* (Übers. M. Herbert). Köln: Anaconda.

Diepmann, R. & Braune, A. M. (2020). *Das Gefühle-Mitmachgeschichten-Buch für Kinder* (1. Aufl.). München: Don Bosco.

Eitenmüller, P., Schultz, M., Stefcheva, A. E. & Schaaf, J. (2020). *Karli, der kribbelige Kugelfisch. Eine Geschichte für ausgeprägte Trotzköpfe* (1. Aufl.). Bern: Hogrefe.

Flammer, A. (2017). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (5., unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.

Hennemann, T., Hövel, D., Casale, G., Hagen, T. & Fitting-Dahlmann, K. (2017). *Schulische Prävention im Bereich Verhalten* (2. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Hillenbrand, C., Hennemann, T., Hens, S., Hövel, D., Breuer, F. & Hahn, A. (2022). *„Lubo aus dem All!“ – 1. und 2. Klasse. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (5., Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Hogrefe (2023). *Kinder stark und glücklich machen*. Die psychologische Kinderbuchreihe von Hogrefe. Verfügbar unter: <https://www.hogrefe.com/de/psychologische-kinderbuecher>

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2022). *Leitfaden Masterarbeit* ab HS22.

Unveröffentlichtes Dokument. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

- Jungmann, T. (2017). Sprach- und Literacyerwerb. In F. Petermann & S. Wiedebusch (Hrsg.), *Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe. <http://doi.org/10.1026/02714-000>
- Kanton Zürich (2023). *Beurteilung und Zeugnis*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/schulinfo-beurteilung-zeugnis.html>
- Kepser, M. & Abraham, U. (2016). *Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung* (4., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt.
- Kurwinkel, T. (2020). *Bilderbuchanalyse. Narrativik - Ästhetik - Didaktik* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Lohaus, A. & Glüer, M. (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- McKee, D. (2017). *Du hast angefangen! Nein du!* (Übers. R. Inhauser; verkleinerte Sonderausgabe, 5. Aufl.). Frankfurt: Sauerländer.
- Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N. & Walter, H.-J. (2016). *Verhaltenstraining für Schulanfänger. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (4., aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Petermann U. (2019). Lernpsychologische Grundlagen. In F. Petermann (Hrsg.), *Kinderverhaltenstherapie. Grundlagen, Methoden und Anwendungen* (S. 9-50; 6., vollständig überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02710-000>

- Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie. Kindes- und Jugendalter* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02861-000>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle: Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sappok, T., Zepperitz, S., Barrett, B. F. & Došen, A. (2018). *SEED. Skala der Emotionalen Entwicklung - Diagnostik. Ein Instrument zu Feststellung des emotionalen Entwicklungsstands bei Personen mit intellektueller Entwicklungsstörung (Manual)*. Bern: Hogrefe.
- Schärer, K. (2021). *Da sein - Was fühlst du?* (2. Aufl.). München: Carl Hanser.
- Starman Ventures GmbH (n.d.) *Happy Panda Training*. Verfügbar unter: <https://happy-panda.training>
- Van Hout, M. (2022). *Heute bin ich* (24. Aufl.). Zürich: Aracari.
- Wrobel, D. (2019). Literarische Sozialisation und literarisches Lernen. In C. Lütge, (Hrsg.), *Grundthemen der Literaturwissenschaft. Literaturdidaktik* (S. 135-160). Berlin & Boston: De Gruyter.
- Young, E. & Schulz, K. (2007). *7 blinde Mäuse* (Nachdr.). Weinheim: Julius Beltz.
- Zoller Morf, E. (2010). *Selber denken macht schlau. Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen. Anregungen für Schule und Elternhaus*. Oberhofen am Thunersee: Zytglogge.

9.2 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Bild aus dem Mitmach-Bilderbuch gemalt von Anna Baur (Baur, 2023, S. 3)	01
Abbildung 1: Titelbild «da sein - was fühlst du?» (Schärer, 2021)	10
Abbildung 2: Titelbild «Du hast angefangen! Nein, du!» (McKee, 2017)	11
Abbildung 3: Titelbild und Buchseite aus «Das Gefühle-Mitmachgeschichten-Buch für Kinder» (Diepmann & Braune, 2020, S. 13).....	11
Abbildung 4: Titelbild «Karli, der kribbelige Kugelfisch» (Eitenmüller et al., 2020)	12
Abbildung 5: Titelbild «Verhaltenstraining für Schulanfänger» (Petermann et al., 2016).....	13
Abbildung 6: Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19)	21
Abbildung 7: Das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell wird um die emotionale Entwicklungsperspektive erweitert (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19).....	21
Abbildung 8: Entwicklung als Ergebnis des Verhältnisses von Risiko- und Schutzfaktoren (Hennemann et al., 2017, S. 39)	40
Abbildung 9: Bildschirmfoto während des Codierprozess am 09.03.2023	49
Abbildung 10: Datenauswertung Matrix zur Erarbeitung von Knotenpunkten.....	50
Abbildung 11: Säulendiagramm Anzahl Nennungen von Förderbereichen der sozial-emotionalen Entwicklung im Alter von 4-7 Jahren	52
Abbildung 12: Säulendiagramm Anzahl Nennungen von Methoden/didaktischen Hinweisen zur Förderung der sozial- emotionalen Entwicklung im Alter von 4-7 Jahren	53
Abbildung 13: Seiten 17 und 18 aus dem Bilderbuch «Mimi und Elenor- Auf der Reise durchs Gefühlsuniversum» (Baur, 2023)	62
Abbildung 14: Fotoaufnahme des Mitmach-Bilderbuchs mit Hauptfiguren (Baur, am 04.10.23)	73
Abbildung 15: Fotoaufnahme des Mitmach-Bilderbuchs (Baur, am 27.07.23).....	77

9.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bindungsphasen nach Bowlby, 1969 (zitiert nach Pinguart et al., 2019, S. 199)..	25
Tabelle 2: Phasen 1-6 der emotionalen Entwicklung nach SEED	26
Tabelle 3: Meilensteine der Entwicklung während der Phase 4 (nach Sappok und Zepperitz, 2019, S. 77- 98).....	29
Tabelle 4: Kategorien für den Codierprozess.....	48
Tabelle 5: Kriterienraster für Inhalte und Übungen in einem Mitmach-Bilderbuch.....	57
Tabelle 6: Übersicht der Bilderbuch-Übungen des Buchs «Elenor und Mimi – Auf der Reise durchs Gefühlsuniversum» (Baur, 2023; siehe Anhang 7)	64
Tabelle 7: Gekürzte Auswertung der Bilderbuch-Übungen ohne Indikatoren	66

10 Anhänge

Anhang 1: Beschreibung des «Verhaltenstrainings für Schulanfänger»

Das Training wurde von Petermann, Gerke, Natzke und Walter (2016) entwickelt und richtet sich an Kinder, welche die ersten zwei Schuljahre besuchen, was etwa dem Alter von 6 bis 8 Jahren entspricht. Zum Training gehören die Handreichung mit detaillierten Unterrichtsbeschreibungen und theoretischen Hintergründen, Audio-Hörtexten, Kopiervorlagen sowie ein Arbeitsheft. Das Training umfasst sowohl **personenzentrierte als auch kontextorientierte Ziele** (ebd., S. 47). Zu den personenzentrierten gehören:

- Verbesserung der sozialen Wahrnehmung,
- Sensibilisierung der Selbst- und Fremdwahrnehmung für Gefühle,
- Förderung emotionaler und sozial- emotionaler Fertigkeiten und
- Förderung des Problemlöse- und Konfliktmanagements:
 - Aufbau von Handlungsalternativen im Sinne angemessener Selbstbehauptung.
 - Angemessener Umgang mit Misserfolg und Kritik.
 - Fähigkeit zur Zurückstellung eigener Bedürfnisse und Interessen.
 - Regelgeleitetes Verhalten.
- Sowie Verbesserung der Selbstkontrolle und Selbststeuerung und
- Aufbau prosozialen Verhaltens (ebd.).

Durchgeführt wird das Training lektionsweise in 27 Sitzungen, welche vier Trainingsstufen zugeteilt sind, diese werden nachfolgend beschrieben.

In der **Einführungsphase** steht das Herstellen eines angemessenen Lernklimas im Zentrum und die Einführung in den didaktischen Rahmen «Schatzsuche». Zum Beispiel wird das Rhythmus «Schildkrötenpause» eingeführt (ebd. S.75). Während der **zweiten Trainingsstufe** werden die sozial-kognitiven Kompetenzen der Kinder gestärkt. «Im Rahmen von spielerischen Übungen und unterstützt durch eine Selbstinstruktion lernen die Kinder die Vorteile einer differenzierten Wahrnehmung kennen. Ziel dieser Trainingsphase ist es, die Kinder zu einer genauen Beobachtung ihrer Umgebung anzuhalten» (ebd.). Das genaue Zuhören und Schauen wird mit optischen Täuschungen und mit dem Hören eines Rätsels behandelt. Die soziale Wahrnehmung wird anhand eines Handlungsablaufs thematisiert. Das Einüben von Selbstinstruktionen zur Aufmerksamkeitslenkung findet mit dem Spruch: «Augen Auf, Augen Auf, Ohren auch Ohren auch, das macht die Schildkröte auch!» statt. In der **dritten Stufe** stehen die Selbst und Fremdwahrnehmung emotionaler Grundkategorien (Ärger, Angst,

Abbildung 5: Titelbild «Verhaltenstraining für Schulanfänger» (Petermann et al., 2016)

hogrefe

Abbildung 5: Titelbild «Verhaltenstraining für Schulanfänger» (Petermann et al., 2016)

Trauer, Freude), der Aufbau sozialemotionaler Fertigkeiten und der Aufbau von prosozialem Verhalten im Zentrum. Dies wird anhand der Gespenster-Gefühlsbilder bearbeitet. In der **vierten Stufe** werden anhand von Situationsbeispielen oder dem Spiel «Wann bekomme ich Ärger?» soziale Basiskompetenzen und angemessenes Problemlöseverhalten vermittelt. Nachfolgend findet sich die Planung, welche von der Autorin individualisiert im Unterricht eingesetzt wurde:

Planung Fördersequenzen «Verhaltenstraining mit Schulanfängern»

(Angepasst durch Anna Baur nach Petermann et al. 2016)

Phase	Lektion	Inhalte	Material/ Unterlagen
1 Einführungsphase, Lernklima	1	Einführung Schildkrötenpause , ruhig werden, Atembetrachtung, Hände auf Bauch = Aufmerksamkeitsschulung, Ruheritual (S.75,76) Schatzkartenbetrachtung, Orientierung, Regeln bei der Schatzsuche. Was muss ein Schatzsucher gut können? Wie gehen wir auf der Suche miteinander um? → Aufbauen einer positiven Arbeitshaltung.	Handpuppe
	2	Schatzsucher Ruf: Einüben des Spruchs zur Selbstinstruktion: Augen auf, Augen auf, Ohren auch, Ohren auch das ist der Schildkrötenbrauch.	Handpuppe
2 sozial-kognitiven Kompetenzen	3	Schatzsuchertraining 1: 2 Dinge muss ein Schatzsucher besonders gut können: Hören und Sehen → heute gibt es ein Rätsel zum Hören. Visuelle Aufmerksamkeit: Optische Täuschungen betrachten, beschreiben (Pferdebild, optische Täuschungen)	Handpuppe Arbeitsheft optische Täuschungen
	4	Schatzsuchertraining 2: Repetition Schildkrötenpause als Ruheritual und was muss der Schatzsucher können? Ziel heute ist das gute Hinhören zu üben. Auditive Wahrnehmung schulen (S. 116,117): Orakel Übung Audio 03 Hören und ausführen.	Handpuppe Audio 3
	5	Wahrnehmung in Sozialen Situationen schulen: Waldfee Rätsel (S.123) Ziel: in sozialen Situationen umfassende Infos sammeln Bilder «Missverständnis» betrachten und vergleichen, Impulsfragen stellen: Bild1: Wie viele Kinder seht ihr auf dem Bild? Wo befinden sich die Kinder? Wie sehen die einzelnen Kinder aus? Was machen die einzelnen Kinder gerade? Bild2: seht ihr hier die gleichen Kinder? Wie sehen sie aus? Was hat sich verändert? Was machen die einzelnen Kinder gerade (S. 123) Im Anschluss die Geschichte auf der CD hören und mit Antworten abgleichen. → Man muss alles bei einer Situation genau betrachten und nicht voreilig handeln oder urteilen.	Handpuppe Bilder S.123 Audio 04

3 Emotionale Grundkategorien, sozial-emotionale Fertigkeiten, Aufbau von prosozialem Verhalten	6	<p>Gefühle erkennen und benennen (Wahrnehmung) Schlossgespenster Beschreiben und nachstellen der Mimik & Körperhaltung. Das Verstehen und nachempfinden von Gefühlen ist Voraussetzung für Kooperation, Hilfsbereitschaft. Die Motivation für positives Sozialverhalten soll gefördert werden. → In der Sequenz den Gespenstern helfen, Handlungsalternativen zu entwickeln (S.125,126). Bearbeiten des Gefühls Trauer (Brief Baltasar) Traurigkeit Vertreiben mit Schildkrötenricks (S. 134) Was mich fröhlich macht und was mich traurig macht im Heft festhalten (Anhang Arbeitsheft)</p>	Handpuppe Arbeitsheft
	7	<p>Bearbeitung der Gefühle Angst (S.141, 148), Ärger (S.155,163) mit den Gespenstern und Verarbeitung im Arbeitsheft</p>	Handpuppe Arbeitsheft
	8	<p>Weitere Gefühle: Wahrnehmen, Betrachten und Besprechen, Darstellen weiterer Gefühle (S.168-182) Spiele: - Gefühle pantomimisch Darstellen - Spontan eine mögliche Erklärung für das Gefühl nennen. - Spontan erklären, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat.</p>	Handpuppe
4 soziale Basiskompetenzen, angemessenes Problemöseverhalten	9	<p>Wann bekomme ich Ärger (Drachenspiel S.183) Ärgerdrache Geschichte als Grundlage (S. 185) Ziel des Spiels ist es, den Kindern aus den Comicgeschichten zu helfen sowie diese Situationen einzuschätzen (S.188-195)</p>	Handpuppe Spielkarten, Situationsbeschreibungen
	10	<p>Abschluss mit der Handlungsgeschichte: Mein Platz ist besetzt → Gefühle beschreiben, Handlungsalternativen suchen und Situationen in verschiedenen Varianten als Rollenspiel spielen.</p>	Handpuppe Geschichte: Mein Platz ist besetzt.

Anhang 2: Kategoriensystem für die Textanalyse

Die Kategorien zu Förderbereichen sowie methodisch-, didaktischen Hinweisen werden nachfolgend in zwei Tabellen dargestellt und umfassen jeweils eine Codier-Regel sowie ein Ankerbeispiel. Die farblichen Markierungen aus den Kategoriensystemen werden anschliessend für die manuelle Textanalyse der verwendet.

A) Kategorien zu Förderbereichen im Referenzalter von 4-7 Jahren:

Name	Codierregel	Ankerbeispiel
<u>Theorie of Mind, Mentalisierungsfähigkeit, Interessen/Wünsche anderer wahrnehmen, Empathie, Perspektivenübernahme:</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung dieses Bereichs während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... [Die Kinder] lernen, <u>Interessen und Wünsche anderer Kinder</u> zu berücksichtigen,...
<u>Objektpermanenz:</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung der Objektpermanenz während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... <u>Objektpermanenz ist das Wissen, dass etwas auch noch existiert, wenn es nicht direkt zu sehen ist...</u>
<u>Bedürfnisaufschub:</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung des Bedürfnisaufschubs während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... <u>Bedürfnisaufschub</u> ist möglich (Abwarten) ...
<u>Frustrationstoleranz:</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung der Frustrationstoleranz während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... der Aufbau der <u>Perspektivenübernahme, Bedürfnisaufschub, Frustrationstoleranz</u> und <u>Emotionsregulation</u> Zu den personenzentrierten (Zielen) gehören: Angemessener <u>Umgang mit Misserfolg und Kritik</u> ...
<u>Emotionsregulation:</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung der Emotionsregulation während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... <u>Kompetenzförderung in diesem Bereich soll Kinder sowohl dazu befähigen, mit ihren eigenen Gefühlen angemessen umzugehen als auch...</u>
<u>Kooperation/Umgang mit Peers:</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung dieses Bereichs während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... das <u>Interesse an Gleichaltrigen wächst</u> und eine <u>Gruppenfähigkeit entsteht</u> ...
<u>Konfliktlösestrategien/ Pro-soziales Verhalten</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung dieses Bereichs während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... <u>beginnt nun eine soziale Einfühlungsfähigkeit, Reue und damit verbunden die Fähigkeit zur Wiedergutmachung</u> ...
<u>Regeln einhalten</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung dieses Bereichs während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... Kinder in dieser Phase wissen, was man darf und was nicht aber sind im <u>Einhalten der Regel</u> noch auf die <u>Anwesenheit von Bezugspersonen angewiesen</u> ...
<u>Emotionsvokabular, Kommunikation:</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung dieses Bereichs während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... das <u>Emotions-Vokabular</u> baut sich weiter aus,...
<u>Wahrnehmungsschulung (auditiv, visuell, soziale Situationen, Emotionsausdruck):</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung dieses Bereichs während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... Danach wird an der <u>Wahrnehmungsschulung</u> im Bereich <u>visuelle, auditive sowie soziale Wahrnehmung</u> gearbeitet...
<u>Identifikationsprozesse:</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung dieses Bereichs während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... Die Phase der <u>Identifikation</u> findet im <u>Kindergartenalter</u> statt. Das Weltbild ist weiterhin eher egozentrisch, jedoch entsteht schrittweise ein <u>realistischeres Selbstbild</u> ,...
<u>Emotionswissen / Entwicklung von Emotionen, Differenzierung und Ausdruck</u>	Aussagen zur Förderung & Entwicklung dieses Bereichs während des Referenzalters von 4-7 Jahren.	... <u>komplexere Emotionen</u> können in dieser Phase zunehmend erkannt werden,...
Weitere ergänzende Kategorien:	Aussagen über weitere Bereiche, welche während des Referenzalters von 4-7 Jahren in der emotionalen	... und ausführlichere <u>Gespräche über Emotionen</u> wie zum Beispiel <u>Ursachen</u>

<p>- Absichten, Ursachen, Konsequenzen verstehen und benennen</p> <p>- gefestigte, sichere Bindung zu Bezugspersonen</p> <p>- sozial-kognitive Kompetenzen</p> <p>- Unterscheidung von Realität und Fiktion</p> <p>- Anknüpfen an Vorwissen, Lebensweltbezug</p>	<p>und sozialen Entwicklung eine Rolle spielen.</p>	<p>oder Konsequenzen von Emotionen möglich sind...</p> <p>... Kinder können in der Phase 4 zunehmend zwischen Phantasie und Realität unterscheiden....</p>
--	---	--

B) Kategorien im Bereich Methoden / didaktische Hinweise:

Name	Codierregel	Ankerbeispiel
Rollenspiele	Aussagen zum Einsatz von Rollenspielen zur Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung (SEE)	<p>... Rollenspiele unterstützen das Erlernen sozialer Kompetenzen (soziale Situationen nachspielen, Werte und Rollen einüben...</p> <p>... Rollenbilder übernehmen und imitieren (Geschlechterrollenidentität, Rollenspiele Mutter-Vater und andere Plakative Rollen wie Dieb-Polizist (Gut-Bös)</p> <p>... Soziale Situationen werden im Rollenspiel reproduziert. So wird in der Perspektivwechsel geübt...</p>
Konkrete Handlungen ausführen	Aussagen zum Einsatz konkreter Handlungen zur Unterstützung der SEE	<p>... der Einsatz von aktiven Lern- und Handlungsformen sowie das Ansprechen von spezifischen Fertigkeiten beeinflussen die Wirksamkeit der Massnahmen...</p>
(Reflexions-) Gespräche	Aussagen zum Einsatz von (Reflexions-) Gesprächen zur Unterstützung der SEE	<p>... Sie ermöglichen das Reflexive Gespräch über Gefühle und individuelle Weiterarbeit im Unterricht...</p>
Benennen von Gefühlen	Aussagen zum Benennen von Gefühlen zur Unterstützung der SEE	<p>... Das Bewusstwerden von einfachen Emotionen kann durch Benennen und Erklären von Gefühlen in geeigneter Form (Bücher, Spiele, Rollenspiele, einfache Sprache) unterstützt werden....</p>
Visualisierungen, Bildbetrachtung, Wahrnehmungsschulung des Emotionsausdrucks, Soziale Handlungen nachvollziehen	Aussagen zum Einsatz von Visualisierungen /Bildern zur Unterstützung der SEE	<p>...Bei den gesichteten Bilderbüchern oder Emotionskarten werden die Gefühle visuell dargestellt und ermöglichen eine Identifikation...</p>
Geschichten und Situationsbeschr., Dialogisches Geschichten lesen	Aussagen zum Einsatz von Geschichten und dialogischem Vorlesen zur Unterstützung der SEE	<p>...In der vierten Stufe werden anhand von Situationsbeispielen oder dem Spiel «Wann bekomme ich Ärger?» soziale Basiskompetenzen und angemessenes Problemöseverhalten vermittelt....</p> <p>... Das Bilderbuch ermöglicht in der frühen Kindheit vielfältige Möglichkeiten der Sprachförderung wie der Aufbau des Wortschatzes und neuen Sprachmustern...</p>
Spiele (Arten von spielen):	Aussagen zum Einsatz von Spielen zur Unterstützung der SEE	<p>..Im Rahmen von spielerischen Übungen und unterstützt durch eine Selbstinstruktion lernen die Kinder die Vorteile einer differenzierten Wahrnehmung kennen...</p> <p>... Das Spiel mit Peers dient als sozialer Übungsraum dem festigen und Anwenden von Emotionswissen...</p> <p>... Anbieten von angemessenen Formen der Aggressionssteuerung im Spiel (körperliches Ausagieren durch Sport)..</p>
Fantasiegeschichten /Imagination	Aussagen zum Einsatz von Fantasiegeschichten und Imagination zur Unterstützung der SEE	<p>... Die Fragen können sich auf Bilddetails oder auf den Fortgang der Erzählung beziehen und sollten an individuelle Vorerfahrungen, Fähigkeiten und Interessen der Kinder anknüpfen»...</p>

Entspannungs-/ Körperübungen	Aussagen zum Einsatz von Körperübungen zur Unterstützung der SEE	... Zum Beispiel wird das Ruheritual «Schildkrötenpause» eingeführt (ebd. S.75).... ... zum Beispiel wird im Verhaltenstraining für Schulanfänger eine Chamäleonpause durch die Hauptfigur eingeführt, welche als Ruheritual regelmässig eingesetzt werden kann (Petermann et al., 2016, S. 75)...
Modellernen (LP mit Vorbildfunktion, Identifikationsfiguren, Situationen)	Aussagen zum Modellernen zur Unterstützung der SEE	... Vorbildfunktion der Bezugsperson beachten (übernimmt dessen moralische Werte) ... Bezugsperson ist Orientierung...
Weitere Kategorien <ul style="list-style-type: none"> • Belohnungssysteme (Kognitiv behaviorale Zugänge) • Achtsamkeitsübungen • Selbstinstruktionen • Aufmerksamkeitslenk. • Motorik/Koordination • Begleitung durch Bezugsperson • Wiederkehrende Rituale • Affirmationen, Sprüche, Lernverse • Betrachtendes Vorlesen 	Aussagen zu weiteren Methoden zur Unterstützung der SEE	... Zudem werden Rituale zum Beispiel in Form von Sprüchen eingeführt.... ... Das Einüben von Selbstinstruktionen zur Aufmerksamkeitslenkung findet mit dem Spruch: «Augen Auf, Augen Auf, Ohren auch Ohren auch, das macht die Schildkröte auch!» statt.... ... Laut Kurwinkel bietet sich methodisch ein «betrachtendes Vorlesen» an, wobei verbale und bildliche Inhalte gleichermaßen fokussiert werden (2020, S. 195)....
Allgemeine Kriterien für Präventionsprogrammen mit positiven Ergebnissen	Aussagen über Kriterien über wirksame Förderprogramme zur Unterstützung der SEE	... Dahlmann nennen eine «gute theoretische Fundierung» und «Entwicklungsorientierung» der Massnahmen als zwei der Hauptfaktoren. Auch eine längerfristige Umsetzungsdauer, kognitiv-behaviorale Zugänge, Beteiligung der Lehrperson bei der Durchführung, ein gut koordiniertes und verbundenes «Aktivitätenset», der Einsatz von aktiven Lern- und Handlungsformen sowie das Ansprechen von spezifischen Fertigkeiten beeinflussen die Wirksamkeit der Massnahmen (Hennemann et al., 2017, S. 56f.)...

Anhang 3: Codierte Textstellen der Literaturrecherche

Diese Textausschnitte stellen die Grundlage für die erfolgte Literaturanalyse dar (siehe Kap. 1-2 der Masterarbeit).

... In den Grundlagen des Lehrplans wird beschrieben, welche Kompetenzen die Kinder im 1. Zyklus im Bereich sozialen Handelns aufbauen sollen. Dazu gehören zum Beispiel der Aufbau der Perspektivenübernahme, Bedürfnisaufschub, Frustrationstoleranz und Emotionsregulation. «[Die Kinder] lernen, Interessen und Wünsche anderer Kinder zu berücksichtigen, zu kooperieren und Konflikte mit und ohne Unterstützung zu lösen» (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 30)...

... So stellen emotionale Kompetenzen wichtige Basisfertigkeiten eines Kindes dar, mit denen die Anforderungen des Kindergartens und der Grundschule bewältigt werden können. [...] Kompetenzförderung in diesem Bereich soll Kinder sowohl dazu befähigen, mit ihren eigenen Gefühlen angemessen umzugehen als auch in sozialen Interaktionen auf die Gefühle anderer angemessen einzugehen... (Petermann und Wiedebusch, 2016, S. 9f.)

... Bei den gesichteten Bilderbüchern oder Emotionskarten werden die Gefühle visuell dargestellt und ermöglichen eine Identifikation. Sie ermöglichen das Reflexive Gespräch über Gefühle und individuelle Weiterarbeit im Unterricht. Auch in der Fachliteratur wird die Visualisierung von Emotionen und Arbeiten mit einer Identifikationsfigur als geeignete Methoden genannt, da diese zum Beispiel das Modellernen ermöglichen (Bandura, 1979, zitiert nach Petermann & Petermann, 2018, S. 150). Beispiele dafür sind die Gefühlsbilder vom Büchlein «Heute Bin ich» von Mies van Hout (2022) oder «Da sein – was fühlst du?» von Kathrin Schärer mit liebevoll gestalteten Illustrationen (2021)...

... Das Buch ermöglicht laut Eva Zoller Morf die Auseinandersetzung mit der Grundfrage, Wie streiten wir? Und was ist ein guter oder ein schlechter Streit? Ausgehend von der Arbeit mit Bilderbüchern werden mit den Kindern Ergebnisse festgehalten und zum Beispiel mit Rollenspielen verankert. (Zoller Morf, 2010, S. 93f.)...

... Zum Beispiel gibt es das «Gefühle-Mitmachgeschichten-Buch für Kinder» wobei nach der Begriffsklärung und einer kurzen Geschichte zu einem Thema eine Mitmach-Idee folgt (Diepmann & Braune, 2020). Zum Beispiel wird eine Wahrnehmungsschulung im Bereich Geräusche hören durchgeführt (ebd. S. 13) Dieses Buch wird für Kinder von 4-8 Jahren empfohlen wobei es sich weniger um ein Bilderbuch mit einzelnen Emotions-Bildern, welche ein Einfühlen ermöglichen, sondern vielmehr um ein Geschichtenbuch mit vielen Alltagsgeschichten, wo an die Erfahrungswelt der Kinder angeknüpft wird...

... An der Tagung «Achtsamkeit in Schule und Bildung» an der PHZH konnte die Autorin zudem einen Blick in Programme zur Förderung der emotionalen- und sozialen Entwicklung anhand von Achtsamkeitsübungen gewinnen. Es wurde hier unter Anderem das Programm Happy Panda vorgestellt. Dieses umfasst 12 Trainingseinheiten, die von einem externen Trainer oder einer Trainerin in der Klasse umgesetzt werden. Das Training basiert auf einer Rahmengeschichte mit dem Pandabären welcher die Kinder während der Einheiten begleitet und mit ihnen die Übungen ein- und durchführt. Zum Beispiel werden zur Wahrnehmungsschulung verschiedene Spiele eingesetzt (z.B. mit der Klangschale) oder Atemübungen zur Beruhigung und Schulung des Bewusstseins für den eigenen Körper eingeführt (Besuch Tagung Achtsamkeit in Schule und Bildung, PHZH; <https://happypanda.training>)...

... Grundsätzlich sind die Programme in verschiedene Phasen gegliedert und zielen auf einzelne Bereiche sozial-emotionaler Entwicklung ab. Grob zusammengefasst erfolgt in den einleitenden Unterrichtssequenzen meistens die Heranführung ans Thema, kennenlernen der Identifikationsfigur und Motivation. Zudem werden Rituale zum Beispiel in Form von Sprüchen eingeführt. Danach wird an der Wahrnehmungsschulung im Bereich visuelle, auditive sowie soziale Wahrnehmung gearbeitet. In den weiterführenden Sequenzen sind das Erkennen und Benennen des Emotionsausdrucks sowie bearbeiten von Konfliktsituationen in Gesprächen, Spielen oder Rollenspielen zentral...

... Die Autorin konnte durch die Umsetzung des «Verhaltenstraining für Schulanfänger» mit einem ISR-Schüler Erfahrungen im Bereich der Förderung von sozial- emotionaler Entwicklung sammeln. Das Training wird im Folgenden vorgestellt Es wurde von Petermann, Gerke, Natzke und Walter entwickelt und richtet sich an Kinder welche die ersten zwei Schuljahre besuchen was etwa dem Alter von 6 bis 8 Jahren entspricht. Zum Training gehören die Handreichung mit detaillierten Unterrichtsbeschreibungen und theoretischen Hintergründen, Audio-Hörtexte,

Kopiervorlagen sowie ein Arbeitsheft. Das Training umfasst sowohl personenzentrierte als auch kontextorientierte Ziele (Petermann, Gerke, Natzke & Walter 2016, S. 47). Zu den personenzentrierten gehören:

- Verbesserung der sozialen Wahrnehmung,
- Sensibilisierung der Selbst- und Fremdwahrnehmung für Gefühle,
- Förderung emotionaler und sozial- emotionaler Fertigkeiten,
- Förderung des Problemlöse- und Konfliktmanagements:
 - o Aufbau von Handlungsalternativen im Sinne angemessener Selbstbehauptung
 - o Angemessener Umgang mit Misserfolg und Kritik
 - o Fähigkeit zur Zurückstellung eigener Bedürfnisse und Interessen
 - o Regelgeleitetes Verhalten
- Verbesserung der Selbstkontrolle und Selbststeuerung
- Aufbau prosozialen Verhaltens (ebd.) ...

... In der **Einführungsphase** steht das Herstellen eines angemessenen Lernklimas im Zentrum und die Einführung in den didaktischen Rahmen «Schatzsuche». Zum Beispiel wird das Ruheritual «Schildkrötenpause» eingeführt (ebd. S.75). Während der **zweiten Trainingsstufe** werden die sozial-kognitiven Kompetenzen der Kinder gestärkt. «Im Rahmen von spielerischen Übungen und unterstützt durch eine Selbstinstruktion lernen die Kinder die Vorteile einer differenzierten Wahrnehmung kennen. Ziel dieser Trainingsphase ist es, die Kinder zu einer genauen Beobachtung ihrer Umgebung anzuhalten» (vgl. ebd.). Das genaue Zuhören und Schauen wird mit optischen Zeichnungen und mit dem Hören eines Rätsels behandelt. Die ... wird anhand eines Handlungsablaufs thematisiert. Das Einüben von Selbstinstruktionen zur Aufmerksamkeitslenkung findet mit dem Spruch: «Augen Auf, Augen Auf, Ohren auch Ohren auch, das macht die Schildkröte auch!» statt. In der **dritten Stufe** stehen die Selbst und Fremdwahrnehmung emotionaler Grundkategorien (Ärger, Angst, Trauer, Freude), der Aufbau sozialemotionaler Fertigkeiten und der Aufbau von prosozialem Verhalten im Zentrum. Dies wird anhand der Gespenster-Gefühlsbilder bearbeitet. In der **vierten Stufe** werden anhand von Situationsbeispielen oder dem Spiel «Wann bekomme ich Ärger?» soziale Basiskompetenzen und angemessenes Problemlöseverhalten vermittelt. Die Autorin hat das Training in leicht angepasster Form umgesetzt. Auch mit dem Programm «Denk-Wege» konnte sie als Klassenlehrerin Erfahrungen sammeln. Dieses Training begleitet die Kinder über jeweils drei Unterrichtsjahre hinweg und wird auch Schulhausübergreifend als Förder- und Präventionsprogramm eingesetzt...

... Als positiv empfand sie den Einsatz von Identifikationsfiguren in beiden Programmen, welche die Kinder motivierten. Zudem sind die Übungen jeweils in Geschichten gepackt, zum Beispiel wird im Verhaltenstraining für Schulanfänger eine Chamäleonpause durch die Hauptfigur eingeführt, welche als Ruheritual regelmässig eingesetzt werden kann (Petermann et al., 2016, S. 75)...

... Das Produkt soll auf die Förderung der emotionalen Kompetenzen der Phase 4 nach SEED abzielen, da Kinder im Alter von 4-7 Jahren wichtige Entwicklungsschritte machen: komplexere Emotionen können in dieser Phase zunehmend erkannt werden, das Emotions-Vokabular baut sich weiter aus, es kann selbstreguliert mit den Gefühlen umgegangen werden, die Theorie of Mind bildet sich in diesem Alter heraus und Identifikationsprozesse geschehen Pinquart et al., 2019, S. 183f.)...

... Petermann und Wiedebusch beschreiben die Entwicklung emotionaler Fähigkeiten ebenfalls und definieren «emotionale Kompetenz» als Fertigkeiten eines Kindes, in der Interaktion mit Anderen eigene Emotionen auszudrücken und die des Gegenübers zu erkennen...

... Überwiegend zählen Freude, Wut, Trauer, Angst und Ekel zu den Basisemotionen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 84). «Die Vielfalt der Emotionen nimmt im Laufe der Entwicklung zu. Neue Emotionen entstehen u. a. als Resultat von Emotionsregulationsmechanismen (z. B. Scham). Die Häufigkeit von Emotionen und die Sichtbarkeit von Emotionsausdruck nehmen in der fortgeschrittenen Entwicklung jedoch ab» (vgl. ebd.)...

... «Das Entstehen neuer Emotionsqualitäten bezieht somit die Veränderung von Auslösern und Entwicklungsthematiken mit dem Alter mit ein ...

... Kinder entwickeln während ihres Reifungsprozesses ein Wissen über Emotionen...

... Die Kinder lernen in ihrem Entwicklungsprozess, Emotionen zu erkennen und anhand des Emotionsvokabulars zu benennen...

... Petermann und Wiedebusch beschreiben, dass Kleinkinder im Verlauf ihrer sprachlichen Entwicklung ein zunächst rudimentäres Emotionsvokabular erwerben, welches sich in den folgenden Jahren zunehmend erweitert und differenziert (2016, S. 46). Sie beschreiben, dass Kinder um das 4. Lebensjahr herum häufiger Emotionen anderer Personen benennen und ausführlichere Gespräche über Emotionen wie zum Beispiel Ursachen oder Konsequenzen von Emotionen möglich sind. Bis ca. zum 6. Lebensjahr wird das Emotionsvokabular für komplexere Emotionen wie «eifersüchtig, nervös oder empört» ausdifferenziert (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 48)...

... Laut Pinquart et al. können bei Untersuchungen von Kindern zwischen 3-4 Jahren etwa 75% Fragen nach Ursachen der Emotionen Freude, Angst, Ärger oder Trauer prototypische Situationen genannt werden. Ab 7 Jahren können die meisten Kinder komplexere Emotionen in Bezug auf soziale Standards benennen...

... Sappok und Zepperitz merken bezüglich Ursachenzuschreibung an, dass Kinder zu Beginn (um das 3. Lebensjahr) noch Mühe haben, Ursachen anhand der Mimik zu erkennen und diese leichter anhand von Geschichten über Ursachen und Folgen benennen können als anhand von Gesichtsausdrücken (Widen & Russell, 2010, zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 34)...

... Die zuvor genannten gemischten Gefühle können laut Petermann und Wiedebusch als *«multiple oder ambivalente Emotionen bezeichnet werden»* (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 64). Sie fassen zusammen, dass Kinder im Alter zwischen 4-6 Jahren gemischte Gefühle zunehmend besser erkennen können. Ab 5 Jahren können sie die multiplen Emotionen entsprechenden emotionsauslösenden Situationen zuordnen und ab 6 Jahren zunehmend verstehen sowie interpretieren. Ab dem Grundschulalter können multiple Emotionen besser ausgedrückt und verstanden werden (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 65)...

... Während dem Kindes- und Jugendalter wird die zunächst vorwiegend soziale Emotionsregulation durch zunehmende Selbstregulation ergänzt. Zudem bauen die Kinder sukzessive ihr Repertoire und die Auswahl an Emotionsregulationsstrategien aus (ebd., S. 192)...

... Man kann Bindung als soziale Emotionsregulation verstehen, welche auf einem postulierten Bindungsverhaltenssystem basiert. Dieses wird in Situationen aktiviert, in denen ein Individuum intensive negative Emotionen oder Überforderung erlebt und diese Gefühle nicht selbst ausreichend regulieren kann (Zimmermann, 2002, zitiert nach Pinquart et al., 2019, S. 199)...

... **4. Bindungsphase** ab ca. 4 Jahren: Das ist die Phase zielkorrigierter Partnerschaft. Die Kinder beginnen, die Perspektiven, Absichten und Wünsche der Bezugspersonen bereits in ihre Situationsbewertung und somit in ihre Bindungsorganisation mit einzubeziehen (Marvin, Britner & Russell, 2016, zitiert nach Pinquart et al., 2019, S. 199). Das Bindungsverhalten wird von nun an seltener ausgelöst und auch eine vorübergehende Nichtverfügbarkeit der Bezugspersonen wird nicht als Zurückweisung interpretiert.

... Die Phase der Identifikation findet im Kindergartenalter statt. Das Weltbild ist weiterhin eher egozentrisch, jedoch entsteht schrittweise ein realistischeres Selbstbild, das Interesse an Gleichaltrigen wächst und eine Gruppenfähigkeit entsteht. Die Kinder können sich besser einfühlen und Empathie empfinden. *«Aufgrund der sich ab dem 4. Lebensjahr entwickelnden Theory of Mind im Sinne einer expliziten Mentalisierungsfähigkeit beginnt nun eine soziale Einfühlungsfähigkeit, Reue und damit verbunden die Fähigkeit zur Wiedergutmachung.»* (Sappok & Zepperitz, 2019, 53f.) In dieser Phase ist die emotionale Bindung zu Bezugspersonen gefestigt und ermöglicht ein Loslösen. Kinder können in der Phase 4 zunehmend zwischen Phantasie und Realität unterscheiden. Zentral ist das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe wie auch nach Akzeptanz. Eine grosse Angst ist der soziale Ausschluss und Versagensangst gegenüber der Bezugsperson (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 51ff.)...

- **Affektregulation (Emotionsregulation):** Emotionen, positive als auch negative, werden durch oft spontan auftretende Affekte ausgedrückt und sind durch den körperlichen Ausdruck sichtbar (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 96). Affektregulation umfasst Prozesse die Emotionen zu überwachen, zu bewerten und bezüglich Intensität, Qualität und Dynamik zu verändern (Pinquart et al., 2019, S. 376). Negative Emotionen werden demnach abgeschwächt, positive möglichst erhalten und die Intensität in einem individuellen angepassten Rahmen gehalten (Glöggler, 2006, zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 96). Holodyski (2006) beschreibt, dass sich *«im Laufe der Entwicklung [...] die Fähigkeit zur Affektregulation von der überwiegend externen Regulation durch die Bezugsperson hin zur intrapersonellen Regulation, die aus sich selbst heraus geschieht [verändert]»* (zitiert nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 96).
- **Emotionsdifferenzierung:** Sappok und Zepperitz beschreiben, dass die Vielfalt der Emotionen im Laufe der Entwicklung zunimmt. Es entstehen neue Emotionen aus Basisemotionen heraus oder durch

Regulationsmechanismen wie zum Beispiel Scham (2019, S. 84). «Die Häufigkeit von Emotionen und Sichtbarkeit von des Emotionsausdrucks nehmen in fortgeschrittenem Alter ab und können bezüglich Dauer, Intensität und Qualität immer besser reguliert werden» (ebd.). Es handelt sich bei der **Emotionsdifferenzierung um die Ausdifferenzierung verschiedener Emotionen**, das **differenzierte sowie adäquate Wahrnehmen der unterschiedlichen Emotionen** und schlussendlich auch **Ausdrücken oder Mitteilen dieser** (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 34).

- **Empathie:** **Empathie bedeutet**, sich in sein Gegenüber einzufühlen. Laut Sappok und Zepperitz entsteht die emotionale Empathie im 2. Lebensjahr aus der Affektansteckung und beschreibt die Fähigkeit, das Gleiche wie das Gegenüber zu empfinden. Die emotionale **Empathie ist Voraussetzung für die kognitive Empathie**. «*Letztendlich entwickelt sich eine soziale Empathie, die als Fähigkeit beschrieben werden kann, komplexe soziale Situationen mit Menschen unterschiedlicher Kulturen, Charaktereigenschaften und Werthaltungen zu verstehen*» (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 34).
- **Identitätsfindung und Geschlechterrollenidentität:** Pinquart et al. beschreiben Identität als Kombination aus **wahrgenommenen Merkmalen**, «welche die Individualität der Person ausmacht (2019, S. 277). **Es geht darum herauszufinden, wer man ist, und was die eigene Persönlichkeit ausmacht**. Das Ausdifferenzieren der eigenen Identität geschieht **durch Vergleichsprozesse verschiedener Gruppen** und dadurch **sich einer Gruppe zuzuordnen**. Es kann sich schrittweise ein **realistischeres Selbstbild aufbauen** (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 51f.). Eng damit verbunden ist die **Geschlechtsidentität**. Diese umfasst laut Pinquart et al. «*die **Selbstwahrnehmung als männlich oder weiblich, die Selbstbeschreibung anhand geschlechtsbezogener Eigenschaften und Verhaltensweisen, das Anstreben solcher Eigenschaften und Verhaltensweisen und die positive oder negative Bewertung des eigenen Geschlechts***» (Pinquart et al., 2019, S. 377).
- **Rollenspiel** Das Rollenspiel ist von zentraler Bedeutung in der beschriebenen Entwicklungsphase. Pinquart et al. definieren das Rollenspiel als «*Spiel, in dem Spieler die Rollen fiktiver Personen oder Figuren übernehmen und selbsthandelnd soziale Situationen bzw. Abenteuer in einer erdachten Welt erleben*» (2019, S. 380). Das Rollenspiel dient dem **Finden von Identität**, **akzeptieren von Hierarchien** und **Üben von Konfliktlösstrategien** sowie **Emotionsregulationsstrategien** (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 89).
- **Mentalisierungsfähigkeit:** **Die Fähigkeit zum Mentalisieren ist notwendig, um die Realität der eigenen Gedankenwelt von der Realität der äusseren Umwelt zu unterscheiden** und zu erkennen, dass die innere und äussere Wirklichkeit nicht dieselbe sind, jedoch in einem Zusammenhang stehen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 31ff.). Die Mentalisierungsfähigkeit ermöglicht zudem ein **Nachdenken über das eigene Selbst** und **über das vermutete Innenleben anderer Menschen**. **Ab etwa 4 Jahren entsteht die Fähigkeit, sich in andere hineinzusetzen zwischen den eigenen Gedanken oder Fantasie und der äusseren Umwelt zu unterscheiden**. «Jetzt weiss man, dass es „in echt“ keine Monster gibt» (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 33)
- **Objektpermanenz:** **Objektpermanenz ist das Wissen, dass etwas auch noch existiert, wenn es nicht direkt zu sehen ist** (Pinquart et al., 2019, S. 379). Laut Sappok und Zepperitz bedeutet die Entwicklung von Objektpermanenz «**das Erstellen eines mentalen, inneren Bildes von einer Person, einem Gegenstand, einer Situation und später auch von Gefühlen**. Die Fähigkeit zur Objektpermanenz ist die Voraussetzung für innere Sicherheit bei Veränderungen» (2019, S.82).
- **Peers:** Der Begriff „Peer“ beschreibt eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Interessen, Alter, Herkunft oder sozialem Status (Textor & Bostelmann, 2018, zitiert nach (Sappok & Zepperitz, 2019, S.88). Man kann **Peers in diesem Kontext mit „Gleichrangige“ übersetzen**, die in Abgrenzung zu „Bezugspersonen“ gesehen werden sollen (ebd.).
- **Theorie of Mind:** Sappok und Zepperitz beschreiben die **Theory of Mind als Fähigkeit, eigene und «auch Gedanken, Wünsche und Absichten anderer Menschen zu verstehen, deren Verhalten vorausszusehen und diese Erkenntnis in der Interaktion zu berücksichtigen»** (2019, S. 33f.). Auch die **Fähigkeit zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden** ist damit verbunden. Zudem ist die Theory of Mind **Voraussetzung für Einfühlungsvermögen und Empathie (ebd.)**. Es geht laut Pinquart et al. um das Wissen darüber, warum sich Personen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Weiter beschreiben sie, dass Kinder bei diesen mentalistischen Interpretationen zunächst verstehen, dass mit Handlungen **Absichten oder Wünsche** verfolgt werden und später wird verstanden, dass Personen auf Grund von unterschiedlichen Überzeugungen handeln (2019, S. 99f.).

... **symbolisches Denken (2. bis 4. Jahr):** Im zweiten Lebensjahr hat das Kind bereits eine **Vorstellung davon, dass Dinge existieren, die aktuell nicht verfügbar sind oder von Abläufen, die gerade jetzt nicht vollzogen werden**. «Es kann z. B. «Bilbaa» sagen und sich so an das Polizeiauto erinnern oder sich auf ein Kissen legen und ostentativ die Augen schliessen und so Schlafen imitieren» (vgl. Flammer, 2017, S. 146). Die Kinder verfügen über **stabile mentale Repräsentationen der Objekte** und Ereignisse ihrer Umwelt zudem können ihre internen Repräsentationen auch symbolisch sein (Pinquart et al., 2019, S. 80)...

... **anschauliches Denken (4. bis 7. Jahre)**: Nun können komplexere Denkschritte gemacht werden wobei es noch häufig zu Logikfehlern kommt. Dabei wird jedoch nicht einfach eine beliebige subjektive Widerspiegelung des Wahrgenommenen dargestellt sondern das Kind schliesst vom Wahrgenommenen auf eine gesetzmässige Logik – sie bauen wenn-dann Beziehungen auf, welche noch nicht reversibel verwendet werden (Flammer, 2017, S. 146; Pinquart et al., 2019, S.90). Pinquart et al. Fügen dieser Stufe hinzu: «Das wohl aber wichtigste Symbolsystem des Denkens, welches die Kinder in diesem Alter entwickeln, ist die Sprache. Gerade in diesem Alter macht die Sprachentwicklung rasante Fortschritte» (vgl. 2019, S. 90). Im Bereich sozialen Denkens zeigt sich, dass Kinder dieses Stadiums in ihrem Denken typischerweise auf eine Dimension zentrieren, wie z. B. auf ihre eigene Perspektive, was Piaget als den kindlichen Egozentrismus bezeichnet (ebd. S. 92)...

... **Text-Bild-Verhältnis**: Aus qualitativer Perspektive auf das Verhältnis vom Schrift- und Bildsprache, als erzählerischer Inhalt des Buches, stellen Bildtext und Schrifttext selbständige Bedeutungsträger dar wobei eine gegenseitige Abhängigkeit besteht (Weinkauff & Glasenapp 2018, Dolle- Weinkauff 2007, zitiert nach Kurwinkel, 2020, S. 15). «Durch diese Definition ist weiter eine Abgrenzung des Bilderbuchs vom illustrierten Kinder- und Jugendbuch möglich, da die Bilder in letzterem kein Handlungskontinuum entwickeln, sondern eine den Schrifttext erläuternde, kommentierende und oft nur dekorierende Funktion einnehmen» (Kurwinkel, 2020, S. 16). Es lässt sich daraus schlussfolgern, dass Bilder in Bilderbüchern eine eigenständige Wirkung haben, eine Bildsprache: Sie lassen Raum für eigene Interpretation und bieten Spielraum für individuelle Identifikationsprozess ...

... **Lesealter-Theorie nach Charlotte Bühler (1918)** Kinder entwickeln sich während des Heranwachsens im Umgang mit Bilderbüchern und Geschichten. Kurwinkel verweist auf die Lesealter-Theorie von Charlotte Bühler welche einleitend dargestellt wird. Die Entwicklungspsychologin Charlotte Bühler hat die Leseentwicklung in einem Phasenmodell festgehalten, welche sich in Zusammenhang mit der kindliche Entwicklung in vier Stufen gliedert (zitiert nach Kepser & Abraham, 2016, S. 97).

5. Das Struwelpeteralter (2. - 4. Lebensjahr): Die Kinder nehmen Literatur überwiegend über das Gehör auf. In diese Stufe zählen Lieder, Reime oder kurze moralische Erzählungen, die mit den Ereignissen des täglichen Lebens zu tun haben.
6. Das Märchenalter (4.- 9. Lebensjahr): Es geschehen erste Identifikationsprozesse zwischen den Leser*innen und den Figuren in der Auseinandersetzung mit Bilderbüchern wie z.B. Märchen der Gebrüder Grimm. Es kommt hier auch zur Unterscheidung von realer und fiktiver Welt.
7. Das Robinsonalter (9. - 12. Lebensjahr): Das Interesse am Realismus ist gewachsen und auch die Begeisterung für Helden und Abenteuer.
8. Das Heldenalter (12. - 15. Lebensjahr): In dieser Stufe werden vor allem ideale Figuren bevorzugt. ...

... **Frühkindliche Bildung anhand Bilderbücher**: Das Bilderbuch ermöglicht in der frühen Kindheit vielfältige Möglichkeiten der Sprachförderung wie der Aufbau des Wortschatzes und neuen Sprachmustern. Die Erzählfähigkeit kann durch Geschichten auch unterstützt werden. Laut Kümmerling-Meibauer (2012) können durch den Umgang mit Bilderbüchern im Vorschulalter wichtige basal-kognitive, emotionale und ästhetische Fähigkeiten erworben werden welche für den Erwerb von früher Literacy relevant sind (zitiert nach Kurwinkel, 2020, S. 194). Laut Kurwinkel bietet sich methodisch ein «betrachtendes Vorlesen» an, wobei verbale und bildliche Inhalte gleichermassen fokussiert werden (2020, S. 195). Dabei sollen die Kinder genügend Zeit haben, die Inhalte und alles was ihnen wichtig ist, zu erfassen. Eine selbständige Auseinandersetzung mit dem Inhalt ermöglicht zudem das Entwickeln eigener Gedankengänge sowie Überprüfen und umformen von Wissen. Beim betrachtenden Vorlesen nimmt die Kommunikation zwischen vorlesender Person und den Kindern und auch zwischen den Kindern selbst eine grosse Rolle ein. Eine solche dialogartige Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch hat der Kinderpsychologe Grover J. Whitehurst in den 80er Jahren mit der «Technik des dialogischen Lesens» entwickelt. Beim dialogischen Lesen entdecken erschliessen und diskutieren die vorlesende und die zuhörende Person den Inhalt des Bilderbuchs gemeinsam. Die Zuhörer*innen werden dadurch von Rezipierenden zu Akteur*innen, indem sie eine aktive Rolle im Vermittlungsprozess übernehmen: «Ein solcher Rollentausch wird durch offene Fragen ermutigt, welche die Kinder zu eigenen Meinungen und Ideen motivieren. Die Fragen können sich auf Bilddetails oder auf den Fortgang der Erzählung beziehen und sollten an individuelle Vorerfahrungen, Fähigkeiten und Interessen der Kinder anknüpfen» (Kranz, 2014, S. 19, zitiert nach Kurwinkel, 2020, S. 195) ...

... **Bezüge zwischen Sprach- und Literacyerwerb und sozial- emotionaler Entwicklung** Spracherwerb geschieht im Rahmen von kommunikativer Interaktion und durch sprachliche Inputs. Petermann und Wiedebusch erklären, dass neben umfassender körperlicher Fürsorge, emotionaler Geborgenheit, sicherer Bindung, allgemeiner Anregung und Motivation sowie verlässlichem sozialem Modellverhalten [...] die wesentliche sozial-kommunikative Voraussetzung in den elterlichen Sprachangeboten [besteht], die während der natürlichen, alltäglichen

Kommunikation an das Kind gerichtet werden» (Petermann & Wiedebusch, 2017, S. 50). Umgekehrt ist sprachliche Kompetenz eine Voraussetzung für die sozial- emotionale Entwicklung. Zum Beispiel ist die ausreichende Sprachkompetenz notwendig, «um mit *anderen in Kontakt zu treten, Freundschaften aufzubauen und als Spielpartner interessant zu sein*» (ebd. S. 51). Erwiesenermassen besteht ein Zusammenhang zwischen sozial- emotionalen Kompetenzen und der Sprachentwicklung. Kinder mit gut entwickelten sozialen und emotionalen Kompetenzen verfügen laut Möller und Ritterfeld mehrheitlich über einen grossen, differenzierten Wortschatz und sind eher in der Lage, ihren Ideen, Gedanken und Gefühle auszudrücken (2010, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2017, S. 51). Auch weitere Bereiche der sozial- emotionalen Entwicklung sind eng mit sprachlichen Fähigkeiten verbunden so zum Beispiel das Benennen, Mitteilen und Regulation von Gefühlen oder die Entwicklung des Selbstbildes und Identität (Petermann & Wiedebusch, 2017, S. 51). ...

... Insbesondere bei der Zielgruppe von Vorschul- und Grundschulkindern und Kindern mit spezifischem Entwicklungsrisiko ist eine Unterstützung emotionaler Fertigkeiten angebracht (ebd.). «Durch präventive Interventionen sollen altersentsprechende Fertigkeiten aus verschiedenen Bereichen der emotionalen Kompetenz unterstützt und verbessert werden, nämlich

- die Wahrnehmung und der Ausdruck von Emotionen,
- das Emotionsverständnis und Emotionswissen,
- die Emotionsregulation und
- die Entwicklung von Empathie und prosozialem Verhalten» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 208)...

... **Kriterien für Förderprogramme:** Entsprechend aktuellen Meta-Analysen sind positive Ergebnisse von Präventionsprogrammen in der Schule zu erwarten, wenn die Programme entsprechende Kriterien erfüllen. Hennemann, Hövel, Casale, Hagen und Fitting-Dahlmann nennen eine «gute theoretische Fundierung» und «Entwicklungsorientierung» der Massnahmen als zwei der Hauptfaktoren. Auch eine längerfristige Umsetzungsdauer, kognitiv-behaviorale Zugänge, Beteiligung der Lehrperson bei der Durchführung, ein gut koordiniertes und verbundenes «Aktivitätenset», der Einsatz von aktiven Lern- und Handlungsformen sowie das Ansprechen von spezifischen Fertigkeiten beeinflussen die Wirksamkeit der Massnahmen (Hennemann et al., 2017, S. 56f.). Des Weiteren haben Hennemann et al. aus Meta-Analysen zur schulischen Prävention von Gefühls- und Verhaltensstörungen von Beilmann 2008, Durlak et al. 2011, Sklad et al. 2012, sowie Reviews und Kriterien von Ansätzen des Sozial-emotionalen-Lernens (SEL) zehn Indikatoren hergeleitet, welche die Wirksamkeit präventiver Förderung moderieren (Hennemann et al., 2017, S. 57f.). Piquart et al. haben ebenfalls Kriterien festgehalten, welche entwicklungsfördernde Programme im Allgemeinen erfüllen sollen. Die Indikatoren von Hennemann et al. (2017, S. 57-60) werden nachfolgen mit den Kriterien von Piquart et al. (2019, S. 314f.) in Verbindung gebracht.

- Theoretische Fundierung ist ein Indikator nach Hennemann et al.. Auch Piquart et al. nennen die wissenschaftliche Fundierung (die Interventionsmassnahmen sind wissenschaftlich begründet) und empirische Fundierung (die Wirksamkeit der Interventionsmassnahme ist nachgewiesen) als Kriterium.
- Eine sorgfältige Instruktion und Lebensweltbezug mit individualisierbaren Inhalten, wenn möglich längerem Durchführungszeitraum und Anknüpfen an Ausgangslagen der Zielgruppe fördern den Erfolg des Programms. Piquart et al. beschreiben hier, dass das Programm bezüglich Zielgruppe klar definiert sein soll (Entwicklungsbereich, Alter, Entwicklungsstand)
- Weitere Indikatoren sind nach Hennemann et al. eine klare Zielformulierung, früher Beginn über längeren Zeitraum, sowie die Möglichkeit, erworbenes Wissen in den Alltag zu transferieren und die Passung zwischen erwünschtem Verhalten und dem Schul- und Klassensetting.
- Auch Erziehungspartnerschaften zwischen Schule und Eltern im Sinne einer multisystemischen Ausrichtung, die reflexive Auseinandersetzung der Pädagog*innen mit der Theorie und eine begleitende Evaluation der Kompetenzstände sind Indikatoren nach Hennemann et al.
- Laut Piquart et al. sollen die Intervention für die Zielgruppe auch zugänglich sein.

Anhang 4: Tabelle der Entwicklungsaufgaben Phase 4

Codierung der Entwicklungsaufgaben Phase 4 – Identifikation (Referenzalter 4-7 Jahre) anhand der erarbeiteten Kategorien (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 77-98).

Domäne	Meilensteine der Entwicklung	Entwicklungsaufgaben Phase 4 – Identifikation (Referenzalter 4-7 Jahre)
Domäne 1: Umgang mit dem eigenen Körper	Finden der <i>Geschlechtsrollenidentität</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Finden körperliches/körperlicher Identität • Unterscheidung männliche- weibliche Körpermerkmale • Vergleichsprozesse mit dem anderen Geschlecht • Rollenbilder durch Nachahmung körperlicher Attribute imitieren (Identitätsfindung) (ebd. S.77)
Domäne 2: Umgang mit Bezugspersonen	<i>Beginnende Akzeptanz sozialer Regeln</i> (von externem zu eigenem Gewissen); beginnende <i>Empathie</i> im Umgang; <i>Identifikation</i> mit wichtigen anderen; <i>spielerischer und verbaler Kontakt</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomiekonflikt der Phase 3 wurde durchlebt • Herausbildung erster Identitätsstrukturen • Eigenständiges selbst-bewusst-Sein entsteht • Bezugspersonen haben eine Vorbildfunktion • Rollenbilder übernehmen und imitieren (Geschlechterrollenidentität, Rollenspiele Mutter-Vater und andere Plakative Rollen wie Dieb-Polizist (Gut-Böse) • Anzahl Bezugspersonen erweitert sich über den engeren Familienkreis hinaus, Betreuungsangebote vergrößern den sozialen Raum • Durch Rückmeldungen (Feedback) der Bezugspersonen über psychische, kognitive, soziale oder emotionale Eigenschaften wird die Fremd- und Selbstwahrnehmung miteinander abgeglichen • Es wird gelernt, dass Erwartungen von anderen (Aussenstehenden) an das Kind, von den eigenen subjektiven Erwartungen abweichen können • Das Kind trifft zunehmend eigene Entscheidungen und lernt dabei durch gestärkte kognitive Kompetenzen auch Konsequenzen zu berücksichtigen • Fähigkeit zum Perspektivenwechsel führt zu gelingenderen Interaktion, bei der auf andere und deren Wünsche, Gedanken und Absichten Rücksicht genommen werden kann • Durch die entstandene Theory of Mind gelingt es zum Ende der Phase 4 hin, zunehmend die Sichtweise von Anderen in die eigenen Entscheidungen miteinzubeziehen (ebd. S.80f.)
Domäne 3: Umgang mit Umgebungsveränderungen – Objektpermanenz	Sicherheit in bekannter Umgebung ohne vertraute Person bzw. in unbekannter Umgebung mit vertrauter Person	<ul style="list-style-type: none"> • Trennung von primären Bezugspersonen wird ausgehalten bei Anwesenheit erweiterter Bezugsperson • Neue Umgebungen werden bei Anwesenheit primärer Bezugspersonen erkundet. • Lebenswelt wird erweitert, Kontakt mit Peers wird erhöht • Zur Stabilisierung in noch unsicheren Situationen helfen Bekannte Beschäftigungen (z.B. ein bekanntes Spiel) • Beginnende Übertragung der Objektpermanenz auf Gefühle und Emotionen. Kritische Rückmeldungen werden dadurch nicht mehr auf die gesamte Persönlichkeit bezogen (Nicht ich bin schlecht, sondern mein Verhalten war nicht in Ordnung) • Konfliktsituationen können angesprochen werden kritische Betrachtung wird von der Gesamt-Persönlichkeit abgegrenzt (Die Bezugsperson mag mich, auch wenn sie mein Verhalten jetzt kritisiert) (ebd. S.83f.)

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Domäne 4: Emotionsdifferenzierung</p>	<p>Freude (bes. im Kontakt mit Peers), Empathie, Versagensangst (gegenüber Bezugsperson), Scham- und Schuldgefühl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es entstehen moralische Emotionen wie Schuld oder Mitgefühl und die Fähigkeit zu trösten • Zunehmend komplexeres Verständnis für soziale Situationen • Emotionen wie Verlegenheit oder körperliche Scham entstehen • Die Differenzierung negativer Emotionen wie Ärger, Trauer und Angst fällt 7-Jährigen noch schwerer als das Erkennen positiver Emotionen (ebd. S. 33f.) • Scham und Schuldgefühl entstehen als Reaktion auf möglichen Beziehungsabbruch der Bezugspersonen um soziale Abweisung zu vermeiden • Das Bewusstwerden von einfachen Emotionen kann durch Benennen und Erklären von Gefühlen in geeigneter Form (Bücher, Spiele, Rollenspiele, einfache Sprache) unterstützt werden. • Ursachen der Grundemotionen und ihre Auswirkungen können verstehend benannt werden • Das Spiel mit Peers dient als sozialer Übungsraum dem Festigen und Anwenden von Emotionswissen. • Die Fähigkeit der Theory of Mind entsteht zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr (ebd. S.86)
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Domäne 5: Umgang mit Peers</p>	<p>Inhaltlich bezogene Interaktion. Freundschaftliche Beziehungen. Freude am Kontakt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kontakt zu Peers ist in dieser Phase ein wichtiges Lernfeld und wird ausdauernder und aus Eigenmotivation gestaltet • Es entstehen festere Beziehungen mit noch wenig Reife, Loyalität und Exklusivität (viele sind Freunde) • Beziehungen beinhalten freudvollen Austausch und Teilen von Spielzeug, sind weniger langlebig und noch nicht auf Vertrauen basierend. • Rollenspiele unterstützen das Erlernen sozialer Kompetenzen (soziale Situationen nachspielen, Werte und Rollen einüben) • Die Theory of Mind wird entwickelt und damit zunehmend die Fähigkeit, Wünsche und Absichten anderer zu erkennen und in das gemeinsame Spiel einzubauen. • Ein sicherer Bindungsstil begünstigt einen offenen, harmonischen Umgang mit Peers (ebd. S.89)
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Domäne 6: Umgang mit der materiellen Welt</p>	<p>Kreativer und fantasievoller Umgang; Ausrichtung auf das Ergebnis (z. B. ein schönes Bild)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Das konstruktive Spiel und Rollenspiele stehen im Vordergrund. • Material wird zum Konstruieren, Erschaffen oder kreativ Gestalten eingesetzt. • Soziale Situationen werden im Rollenspiel reproduziert. So wird in der Perspektivwechsel geübt. • Rollen mit plakativen sozialen Zuschreibungen werden eingenommen (z. B. die gute Fee, der böse Räuber). • Das Endergebnis eines kreativen Prozesses gewinnt an Bedeutung (schönes Bild). • Die räumliche Vorstellungskraft und die motorischen Fähigkeiten sind so weit entwickelt, dass komplexere Konstruktionen (z. B. Häuser, Autos) entstehen können • Durch die zunehmende Fähigkeit zum Perspektivwechsel und wachsendem sozialen Einfühlungsvermögen wird die Beschäftigung mit Peers anhaltender und Konflikte werden seltener. • Einfache (Spiel-)Regeln werden eingehalten. • Rollenspiele sind zentrale Aktivitäten in dieser Phase, mit kreativem Einsatz von Material (z. B. Holzstock als Räumermesser) (ebd. S.92)

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Domäne 7: Kommunikation</p>	<p>Einfache Gespräche (eigene Lebenswelten; Warum-Fragen; Fantasiewelten), auch mit Peers. Einfache Selbstreflexion</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der <u>Wortschatz umfasst bis zu 1200 Wörter</u> mit Einsatz in der aktiven <u>Kommunikation</u> (zunehmend auch auf Peers gerichtet) • Wichtige <u>Satzkonstruktionen</u> und <u>Zeitformen</u> werden mit 4 Jahren beherrscht und im 5. Lebensjahr sind Sprache und Sprachverständnis in ihrer Grundform bzgl. Struktur (Grammatik) und Form (Artikulation) komplett erlernt. • Die <u>verbale Sprache</u> dient umfassend als <u>Kommunikationsmittel</u> und zum Wissenserwerb • Phase der <u>W-Fragen</u>: Fragen nach dem Wer, Wo, Wie und Warum bestimmen die <u>Gespräche</u>. • Mehrfach-Aufträge in einem Satz können umgesetzt werden. • <u>Innere Gefühlszustände</u> können verbal <u>ausgedrückt</u> und bewusst mit dem <u>Emotionsausdruck</u> (lachen, weinen) in Verbindung gebracht werden • <u>Über diese Gefühle</u> kann in einfacher Weise <u>reflektiert</u> werden, wobei dies durch die entstehende <u>Mentalisierungsfähigkeit</u> auch <u>auf andere bezogen</u> erfolgt („Warum weint Lea? Lea ist traurig, weil der Teddy weg ist!“). • <u>Sprachliche und soziale Erfahrungen</u> werden durch das Erzählen und aktive Zuhören von Geschichten gemacht. • <u>Gespräche und Inhalte</u> können auch <u>verstanden</u> werden, wenn sie sich auf Vergangenes, Zukünftiges oder eine vorgestellte Situation beziehen (= nicht unmittelbar erlebbar) • Die kindlichen Erzählungen sind stark von den eigenen Vorstellungen geprägt. • Es besteht noch keine sichere Unterscheidung zwischen Fantasie und Realität (ebd. S.95.)
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Domäne 8: Affektregulation</p>	<p>Eigenständige Affektregulation wird geübt und gelingt zunehmend besser (beginnende intrapersonelle Regulation)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die selbstgesteuerte <u>(intrapersonelle) Affektregulation</u> gelingt vermehrt. Die <u>Bezugsperson</u> dient dabei als Modell. • Verbote/Gebote werden versanden • <u>Bedürfnisaufschub</u> ist möglich (Abwarten) • Folgen von Handlungen können durch die entstehende <u>Theory of Mind eingeschätzt</u> werden • Auswirkungen und Folgen von negativem Verhalten auf andere kann erkannt werden (Empfindung von Reue auf Basis der eigenständigen Emotion Scham) • Kinder in dieser Phase wissen, was man darf und was nicht aber sind im <u>Einhalten der Regel</u> noch auf die <u>Anwesenheit von Bezugspersonen angewiesen</u> (ebd. S.98)

Anhang 5: Werkzeugkasten für pädagogische Interventionen Phase 4

Nachfolgend werden die Ausschnitte der Tabelle pädagogischer Interventionen nach Sappok und Zepperitz der Phase 4 zitiert und anhand der erarbeiteten Kategorien codiert (2019, S. 147ff.).

Domäne	Vorschläge für Pädagogisch-therapeutische Interventionen in der Phase 4 – Identifikation (Referenzalter 4-7 Jahre)
Domäne 1: Umgang mit dem eigenen Körper	<ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Geschicklichkeitsspiele (Balancieren, Ballspiele) • Teilnahme an einer Sportgruppe • Inlineskates, Fahrrad fahren, Theatergruppe, Tanzen • Beachten der Schamgrenze (allein waschen lassen) • Beginnende Sexualerziehung, Aufklärung mit geeignetem Material (z. B. von Pro Familia LV Hessen) • Übergriffe und Respekt vor der Grenze des anderen thematisieren • Antwort geben auf Fragen zur Identität: Was kann ich gut, was gefällt mir, bin ich schön? (vgl. S. 149)
Domäne 2: Umgang mit Bezugspersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbildfunktion der Bezugsperson beachten (übernimmt dessen moralische Werte) • Bezugsperson ist Orientierung • Herstellen von Gesprächssituationen über Themen wie Moral, Werte, soziale Regeln • Bezugsperson ist noch wichtig, beruhigt z. B. bei Ängsten • Autoritätspersonen geben Sicherheit (muss nicht enge Bezugsperson sein, auch ein Busfahrer kann Sicherheit bieten) • Übernahme notwendiger Pflichten (z. B. Ämter in der WG) • Kurzfristige Auswertungsgespräche z. B. zur Krisenauswertung sind möglich • Regelkatalog für das Zusammenleben erweitern, beginnende Internalisierung moralischer Werte (vgl. S. 151)
Domäne 3: Umgang mit Umgebungsveränderungen – Objektpermanenz	<ul style="list-style-type: none"> • In unbekanntem und unsicheren Situationen ist personelle Begleitung notwendig • Erweiterter Personenkreis über die engen Bezugspersonen hinaus gibt Sicherheit (Autoritätspersonen) • Übertragen von Verhalten in verschiedene Situationen (z. B. Bezahlen in verschiedenen Situationen üben) • Eingewöhnung in fremde Umgebung durch bekannte Beschäftigungen erleichtern (CD-Player auf Reisen) • Abkreuzkalender für Wartezeiten über mehrere Tage möglich • Wegetraining für oft benutzte Wege sinnvoll • Beginn von begleiteten Reisen ohne vertraute Bezugsperson • Emotionale Objektpermanenz entsteht, Kritik kann angenommen werden • Angemessene Nähe und Distanz thematisieren (vgl. S. 153)
Domäne 4: Emotionsdifferenzierung	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung der Theory of Mind unterstützen, z. B. durch Rollenspiele • Besprechen sozialer Ängste (z. B. von Peergroup nicht akzeptiert zu werden) • Umgang mit Reue und Scham erlernen (z. B. wie entschuldige ich mich, welche Regeln bestehen bzgl. Scham bei Toilettengang oder Nacktheit) • Beachten der individuellen Schamgrenzen (z. B. bei der Körperpflege) • Begleitung auch irrationaler Ängste (z. B. vor Fantasien), da Unterscheidung von Realität und Fantasie noch nicht gut gelingt • Unterstützen der Gefühlswahrnehmung durch einfache Körperwahrnehmungs-Übungen • Körperlichen Ausdruck von Gefühlen thematisieren (Schwitzen bei Anspannung, Erröten bei Scham) • Unterstützen, die Welt zu verstehen (z. B. „Logo“-Nachrichten sehen, einfache Sachbücher anbieten) • Begleiter hat die Rolle des Auffangenden bei Ängsten (vgl. S. 155)

<p>Domäne 5: Umgang mit Peers</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Rollenspiele bekannter <u>Alltagssituationen</u> einsetzbar • Rollentausch in der Interaktion anbieten (z. B. wer ist der Chef?) • Vermehrte Förderung der <u>Beschäftigung mit Peers, Ermöglichen von Freundschaften</u> (einladen, besuchen) • Theatergruppe, <u>Computerspiele zu zweit</u>, Sportgruppe mit Gleichrangigen, Fussball-Dauerkarte • Hilfestellung bei der <u>Suche nach Identität</u> (Stilfragen, Musikgeschmack) • Gespräche zur realistischen Selbstwahrnehmung/realistischem Selbstbild (z. B.: Was kann ich gut/Was will ich noch lernen?) • Vermitteln von <u>sozial akzeptierten Regeln</u> und Werten (z. B. wem die Hand geben und wen in den Arm nehmen?) (vgl. S. 156)
<p>Domäne 6: Umgang mit der materiellen Welt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schleifen und Knoten binden, schreiben, Mandalas ausmalen, Musikinstrument spielen, <u>Handarbeiten</u> (nähen, stricken), handwerkliche Tätigkeiten (sägen, bauen), basteln. • Telefonbenutzung, Ampel betätigen, Pflegeprodukte dosieren • Lebenspraktische Tätigkeiten mit Anleitung: Kochen, Umgang mit Geld, aufräumen, Uhr lesen (vgl. S.158)
<p>Domäne 7: Kommunikation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Regeln</u> der <u>einfachen Sprache</u> beachten (z. B. medizinische Aufklärung in einfacher Sprache und mit Fotos) • Anbieten von Vergleichsaufgaben (Größen, Mengen) • <u>Komplexere Geschichten</u> (z. B. <u>Alltagsgeschichten</u> oder <u>Märchen</u>) vorlesen, nacherzählen lassen • Anbieten <u>komplexerer Bücher</u> (<u>Tiere, Alltagsbeschreibungen</u>) • <u>Stottern und kleine Sprachfehler sind normal</u> • Fragen auf dem Niveau (<u>einfache Sprache, eindeutige Bilder</u>) beantworten (z. B. bei Fragen nach der Bedeutung von Wörtern) • Mit bis zu drei einfachen gleichzeitigen Aufforderungen arbeiten • Erst hier <u>verbale Auswertung von Fehlverhalten</u> sinnvoll • Tagebücher (z. B. malen oder mit Piktogrammaufklebern) zum Auswerten des Tages, ins Gespräch kommen • Filme ansehen und darüber sprechen (vgl. 160f.)
<p>Domäne 8: Affektregulation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Regulation</u> richtet sich langsam an <u>sozialen Werten und Normen</u> aus, jedoch noch <u>an Anwesenheit der Bezugsperson gebunden</u> • <u>Bedürfnisaufschub lernen</u>, auch <u>mal abwarten lassen</u>, <u>Gesellschaftsspiele: wer ist an der Reihe</u> • Verbale Auswertung und Absprachen zu <u>Regelverletzungen</u> • <u>Regel Einhaltung</u> mit <u>Tokenplänen positiv verstärken</u> • Reflektieren von Gründen des <u>Fehlverhaltens/Aggression</u> und den daraus entstehenden Folgen • <u>Gruppenarbeit zu Konfliktmanagement</u> • Anbieten von angemessenen Formen der <u>Aggressionssteuerung</u> im <u>Spiel</u> (körperliches Ausagieren durch Sport) • <u>Anspannungskurve erklären, Anwendung von Skills einüben</u> • Unterstützen bei der Suche nach <u>Entschuldigungsgesten</u> (vgl. S. 163)

Anhang 6: Statistische Datenauswertung

Für die Datenauswertung wurde das codierte Textmaterial erneut durchgearbeitet und Schnittstellen/Knotenpunkte zwischen Förderbereichen und Methoden herausgearbeitet und in einer Matrix festgehalten. In der Matrix wird die Anzahl von korrelierenden Textstellen des Datenmaterials aufgeführt sowie die Summe der Korrelationen einer Kategorie mit Kategorien der anderen Hauptkategorie. Rot und gelb hervorgehoben werden Bereiche welche mehr als zweimal korrelieren.

	Rollenspiele	Konkrete Handlungen ausführen (Reflexions-) Gespräche	Benennen von Gefühlen	Visualisierungen	Geschichten	Spiele	Fantasiegeschichten, Imagination	Entspannungs- / Körperübungen	Modelllernen	Belohnungssysteme	Achtsamkeitsübungen	Selbstinstruktionen, Affirmationen	Begleitung durch Bezugsperson, Bindung	Betrachtendes Vorlesen	Kognitiv- Behaviorale Zugänge	Andere	Summe der Korrelationen
Theorie of Mind, Mentalisierungsfähigkeit, Empathie, Perspektivübernahme	2		1	1													4
Objektpermanenz																1	1
Bedürfnisaufschub						1											1
Frustrationstoleranz																	0
Emotionsregulation	1					1		1	1				2				6
Kooperation/Umgang mit Peers	2	1	1	1	1	3							1				10
Regeln einhalten		4				1			1				1				7
Konfliktlösestrategien/ Prosoziales Verhalten	3	4			2	2											11
Emotionsvokabular, Kommunikation	1	3	1	3	2	1			1				1	1			14
Wahrnehmungsschulung	1	1		1	1	3		2			1		1				11
Identifikationsprozesse	2	4		3	2				1								12
Emotionswissen / Entwicklung von Emotionen, Differenzierung und Ausdruck	2	1	2	1	1	3		1					1				12
Absichten, Ursachen, Konsequenzen verstehen und benennen		2			1												3
Gefestigte, sichere Bindung zu Bezugspersonen																1	1
sozial-kognitiven Kompetenzen		1			1	1					1						4
Unterscheidung von Realität und Fiktion		1		1	1												3
Anknüpfen an Vorwissen, Lebensweltbezug					1							1		1			3
Andere	1					1			1	1			1				6
Allgemeine Kriterien für Präventionsprogramme		1											2		1	2	6
Summe der Korrelationen	14	2	22	5	11	13	17	0	5	3	1	1	4	8	4	1	4

In den Säulendiagrammen werden die Anzahl Nennungen von Förderbereichen sowie Methoden und didaktische Hinweise aufgezeigt.

Anhang 7: Entwicklungsprojekt - Bilderbuch Elenor und Mimi

Die Bilder sind zwecks Kopierschutz diesem Anhang nicht beigelegt.

Die Bilder sind zwecks Kopierschutz diesem Anhang nicht beigefügt.

Die Bilder sind zwecks Kopierschutz diesem Anhang nicht beigefügt.

Die Bilder sind zwecks Kopierschutz diesem Anhang nicht beigefügt.

Die Bilder sind zwecks Kopierschutz diesem Anhang nicht beigefügt.

Anhang 8: Anleitungen und ergänzende didaktische Überlegungen

1a) Geräusch-Detektive

Ziel der Übung ist es, den Kindern das Konzept von Stille und Geräuschverarbeitung näherzubringen und ihre Fähigkeiten im Bereich auditive Wahrnehmung und Zuhören zu fördern.

1. Erklären Sie den Kindern, dass Sie ihnen zeigen möchten, wie still es auf dem Planeten ist, den Elenor und Mimi besucht haben.
2. Bitten Sie die Kinder, sich hinzusetzen und sich zu konzentrieren. Erklären Sie ihnen, dass Sie gleich schnippen werden und sie sollen dann ihre Augen schliessen oder den Kopf in die Arme legen und ganz still sein.
3. Wenn alle Kinder still sind, schnippen Sie und bitten die Kinder, auf alles zu achten, was sie hören können, und sich zu merken, was sie hören.
4. Wenn Sie erneut schnippen, können die Kinder ihre Augen öffnen und Sie können sie bitten, zu teilen, was sie gehört haben.
5. Fordern Sie die Kinder dann auf, ihre Ohren beim nächsten Versuch zu zuhalten und langsam bis drei zu zählen. Warten Sie, bis alle die Augen wieder öffnen und bitten Sie sie dann erneut zu teilen, was sie gehört haben.

Hintergrundgedanken: Die Übung zielt darauf ab, die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder zu fördern, indem sie ihre Fähigkeit zur (auditiven) Wahrnehmung und zum Zuhören verbessert. Das Verständnis von Stille und Geräuschverarbeitung sind wichtige Faktoren für die Entwicklung von Kindern, da sie lernen, ihre Umgebung wahrzunehmen und zu verstehen. Durch das Üben dieser Fähigkeiten können Kinder ihre Aufmerksamkeit verbessern, was sich wiederum positiv auf ihre Konzentration und ihre Fähigkeit zur Problemlösung auswirkt.

1b) Schnirkelschnecken-Übung:

Die Schnirkelschnecken-Übung ist eine Übung, um Kindern dabei zu helfen, ihre Aufmerksamkeit und Konzentration zu verbessern sowie ihre Emotionen zu regulieren.

Anleitung:

1. Bitten Sie die Kinder, sich aufrecht hinzusetzen und eine Handfläche vor sich zu halten.
2. Fordern Sie die Kinder auf, mit dem Zeigefinger der anderen Hand einen kleinen Kreis in der Mitte der Handfläche zu zeichnen und ihn allmählich grösser werden zu lassen, bis er den Rand der Handfläche erreicht.
3. Jetzt sollen sie versuchen, die Spirale wieder kleiner werden zu lassen, indem sie langsam und gleichmässig zum Mittelpunkt zurückkehren.
4. Die Kinder sollten sich darauf konzentrieren, die Bewegungen langsam und gleichmässig auszuführen und dabei auf das Kribbeln in ihrer Hand zu achten.
5. Sie sollten versuchen, die Übung auch mit geschlossenen Augen durchzuführen, um ihre Konzentration und taktile Wahrnehmung zu verbessern.
6. Die Übung kann auch mit der anderen Hand wiederholt werden, so wird dir Koordinative Fähigkeit der Kinder zusätzlich gefördert.

Hintergrundgedanken: Die Schnirkelschnecken-Übung basiert auf der Idee, die Achtsamkeit und Konzentration auf den gegenwärtigen Moment und den eigenen Körper zu lenken. Indem die Kinder sich auf die Bewegungen in ihrer Hand konzentrieren, können sie ihre Aufmerksamkeit vom Alltag lösen und sich auf ihre Empfindungen im Körper fokussieren. Das kann dabei helfen, Stress, Angst oder Nervosität zu reduzieren und ihnen ein Gefühl der Ruhe und Entspannung zu geben.

Sie können diese Übung jederzeit durchführen, wenn Sie bemerken, dass die Kinder unruhig oder unkonzentriert sind. Alternativ könnte man die Übung als Routine zum Einstieg vor der nächsten Planensequenz einsetzen oder als Tägliche Routine nach der Pause oder im Morgenritual.

2) Eidechsen-Training:

Aufmerksamkeit und die (auditive) Wahrnehmung sind zwei wichtige Aspekte der sozial-emotionalen Entwicklung bei Kindern. Das Eidechsen-Training ist eine Übung, die dabei helfen kann, diese Fähigkeiten zu stärken.

Anleitung:

1. Erklären Sie den Kindern den Zweck der Übung. Sagen Sie ihnen, dass das Eidechsen-Training dazu dient, ihre Fähigkeit zu verbessern, Geräusche zu lokalisieren und ihre Aufmerksamkeit zu steuern.
2. Bitten Sie die Kinder, sich mit geschlossenen Augen hinzusetzen und sich auf ihre Atmung zu konzentrieren.
3. Beginnen Sie, Geräusche im Raum zu erzeugen, zum Beispiel durch Klopfen, Schütteln von Schlüsseln oder Klopfen auf ein Blatt Papier.
4. Bitten Sie die Kinder, mit ihrem Finger in die Richtung zu zeigen, aus der das Geräusch gekommen ist.
5. Nach jeweils einem Geräusch sagen Sie den Kindern, dass sie nun ihre Augen öffnen und überprüfen können, ob sie richtig gezeigt haben.
6. Wiederholen Sie diesen Prozess mehrmals, indem Sie verschiedene Geräusche an verschiedenen Stellen im Raum erzeugen.
7. Wenn ein Kind nicht in der Lage ist, das Geräusch richtig zu lokalisieren, helfen Sie ihm dabei, indem Sie ihm Hinweise geben oder ihm erlauben bei den nächsten 1-2 Runden zu schauen.

Hintergrundgedanken: Die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern ist eng mit ihrer Wahrnehmung verbunden. Durch Übungen wie das Eidechsen-Training können Kinder ihre auditive Wahrnehmung aufbauen und lernen, ihre Aufmerksamkeit zu steuern. Dies ist im Alltag eine Voraussetzung für die Soziale Wahrnehmung.

3) Affenspiel:

Das Affen Spiel fördert die Entwicklung der Aufmerksamkeit, der sozialen Wahrnehmung und der Feinmotorik bei Kindern. Durch die Konzentration auf die Anweisungen und die Bewegungen lernen Kinder, ihre Aufmerksamkeit gezielt zu lenken und ihre Wahrnehmung zu schärfen.

Anleitung:

1. Die Kinder stellen sich paarweise gegenüber und schauen sich an.

2. Ein Kind beginnt und gibt eine Anweisung, wo das andere Kind seine Hände hinlegen soll. Zum Beispiel: "Hände auf die Knie".
3. Nun muss das Kind die Anweisung ausführen und seine Hände auf die Knie legen.
4. Das Kind, welches die Anweisung gegeben hat, zeigt vor - kann aber auch eine falsche Bewegung vormachen, z.B. Hände auf den Kopf legen, obwohl es "Hände auf die Knie" gesagt hat.
5. Das ausführende Kind muss darauf achten, dass es die Anweisung richtig ausführt und nicht der falschen Bewegung folgt.
6. Nach fünf Anweisungen wechseln die Spieler die Rollen.

Hintergrundgedanken: Das Spiel kann dazu beitragen, die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder zu fördern, da sie lernen, aufeinander zu achten und sich gegenseitig zu unterstützen. Auch der kooperative Umgang mit Peers und das Einhalten von Regeln werden spielerisch gefördert. Zudem lernen die Kinder, mit Frustration und Misserfolg umzugehen, wenn sie eine falsche Bewegung gemacht haben. Insgesamt ist das Spiel eine spielerische Möglichkeit, um die kognitiven und sozial-emotionalen Fähigkeiten von Kindern zu fördern.

4a) Chamäleon-Gefühle:

In der Chamäleon Übung sollen die Kinder lernen, fremde und ihre eigenen Emotionen zu erkennen und zu verstehen, indem sie die dargestellten Emotionen der Chamäleons versuchen, zu sortieren und zu benennen. So kann das Verständnis für die Emotionen anderer gestärkt werden, das Emotionsvokabular aufgebaut und die Emotionserkennung sowie Entwicklung unterstützt werden.

Anleitung:

1. Starten Sie die Übung mit einer kurzen Einführung und erzählen Sie den Schülerinnen und Schülern von den Chamäleons, die auf der Suche nach Hilfe sind.
2. Zeigen Sie auf die Bilder der Chamäleons mit den verschiedenen Emotionsausdrücken.
3. Bei Bedarf erklären Sie das Konzept von Gefühlen: Erklären Sie den Schülerinnen und Schülern, dass sich Gefühlen körperlich und mental auswirken können (somatische Marker sind sicht- und spürbar).
4. Sortieren Sie mit den Kindern die Gefühle: Ermutige die Schülerinnen und Schüler, gemeinsam über die verschiedenen Gefühle nachzudenken und sie in "positive" und "weniger positive" Kategorien zu sortieren. Man könnte die Gefühle auch auf einer Tafel oder einem Blass sortiert aufschreiben. Die Gefühle müssen zunächst noch nicht konkret benannt werden.
5. Lassen sie die Kinder nun darüber nachdenken, welche Gefühle die Chamäleons genau haben könnten und woran sie das erkennen können. Falls das Vokabular dazu noch fehlt helfen Sie mit den Begriffen.
6. Ermöglichen Sie das Teilen von Erfahrungen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre eigenen Erfahrungen teilen. Sie können fragen, wie sie sich fühlen, wenn sie bestimmte Dinge tun oder erleben. Oder auch, wie welches Chamäleon sie sich im Moment gerade fühlen.
7. Schliessen die Übung mit einem kurzen Fazit ab.

Hintergrundgedanken: Für Kinder ist es wichtig, ihre eigenen Emotionen zu erkennen und zu verstehen, aber auch die Emotionen anderer zu erkennen und darauf zu reagieren. Diese Fähigkeit zur

emotionalen Intelligenz ist ein wichtiger Bestandteil der sozial-emotionalen Entwicklung. Wenn Kinder lernen, ihre eigenen Emotionen auszudrücken und die Emotionen anderer zu erkennen, können sie besser mit anderen kommunizieren und soziale Beziehungen aufbauen. Diese Übung zielt darauf ab, die Fähigkeit zur Emotionsregulation und Empathie zu fördern. Indem die Kinder lernen, ihre eigenen Gefühle zu identifizieren und zu benennen, können sie auch besser verstehen, wie sich andere fühlen. Diese Fähigkeit zur Empathie ist ein wichtiger Bestandteil der sozial-emotionalen Entwicklung.

4b) **Welches Chamäleon passt?**

Die Kinder sollen in der Übung, «Welches Chamäleon passt?» anhand von Situationsbeschreibungen auf ein Passendes Chamäleon mit einem passenden Emotionsausdruck zeigen. Dabei geht es darum, sich in die beschriebene Situation hineinzusetzen und sich vorzustellen, wie man sich in der Situation fühlen könnte.

Anleitung:

1. Sie erzählen den Kindern die folgenden Situationsbeispiele. Zu jedem Beispiel sollen die Kinder ein Chamäleon zeigen, das einen Passenden Emotionsausdruck zeigt. Alternativ kann ein Gefühl genannt werden oder die Kinder sollen eine passende Emotion Vorspielen.
 - a. Stell dir vor, jemand bekommt einfach so ein neues Spielzeug und du bekommst nichts. Wie welches Chamäleon würdest du dich fühlen?
 - b. Stell dir vor, du bist in einer ganz neuen Klasse und hast auch eine neue Lehrerin, wie geht es dir dann?
 - c. Stell dir vor, Mama hat dein Lieblingsessen gekocht wie fühlst du dich dann?
2. Es können weitere eigene Beispiele verwendet werden oder die Kinder können solche Situationen schildern und die anderen Kinder nennen oder zeigen die passenden Gefühle.

Hintergrundgedanken: Die Kinder knüpfen bei dieser Übung durch die Situationsbeschreibungen an eigene Alltagserfahrungen an und lernen, dass es für Gefühle bestimmte Ursachen (Situationen) gibt.

5a) **Körnchen-Diebstahl:**

Material:

- Drei Körnchen pro Kind (Halbe Gruppe)

Anleitung:

1. Teilen Sie die Kinder in zwei Gruppen auf (Körnchen-Beschützer und Körnchen Sammler) und erklären Sie das Spiel:
2. Die Körnchen-Sammler gehen herum und versuchen, so viele Körnchen wie möglich zu sammeln.
3. Die Kinder auf dem Boden müssen auf ihre Körnchen aufpassen und dürfen nur teilen, wenn sie gefragt werden.
4. Wenn ein Körnchen-Sammler ein Körnchen nimmt, ohne zu fragen, sagt der Besitzer des Körnchens: "Stopp, das sind meine".
5. Das Körnchen-Sammler muss das Körnchen dann zurücklegen.
6. Wenn der Körnchen-Sammler jedoch fragt: "Darf ich bitte ein Körnchen haben?", kann der Besitzer des Körnchens sagen: "Ja, ich teile mit dir".

7. Das Spiel dauert etwa 2 Minuten oder bis keine Körnchen mehr übrig sind.
8. Danach wechseln die Gruppen.
9. Als Variante kann man abmachen, dass die Körnchen gestohlen werden dürfen, wenn das beschützende Kind nicht genügend schnell sagt, «Stopp, das sind meine».

Hintergrundgedanken: Dieses Spiel fördert die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder. Es hilft den Kindern, die Bedeutung des Teilens zu verstehen und die Auswirkungen zu erleben, wenn man Dinge ohne Erlaubnis nimmt. Durch das Spielen dieses Spiels lernen die Kinder, wie man um Erlaubnis bittet und wie man teilt, um andere glücklich zu machen. Es fördert auch die Fähigkeit der Kinder, ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken und zu kommunizieren, sowie ihre Empathie und Rücksichtnahme gegenüber anderen zu stärken.

5b) Die grosse Wut klein atmen

Diese Übung ist eine Möglichkeit, Kindern beizubringen, wie sie mit Wut umgehen und sich selbst beruhigen können.

Anleitung:

1. Setzen Sie sich mit den Kindern in einen Kreis und erklären Sie ihnen, dass wir manchmal wütend werden können und das ist okay. Aber es ist wichtig, zu lernen, wie man mit der Wut umgehen kann, damit sie uns nicht kontrolliert.
2. Erklären Sie den Kindern, dass sie ihre Hände auf den Bauch oder die Brust legen können, wo sie die Wut am stärksten spüren. Fordern Sie sie auf, tief einzusatmen und sich vorzustellen, dass ihr Bauch wie ein Ballon aufgeblasen wird. Wenn sie ausatmen, sollen sie sich vorstellen, dass der Ballon langsam und kontrolliert leer wird.
3. Bitten Sie den wütenden Hahn, die Übung vorzumachen. Lassen Sie die Kinder dann alle zusammen dreimal ein- und ausatmen.
4. Ermutigen Sie die Kinder, sich auf ihre Atmung zu konzentrieren und sich vorzustellen, dass ihre Wut allmählich kleiner wird. Sagen Sie ihnen, dass es normal ist, wenn die Wut nicht sofort verschwindet, aber mit der Zeit wird sie abklingen.
5. Nach der Übung können Sie die Kinder ermutigen, zu teilen, wie sie sich fühlen. Fordern Sie sie auf, offen zu sprechen, aber keine Namen zu nennen. Machen Sie ihnen auch klar, dass niemand gezwungen ist, etwas zu teilen, wenn er oder sie nicht möchte.

Hintergrundgedanken: Diese Übung hilft Kindern, sich auf ihre Atmung zu konzentrieren und sich bewusst zu werden, wie ihre Wut in ihrem Körper spürbar ist. Durch das bewusste Atmen und die Vorstellung der schrumpfenden Wut lernen Kinder, wie sie ihre Emotionen kontrollieren und sich selbst beruhigen können.

6) Häsli i de Gruebe

Das Spiel heisst "Häsli i de Gruebe". Das Ziel des Spiels ist es, das traurige Häschen aufzuheitern und ihm ein Gefühl der Gemeinschaft und des Trostes zu geben.

Anleitung:

1. Die Klasse bildet einen Sitzkreis und alle Schülerinnen und Schüler nehmen daran teil.

2. Ein Schüler oder eine Schülerin wird ausgewählt, um das traurige Häschen zu sein und in die Mitte des Kreises zu kommen.
3. Dort legt sich das traurige Häschen auf den Boden und die anderen Kinder beginnen das Lied "Häsli i de Gruebe" zu singen.
4. Dabei streichen sie sanft über den Rücken des traurigen Häschens.
5. Am Ende des Liedes, ermutigen die anderen Kinder das traurige Häschen, wieder aufzustehen und in den Kreis zurück zu hüpfen.
6. Dann wird ein anderes Kind ausgewählt, um das traurige Häschen zu sein, und das Spiel geht weiter.

Hintergrundgedanken: Das Spiel basiert auf der Idee, dass es wichtig ist, sich um andere zu kümmern, wenn sie sich traurig oder allein fühlen. Durch das Singen des Liedes und das Streicheln des traurigen Häschens wird den Kindern gezeigt, wie sie Empathie zeigen und sich um andere kümmern können.

Variationen: Um das Spiel zu variieren, können die Kinder unterschiedliche Lieder singen oder sich gegenseitig trösten, indem sie sich gegenseitig umarmen oder die Hand halten. Sie können auch über ihre eigenen Erfahrungen sprechen und wie sie sich fühlen, wenn sie traurig sind.

Lied Häschen in der Grube wurde von Anna Baur angepasst. Es ist verfügbar unter: https://www.liederarchiv.de/haeschen_in_der_grube-notenblatt_300720.html

1. Häs-chen in der Gru - be saß und schlief.

Ar - mes Häs - lein, bist du krank, dass du nicht mehr

hüpf - fen kannst? Häs - chen hüpf! Häs - chen hüpf!

7) MuTiger Spruch

Diese Übung ist eine Visualisierungsübung, die den Schülern helfen soll, ihre Angst zu bewältigen und Mut zu finden.

Anleitung:

Gehen Sie mit den Kindern die Anweisungen zur Einführung des Spruchs durch. Stellen Sie den Kindern im Nachhinein die Reflexionsfragen.

1. Setze dich bequem hin und schliesse deine Augen.
2. Stelle dir vor, du bist Tigi und fühlst dich ängstlich und unsicher.
3. Lege deine Hände auf deinen Bauch und atme tief ein und aus, um dich zu beruhigen.
4. Denke daran, dass es manchmal hilft, jemandem von deiner Angst zu erzählen oder ein Kuscheltier dabei zu haben. Aber dieses Mal musst du es alleine schaffen.

5. Sprich mit leiser Stimme den Spruch von Elenor nach: "Alles wird gut, es braucht nur Mut. Alles wird gut, es braucht nur Mut. Alles wird gut, es braucht nur Mut."
6. Atme tief ein und aus und stelle dir vor, dass sich deine Angst langsam löst und du dich mutiger fühlst.
7. Öffne langsam deine Augen und spüre die Veränderungen in deinem Körper und deiner Stimmung.
8. Wie geht es dir jetzt?

Hintergrundgedanken: Diese Übung kann den Kindern helfen, ihre Angst zu bewältigen, indem sie lernen, dass es manchmal nur Mut braucht, um schwierige Situationen zu überwinden. Es kann auch dazu beitragen, das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit zu stärken. Der Vers ist ein Instrument, das von den Kindern in Herausfordernden Situationen aufgesagt werden kann. Wichtig ist, dass solche Verse nicht einfach nach einmaliger Einführung selbständig von den Kindern im Alltag angewendet werden. Es braucht eine Begleitung um die gelernten Inhalte in den Alltag zu transferieren.

8) Das kann ich und das macht mich glücklich.

Bei diesem abschliessenden Reflexionsgespräch geht es um das Herausarbeiten von eigenen Stärken und positiven Emotionen.

Anleitung:

1. Starte die Übung, indem du den Schülerinnen und Schülern die Reflexionsfragen stellst: "Kannst du auch etwas besonders gut? Und was macht denn dir viel Freude?"
2. Gib den Schülerinnen und Schülern ein paar Minuten Zeit, um über die Fragen nachzudenken und ihre Gedanken aufzuschreiben.
3. Ermutige die Schülerinnen und Schüler, ihre Gedanken und Ideen mit anderen in der Klasse zu teilen.
4. Wenn die Schülerinnen und Schüler sich wohl fühlen, können sie ihre Antworten mit einem Partner teilen und einander zuhören. Dies kann in einer Kleingruppe oder im Plenum geschehen.
5. Wenn es für die Schülerinnen und Schüler in Ordnung ist, ermutige sie dazu, ihre Talente und Freuden zu teilen, indem sie etwas zeichnen, das sie glücklich macht oder ein Beispiel für etwas geben, das sie besonders gut können.
6. Schliesse die Übung ab, indem du die Schülerinnen und Schüler ermutigst, weiterhin stolz auf ihre Fähigkeiten und Freuden zu sein und diese mit anderen zu teilen, wenn sie möchten.

Hintergrundgedanken: Das Nennen und Beschreiben der eigenen Stärken unterstützt die Kinder in der Rollen- und Identitätsfindung. Schlussendlich unterstützen Reflexionsgespräche über Stärken und positive Gefühle somit die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung.

Anhang 9: Evaluation der Bilderbuch-Übungen anhand des Kriterienrasters

Kriterium	Konkretisierung/Indikatoren	Übung1a) Geräusch-detektive	Übung1b) Schnirkel-schnecken-Übung	Übung2 Ei-dechsen-Training	Übung 3 Af-fenspiel	Übung 4a) Chamäleon-Gefühle	Übung 4b) Welches Chamäleon passt	Übung5a) Körnchen-Diebstahl	Übung 5b) Die grosse Wut klein atmen	Übung 6 Häsl i de Gruebe	Übung 7 MuTiger Spruch	Übung8 Das kann ich und das macht mich glücklich	
A: zentrale Förderbereiche	Die Übungen und Inhalte zielen jeweils auf einen oder mehrere der folgenden Förderbereiche ab und lassen sich darin verorten:	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	
	Aufbau eines differenzier-ten Emotionsvokabulars und kommunikativen Fähigkeiten	(x) sich mit-teilen	(x) sich mit-teilen		X Reflexi-onsgespräch über Situa-tion bei den Affen	X Beschrei-ben und sor-tieren von Gefühlen bzw. somati-schen Mar- kern	X Sprechen über Emoti-onen und ihre Ursachen	X Streit, Neid, Eifer-sucht, Wut	X Wut, Trauer	X Scham, Reue	X Angst	X Empathie, Perspekti-venüber-nahme, Stärken mit-teilen	
	Aufbau von Emotionswis-sen und Unterstützung der Emotionsentwicklung					X Emotions-differenzie-rung	X Emotions-differenzie-rung und Ur-sachenzu-schreibung	X Wut, Neid, Eifersucht	X Wut, Trauer, ge-mischte Ge-fühle	X Scham, Reue, Trauer	X Angst, Mut	X Freude, Glück, Stolz	
	Finden der eigenen Identi-tät durch Identifikations-prozesse					(X) Individu-ell mit Cha-rakteren	X Wie wel-ches fühlst du dich?	(X) Individu-ell mit Cha-rakteren	(X) Individu-ell mit Cha-rakteren	X Trauer, Reue, Schuld	X Angst	X Stolz, Freude	
	Wahrnehmungsschulung	X auditiv	X taktil	X auditiv, Orientierung	X soziale& auditive Wahrneh-mung	X Somati-sche Marker Wahrneh-men	X Somati-sche Marker Wahrneh-men	X Soziale Wahrneh-mung der Si-tuation	X Körper-wahrneh-mung, Wut, Atem, Ent-spannung				
	Fördern im Umgang mit Peers und Kooperation				X Anweisen, Anweisun-gen befol-gen, einan-der Zuhören			X Streiten und Teilen, sich vertragen		X Trost, sich sorgen			
	Aufbauen von Konfliktlö-sestrategien und prosozialem Verhalten							X Teilen und Fragen	X Sich Beru-higen	X jemanden trösten			

Kriterium	Konkretisierung/Indikatoren	Übung1a) Geräusch-detektive	Übung1b) Schnirkel-schnecken-Übung	Übung2 Ei-dechsen-Training	Übung 3 Af-fenspiel	Übung 4a) Chamäleon-Gefühle	Übung 4b) Welches Chamäleon passt	Übung5a) Körnchen-Diebstahl	Übung 5b) Die grosse Wut klein atmen	Übung 6 Häsl i de Gruebe	Übung 7 MuTiger Spruch	Übung8 Das kann ich und das macht mich glücklich	
B: Methodik und Didaktik	Die Übungen und Inhalte werden jeweils anhand ei-ner der folgenden Methode oder didaktischem Hinweis erarbeitet:	Erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	
	Reflexions-(Gespräche)	X Empfin-dungen, Er-fahrungsaustausch	X Empfin-dungen, Er-fahrungsaustausch		X Erfah-rungsaus-tausch	X	X Situati-onen den Ge-fühlen zu-ordnen	X Gespräch über Ur-sachen und Lösungen bei Streit		X Gespräch über Trauer, Reue, Scha-m	X Gespräch über Angst	X Gespräch über Stär-ken, positive Emotionen	
	Spiele (spielerische Übun-gen)	X		X	X			X		X			
	Rollenspiele				X			X Sammler und Besitzer					
	Geschichten hören/lesen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Nutzen von Visualisie-rungen/Bildern	(nicht expli-zit darge-stellt)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(nicht expli-zit darge-stellt)
	Einsatz von Dialogischem Lesen Das Dialogische Lesen beinhaltet das miteinbezie-hen der Leser*innen in das besprechen des Hand-lungsverlauf dies ist jeweils durch die Integrierten Re-flexionsfragen gegeben.					X Was ist bei den Af-fen los?			X Hypothe-sen über die Hähne an-stellen, mit-denken				

Kriterium	Konkretisierung/Indikatoren	Übung1a) Geräusch-detektive	Übung1b) Schnirkel-schnecken-Übung	Übung2 Eidechsen-Training	Übung 3 Af-fenspiel	Übung 4a) Chamäleon-Gefühle	Übung 4b) Welches Chamäleon passt	Übung5a) Körnchen-Diebstahl	Übung 5b) Die grosse Wut klein atmen	Übung 6 Häsli i de Gruebe	Übung 7 MuTiger Spruch	Übung8 Das kann ich und das macht mich glücklich	
C: sprachliche Voraussetzungen	Die Übungen und Inhalte erfüllen mindestens eines der folgenden Kriterien:	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	
	Im Buch wird eine kindgerechte Sprache verwendet, die dem Wortschatz (von bis zu 1200 Wörtern) entspricht	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin	(X) subjektive Einschätzung der Autorin
	Es werden durch die Übungen einfache Gespräche initiiert (eigene Lebenswelten; Warum-Fragen; Fantasiewelten)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Es wird eine Kommunikation mit Peers initiiert				X			X während dem Spiel		(X) Lied für-einander-singen			X Sich von Stärken erzählen
	Die Übungen ermöglichen einfache Selbstreflexion	X Empfindungen, Erfahrungsaustausch	X Empfindungen, Erfahrungsaustausch		X Erfahrungsaustausch	X	X	X worüber streitest du dich manchmal?		X	X		X
	Es können Mehrfachaufträge in einem Satz verwendet werden	X Übungsanleitung	X Übungsanleitung	X Übungsanleitung	X Spielanleitung			X Spielanleitung	X Übungsanleitung	X Spielanleitung			
	Die Übungen ermöglichen das verbale Ausdrücken innerer Gefühlszustände	X Erfahrungsaustausch	X Erfahrungsaustausch				X Wie fühlst du dich?	X	X Streiten und sich vertragen	X	X	X	X

Kriterium	Konkretisierung/Indikatoren	Übung1a) Geräusch-detektive	Übung1b) Schnirkel-schnecken-Übung	Übung2 Eidechsen-Training	Übung 3 Af-fenspiel	Übung 4a) Chamäleon-Gefühle	Übung 4b) Welches Chamäleon passt	Übung5a) Körnchen-Diebstahl	Übung 5b) Die grosse Wut klein atmen	Übung 6 Häsli i de Gruebe	Übung 7 MuTiger Spruch	Übung8 Das kann ich und das macht mich glücklich	
D: allgemeine Kriterien	Die Übungen und Inhalte erfüllen mindestens eines der folgenden Kriterien:	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	
	Die Übungen und Inhalte sind theoretisch bzw. wissenschaftlich fundiert	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	
	Die Übungen und Inhalte knüpfen an die Lebenswelt der Kinder an und ermöglichen Alltagsbezüge	X Alltagsgeräusche Beschreiben und vergleichen	X Reflexion, wann diese Übung nützlich sein kann					X Situationsbeschreibungen aus dem Alltag	X Teilen, Streiten, Vertragen	X Wütend sein, die Wut rauslassen, sich beruhigen	X Kinderlieder	X hattest du auch schon einmal Angst?	X
	Die Übungen oder Aktivitäten sind gut koordiniert oder verbunden	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf	X integriert in Handlungsverlauf
	Die Übungen und Inhalte des Programmes sind individualisierbar und über einen längeren Zeitraum einsetzbar		X Übung wiederholbar	X Spiel wiederholbar	X Spiel wiederholbar	X	X	X Spiel wiederholbar	X Übung wiederholbar	X Spiel wiederholbar	X Übung wiederholbar	X Übung wiederholbar	X Individualisierbar (z.B Bilder malen zu Stärken)
E: Ziele programmischer Förderung	Die Übungen und Inhalte lassen sich einem oder mehreren der folgenden Ziele programmischer Förderung zuordnen.	nicht erfüllt	erfüllt	nicht erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	
	Wahrnehmung und der Ausdruck von Emotionen ,	(x) lediglich Wahrnehmungsschulung	(x) lediglich Wahrnehmungsschulung	(x) lediglich Wahrnehmungsschulung		X	X	X Wut, Neid	X Wut	X Trauer	X Angst	X Glück, Stolz	
	Emotionsverständnis und Emotionswissen ,					X	X	X	X	X	X	X	
	Emotionsregulation		X						X		X		
Entwicklung von Empathie und prosozialem Verhalten				X Spiegeln der Bewegung, aufeinander hören, Regeln einhalten		X Perspektivübernahme bei Situationsbeschreibungen	X Austausch über eigene Erfahrungen, Regeln einhalten, Teilen, Nachfragen		X jemanden trösten	X Helfen, Mutig sein			